

Folio y fecha de recepción SCJN: **936-SEPJF** 18/04/2023 09:10:11
Folio electrónico: **951** a. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente **MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO**

Tipo y núm de exp. en SCJN: **LA PROMOCIÓN REALIZADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.**

Síntesis de la promoción: **HAGO DE SU CONOCIMIENTO EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR PROPIO DERECHO ANTE EL JUZGADO DECIMOCTAVO DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN XALAPA, VER., YA QUE LLEVO 8 MESES TRATANDO DE ACCEDER A LA JUSTICIA Y QUE MIS AUTORIDADES RESPONSABLES HAN OBSTACULIZADO COMO SE PUEDE OBSERVAR CON LOS RECURSOS PROMOVIDOS POR PROPIO DERECHO EN EXPEDIENTE PENDIENTE DE FORMAR NO. 3/2023 RECIBIDO POR LAS OFICINAS DE CORRESPONDENCIA COMUN DE LOS JUZGADOS DEL SEPTIMO DISTRITO A LAS QUE PRESENTÉ LOS RECURSOS.**

Tipo de recepción: **CON OBSERVACIONES**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	(33) ORIGINAL	DOCUMENTOS REMITIDOS NO CORRESPOND EN AL EXPEDIENTE SEÑALADO	DOCUMENTO LEGIBLE EN 33 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Evidencia Criptográfica - Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: AcusePromocionSEPJF164711.pdf
Secuencia: 5295577

Autoridad Certificadora: AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	JOEL IBAÑEZ GONZALEZ	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	IAGJ640115HDFBNL06			
Firma	# Serie:	706a6673636a6e000000000000000000000000000001c92	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	18/04/2023T15:08:54Z / 18/04/2023T09:08:54-06:00	Status:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	4e 12 f7 f2 cf 86 61 c9 ec 4b 38 53 2d ae 4b e7 5a 3f e7 2a 0e f2 0e d6 30 4a b5 7b 37 58 c5 30 0b 73 78 eb 94 7c de f5 bd d8 04 93 dc 56 44 46 4a 83 03 bf 58 be 00 d1 78 7f 07 c5 7b a4 24 e5 b1 bf 8a d2 b7 fa 60 07 85 c5 37 3b 78 17 a9 fc f4 86 6c e7 a1 fe 43 99 f6 16 08 cd 35 51 59 42 2a a0 f8 8f 28 6a 0d b0 ec 59 60 5f 60 11 7d 9c db be c0 17 6c 6a 19 97 c6 35 b3 c7 73 31 ae 8f 35 c4 20 65 11 26 b6 24 01 58 52 39 ae 0c ab 39 ac 83 10 36 72 14 16 19 a3 71 6e 59 5f dd 4e 51 40 3f bc 10 24 9e 14 ec a3 11 50 0c 97 1b 21 1b 95 6e 60 c5 66 23 a3 c0 df f7 c6 a5 79 68 fb 68 0e 04 aa 54 94 61 5a 19 9f c3 30 13 e4 b5 b2 9c c0 cd 22 82 61 af 41 e8 b2 53 db 68 d1 42 08 4e d5 fe 01 32 0a fb d1 23 33 c2 48 f0 eb a5 ff 0c 0d 2c 9f 9f b3 d7 78 44 6f 2c 42 f5 9e a0 0a 96			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	18/04/2023T15:08:54Z / 18/04/2023T09:08:54-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie:	706a6673636a6e000000000000000000000000000001c92			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	18/04/2023T15:08:54Z / 18/04/2023T09:08:54-06:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	5698070			
	Datos estampillados:	A59193E125FFACF37B6AB9B88B7457DFDCD02A0D96674F6884DC1A0435894CD8			

a59193e125ffacf37b6ab9b88b7457dfdcdd02a0d96674f6884dc1a0435894cd8

Suprema Corte
de Justicia de la Nación

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Envío

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Fecha de envío: 17/04/2023 18:20

Síntesis de la promoción: HAGO DE SU CONOCIMIENTO EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR PROPIO DERECHO ANTE EL JUZGADO DECIMOCTAVO DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN XALAPA, VER., YA QUE LLEVO 8 MESES TRATANDO DE ACCEDER A LA JUSTICIA Y QUE MIS AUTORIDADES RESPONSABLES HAN OBSTACULIZADO COMO SE PUEDE OBSERVAR CON LOS RECURSOS PROMOVIDOS POR PROPIO DERECHO EN EXPEDIENTE PENDIENTE DE FORMAR NO. 3/2023 RECIBIDO POR LAS OFICINAS DE CORRESPONDENCIA COMUN DE LOS JUZGADOS DEL SEPTIMO DISTRITO A LAS QUE PRESENTÉ LOS RECURSOS.

Promoción enviada hacia un expediente no formado o pendiente de formación

Documentación Remitida

Promoción o Tipo de documentos anexos	Tipo de documento(s) reproducido(s) y remitido(s)	Manifiesto bajo protesta
OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original

Evidencia Criptográfica - Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: AcuseEnvioPromo16471.pdf
Secuencia: 5294797

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	# Serie:	706a6620636a6600000000000000000000000027a0d	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	18/04/2023T00:20:54Z / 17/04/2023T18:20:54-06:00	Status:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	6a dd b0 96 e1 eb 1b 4d d5 69 80 b2 a8 fe 5d a6 8f f5 35 c5 d2 90 87 c0 59 71 35 29 73 2a 9c b6 4a 15 54 61 bf a2 1d f6 ac f8 be d4 b4 07 da 4e 9d ec 0d 09 27 26 45 9d c0 ac 8f 74 08 f7 97 a2 35 44 01 04 51 c9 b7 37 ff 2c 7d 73 71 fc 8c a9 f5 b9 0f 84 1b 7d e5 61 39 8f 9d d9 a7 eb d7 9e 44 00 de 24 6b 95 88 68 68 03 6d c8 51 20 ea c5 d1 28 d7 a0 aa 1b 24 6e 58 16 fe a1 fe 45 b8 c6 42 ea a1 e7 34 2b 2f c0 e8 17 00 e3 ad 3c b4 5f 91 30 1a ab b4 c5 ac 7f 10 5c 49 e8 10 af 36 45 43 fe 12 cd 0a 41 58 83 e2 2b 70 b4 c5 aa 4a 23 a5 48 8b 51 81 a5 58 f8 3f a8 6b 6a 79 0b 8e c2 bc a7 8f 35 98 fb f3 59 1f cb 97 bb 8e e6 a9 6c 90 55 1a 1e d8 89 ea b1 19 49 0e 79 46 91 0a a2 78 70 2d 99 25 ba 2c 1e 7e dc 32 79 f1 7c fe e5 7c dc f9 e8 9c 33 64 fa 3e cd 39 21 72 ed b3 61			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	18/04/2023T00:22:07Z / 17/04/2023T18:22:07-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie:	706a6620636a660000000000000000000000000027a0d			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	18/04/2023T00:20:54Z / 17/04/2023T18:20:54-06:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	5697118			
	Datos estampillados:	471156F26F8BC8BE1B50B434E64427A919AA14AE17B3C703FD7871008E08F5FA			

471156F26F8BC8BE1B50B434E64427A919AA14AE17B3C703FD7871008E08F5FA

OCC DE JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA.

Comunicación Oficial
Despacho - No urgente
Administrativa - Sin submateria

No. de registro OCC:
20230852041400048
Tipo de ingreso: Minter
Usuario que Turnó: smrojas

Fecha de presentación/Fecha de depósito: 15/05/2023 Hora de presentación/Hora de depósito: 12:36 Hrs.
Fecha de turno: 15/05/2023 Hora de turno: 12:45 Hrs.
Turnado al: **JUZGADO DECIMOCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ**, CON RESIDENCIA EN XALAPA

No. de copias: 0 No. de anexos: 3

Quejoso MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO

Autoridad que remite la comunicación: Suprema Corte de Justicia de la Nación

Cuenta con firma: Sí Folio de Art. 41: NO HAY

Expediente de origen: VARIOS 1761/2022

Observaciones: EL PRESENTE DESPACHO SGA_DPO-XXVIII-1063/2023 FUE RECIBIDO EN EL MÓDULO DE INTERCOMUNICACIÓN PARA LA TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS ENTRE LOS TRIBUNALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y LA PROPIA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (MINTERSCJN).- ANEXOS: ACUERDO DE 21 DE ABRIL DE 2023 Y DOS TANTOS DEL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA DE AMPARO.

Oficina de Correspondencia Común que presta servicio

Autorizado por el órgano jurisdiccional para recoger asuntos

Servidor Público que entrega: Sheila María Rojas Pérez

Servidor Público que recibe:

Firma:

Órgano de Adscripción:

Fecha:

Hora:

Firma:

Fecha:

Hora:

Evidencia criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocumentoRespuestaSolicitudTurno.pdf
Secuencia: 5369770

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	SHEILA MARIA ROJAS PEREZ	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	ROPS770225MVZJRH00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a660000000000000000000000000018e78	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	15/05/2023T18:48:19Z / 15/05/2023T12:48:19-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	7b 71 ee c6 47 05 4b 57 08 89 26 af 2c 72 94 52 a7 ea 50 f2 7b 53 66 a4 98 ab b2 b3 d1 5a 39 ba 2e 01 3c 71 84 dd 67 80 d2 6a fe 4a f6 a1 21 d1 cd f0 2a ef 1e 44 ef 94 ee 15 b6 49 c9 7b 9e 72 ce 2d 0b 1d d7 58 7c de 9c 05 d0 90 f5 1c 37 08 bc 33 6a 12 4a 54 fe 05 ed 3b 05 9d b8 e4 f2 f7 7d be 4d f6 fb 74 44 02 c0 d5 99 63 70 9f 92 24 75 2d d3 69 70 09 3f ce 02 96 05 75 7a 38 e2 cf 25 1e 62 c8 19 4e fb 11 63 e7 b1 f9 c4 f2 46 b9 c4 3e 41 4d 70 f8 31 d3 32 95 7d 22 00 eb e3 a4 d0 ae b2 3d 75 10 4c 31 31 b3 ac 0b d5 51 aa c4 bb 94 fd d9 21 a3 b3 14 20 bc 1c 34 3c bc 72 d6 01 a5 93 ff 64 46 e0 88 6e 5d d3 d2 35 38 2a 10 15 ee 06 f5 da f1 88 42 2e ca ee ea 75 7e 2b 88 d9 2b f7 14 e6 09 5f 6f 5b 5a a8 db 30 ed da ab 94 34 4d 29 e3 0b df fb 47 70 ab 42 a6 35 8f 03			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	15/05/2023T18:49:22Z / 15/05/2023T12:49:22-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66000000000000000000000000000018e78			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	15/05/2023T18:48:19Z / 15/05/2023T12:48:19-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	5788091			
	Datos estampillados:	FA768C28A263BDA0E7582D8FF94672BFCDFAFEAE67F17C01D2EF9DAB6C7205232			

fa768c28a263bda0e7582d8ff94672bfcdafaeae67f17c01d2ef9dab6c7205232

OCC DE JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA.

Comunicación Oficial
Despacho - No urgente
Administrativa - Sin submateria

No. de registro OCC:
20230852041400048
Tipo de ingreso: Minter
Usuario que Turnó: smrojas

Fecha de presentación/Fecha de depósito: 15/05/2023 **Hora de presentación/Hora de depósito:** 12:36 Hrs.
Fecha de turno: 15/05/2023 **Hora de turno:** 12:45 Hrs.
Turnado al: JUZGADO DECIMOCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA

No. de copias: 0 **No. de anexos:** 3
Quejoso MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
Autoridad que remite la comunicación: Suprema Corte de Justicia de la Nación
Cuenta con firma: Sí **Folio de Art. 41:** NO HAY
Expediente de origen: VARIOS 1761/2022

Observaciones: EL PRESENTE DESPACHO SGA_DPO-XXVIII-1063/2023 FUE RECIBIDO EN EL MÓDULO DE INTERCOMUNICACIÓN PARA LA TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS ENTRE LOS TRIBUNALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y LA PROPIA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (MINTERSCJN).- ANEXOS: ACUERDO DE 21 DE ABRIL DE 2023 Y DOS TANTOS DEL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA DE AMPARO.

Oficina de Correspondencia Común que presta servicio	Autorizado por el órgano jurisdiccional para recoger asuntos
Servidor Público que entrega: Sheila María Rojas Pérez	Servidor Público que recibe:
Firma:	Órgano de Adscripción:
Fecha: Hora:	Firma: Hora:

Lic. Sheila María Rojas Pérez

Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, Xalapa, Veracruz

Evidencia criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocumentoRespuestaSolicitudTurno.pdf
Secuencia: 5369770

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	SHEILA MARIA ROJAS PEREZ	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	ROPS770225MVZJRH00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a660000000000000000000000000018e78	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	15/05/2023T18:48:19Z / 15/05/2023T12:48:19-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	7b 71 ee c6 47 05 4b 57 08 89 26 af 2c 72 94 52 a7 ea 50 f2 7b 53 66 a4 98 ab b2 b3 d1 5a 39 ba 2e 01 3c 71 84 dd 67 80 d2 6a fe 4a f6 a1 21 d1 cd f0 2a ef 1e 44 ef 94 ee 15 b6 49 c9 7b 9e 72 ce 2d 0b 1d d7 58 7c de 9c 05 d0 90 f5 1c 37 08 bc 33 6a 12 4a 54 fe 05 ed 3b 05 9d b8 e4 f2 f7 7d be 4d f6 fb 74 44 02 c0 d5 99 63 70 9f 92 24 75 2d d3 69 70 09 3f ce 02 96 05 75 7a 38 e2 cf 25 1e 62 c8 19 4e fb 11 63 e7 b1 f9 c4 f2 46 b9 c4 3e 41 4d 70 f8 31 d3 32 95 7d 22 00 eb e3 a4 d0 ae b2 3d 75 10 4c 31 31 b3 ac 0b d5 51 aa c4 bb 94 fd d9 21 a3 b3 14 20 bc 1c 34 3c bc 72 d6 01 a5 93 ff 64 46 e0 88 6e 5d d3 d2 35 38 2a 10 15 ee 06 f5 da f1 88 42 2e ca ee ea 75 7e 2b 88 d9 2b f7 14 e6 09 5f 6f 5b 5a a8 db 30 ed da ab 94 34 4d 29 e3 0b df fb 47 70 ab 42 a6 35 8f 03			
Validación OSCP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	15/05/2023T18:49:22Z / 15/05/2023T12:49:22-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OSCP:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OSCP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OSCP:	706a6620636a660000000000000000000000000018e78			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	15/05/2023T18:48:19Z / 15/05/2023T12:48:19-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	5788091			
	Datos estampillados:	FA768C28A263BDA0E7582D8FF94672BFCDFAFEAE67F17C01D2EF9DAB6C7205232			

fa768c28a263bda0e7582d8ff94672bfcdafaeae67f17c01d2ef9dab6c7205232

C. Juez del Decimooctavo Distrito con Residencia en Xalapa, Ver.

PRESENTE.

El que suscribe, **C. Profr. Marco Antonio González Arroyo**, trabajador de la **Secretaría de Educación Pública** en el Estado de Veracruz **SEV**¹ por propio derecho y señalando para recibir notificaciones el **portal del poder de la judicatura federal** a través de la firma electrónica **FIREL al usuario GOAM780123HVZNR00**; con correo electrónico de cuenta institucional proporcionada por la **Secretaría de Educación de Veracruz**; marcogonzalez01@msev.gob.mx comparezco y expongo: Con fundamento en lo estipulado por los artículos 1, 3, 5, 6, 8, 14, 16, 17, 73, 102.1,102.2,102.3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 103 y 107 de la Ley de Amparo y demás relativos y aplicables, promuevo JUICIO DE AMPARO INDIRECTO en contra de la ley 247 del Estado de Veracruz en su carácter de autoaplicativa, de los actos y de las autoridades que más adelante señalaré como responsables, por lo cual quiero aclarar que ya he presentado otros recursos y solicitado la apertura y acceso al debido expediente electrónico el cual tiene como **No. de Expediente 3/2023** el cual contiene las diferentes actuaciones que he realizado hasta hoy, así como la presentación de este recurso el cual aquí complemento y fundamento con mayor precisión por lo cual, cumpliendo con la formalidad que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, expreso:

I.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO. –

Marco Antonio González Arroyo.
Portal del PFJ para recibir notificaciones.
Usuario: GOAM780123HVZNR00
Calle Diana Laura Riojas Viuda
de Colosio# 105
Cp. 93821
Misantla, Ver.

II. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO. -

No lo conozco.

III. AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA. -

Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz.
Mtro. Cuitláhuac García Jiménez.
Dom. Conocido Palacio de Gobierno
Xalapa, Ver.

Cámara de Senadores del Estado

Cámara de Diputados de la

XVI Legislatura.

Calle Encanto Sn, 91170 Xalapa de Enríquez,
Veracruz de Ignacio de la Llave · ~45.3 km

¹ Anexo 1 Constancia de la Secretaría de Educación

Secretario de Educación de Veracruz

Zenyanzen R. Escobar García.
SEV Carretera Federal Xalapa-Veracruz
SAHOP K.M 4.5 Xalapa
dgepf@msev.gob.mx

SNTE Sección 32

Prof. Daniel Covarrubias.
Edificio del SNTE
Dom. Conocido en
Col. Progreso – Macuiltepec
Xalapa, Ver.

AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA:

Dirección General de Educación Básica Federalizada

Mtra. Ana Laura García Calvillo.
Carretera Federal Xalapa-Veracruz
SAHOP K.M 4.5 Xalapa
dgepf@msev.gob.mx

Jefe de Sector 026 de Primarias Federalizadas.

Ignacio León Lara.
Calle Carlos Salinas De Gortari S/N
Misantla, Ver.
Tel. 235 105 63 03

SUPERVISORA ESCOLAR ZONA 258

Mtra. María Fátima Luis Aguirre.
Calle montaña no. 25
Fracc. Lomas del mirador
Avenida de las lomas y calle del nevado
Loc. Lomas de Miradores,
Mpio. Emiliano zapata, Ver..
c.p.91636
Tel. 2251002552

Encargado del despacho Zona 258

Modesto León Lara.
Calle Fco. Y madero Col centro
Entre carretera federal y Jaime Rodríguez
Vega de Alatorre, Ver.
Tel. 2351047558

Ex Srio. General Delegación D-I-466

C. Clemente Garrido Mejía.

Dom. Conocido

Colipa, Ver.

Sria. General delegación D-I-466

Profra. Elizabeth Ortiz Márquez.

Diana Laura Riojas S/N

Col Alba Leonila entre digna Ochoa y Matilde B. Gil.

Misantla ver.

Tel. 2351059042

VI.- GARANTIAS CONSTITUCIONALES VIOLADAS Y ACTOS RECLAMADOS.

Sufrí de varios actos de discriminación, fraude, intimidación, coacción, abuso, explotación laboral, hostigamiento y algunos otros que detallo en los antecedentes a los actos reclamados. Incluso me quisieron obligar a irme donde no quería negándome mis derechos jurídicos legales y afectando en varias ocasiones; violentando directamente mi esfera jurídica y mi libertad de expresión al tratar de obstaculizarme mediante amenazas para evitarme ejercer mi derecho de audiencia y para expresar mi inconformidad por los actos injustamente cometidos por estas autoridades a mi persona..

Yo creo que tan solo con el hecho de haberme engañado con que no se me reconozca el trabajo que hice con eso basta y sobra porque lo hicieron discriminatoriamente y con premeditación. La ley es muy clara en ese aspecto, pero también hay otros actos más que se pueden notar en mi relato de hechos y actos que cometieron contra mi persona varias autoridades que sin razón alguna pareciera que conspiraron contra mi persona para cubrir su delito y que expongo a su criterio más adelante.

A) Constitución Política Art. 14

A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

..... Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

B) Art. 1, 4, 5, 8, 16, 17, 103 constitucionales cuya justificación se puede apreciar en los antecedentes.

C) Código de los procedimientos civiles. Art. 9; Perjudicado por falta de documento legal, tiene acción para exigir que el obligado se lo extienda. En caso de rebeldía, el juez extenderá el documento en nombre del rebelde.

Todo patrón tiene la obligación de hacer saber a sus trabajadores sobre las relaciones laborales, estipuladas en un contrato individual o colectivo de trabajo siguiendo la normatividad pertinente estipulada en la LFT.

D) Del pacto de San José: arts. 1, 2, 3, 5.

Actos Reclamados de la autoridad:

Al Gobernador del estado **C. Cuitláhuac García Jiménez** le reprocho el hecho de no informar sobre las jurisprudencias de los tribunales colegiados de éste circuito en relación a denominar a la ley 247 como autoaplicativa la cual concedía el amparo por la vía indirecta que si bien se hicieron posterior a la fecha de la entrada en vigor de dicha ley, si pudo haber avisado para que los que como yo pudieran ampararse, lo hubiéramos hecho, es reprobable su silencio, sus omisiones a las recomendaciones de La CNDH, su falta de compromiso a la confianza brindada por el presidente haciéndolo quedar mal y traicionando la confianza que le confiere así como también su mala administración contratando personal no apto para la función que ocupa, teniendo que contratar mas personal del necesario para realizar el trabajo; así como también, su doble moral al permitir la ley 247, obligando con esto el título profesional para los docentes cuando él mismo tiene como empleado de confianza al secretario de Educación el cual cuando comenzó como diputado en la XIII legislatura del estado lo hizo sin contar con título profesional, sin experiencia laboral y sin aptitud alguna para tal fin, únicamente por la amistad que contrajo con el hoy Gobernador constitucional del estado de Veracruz.

Al **C. Zenyazen Escobar García**, su falta de compromiso, la contratación de personal de confianza carente de ética y no apta para cumplir con la función que su puesto requiere, provocando gasto innecesario, en detrimento del presupuesto educativo, así como la falta de logística para la organización y buen funcionamiento de la dependencia que provoca que haya escuelas con necesidades de personal, mismo que tardan mas tiempo del que debería e incluso en la escuela que yo estaba ya es un año que no llegan los docentes provocando que no se cumpla con la normalidad mínima afectando el interés superior del menor.

A la Profra. **Ana Laura García Calvillo**, por su complicidad para agraviarme de manera directa y personal al ser cómplice para aprovecharse del producto de mi trabajo, por no darme mi comisión discriminándome y privándome de poder obtener remuneración dando preferencia al hermano del jefe de sector quien si cobró por ello sin hacer los trabajos, ya que el que hizo todos los trabajos fue un servidor sin recibir ningún peso ni por el trabajo de tiempo completo que realice desde el 25 de febrero de 2020 al 29 de Agosto de 2022, ni haberme dado lo necesario para cumplir con mi función para la cual la papelería así como 3 laptops y una impresora tuve que comprar en el ejercicio de mi labor haciéndome pedir un préstamo el cual aún sigo pagando, la omisión que hizo al no actualizar la plantilla de personal discriminándome de nuevo ya que se le dio aviso en 3 ocasiones junto con la de otros compañeros y solo mi movimiento no se hizo, ni me dijo nada que no se iba a hacer dando yo por hecho tácito que el reajuste ya estaba hecho, haberme negado en dos ocasiones que no se había hecho el reajuste, ni proyecto alguno cuando el oficio de comisión que me pretendieron esconder y me dieron hasta febrero 6 meses después de que lo solicité expresamente así lo dice obstruyéndome mi acceso a la justicia así como la negación del apoyo que reciben los supervisores y que el profesor Modesto Recibió gracias a la comisión que usted le dio y que pone en evidencia su poca calidad moral ya que no veo el por qué entonces a mí no me dieron nada haciendo pensar que los agravios a mi persona

fueron premeditados. El desconocimiento de su trabajo al darme solo las escuelas del municipio de Misantla como respuesta de las escuelas del sector 026 cuando este se compone de Misantla, yecuatla, Colipa, Juchique y Tenochtitlán, así como el haber incluido al C. Carlos Lara Molina quien no trabaja en la supervisión desde antes que yo llegara ahí evidenciando que no tiene actualizada la información aunado a que la información del personal en las supervisiones del sector 026 que le pedí está incompleta ya que faltan al menos dos que puedo identificar ya que trabajé con ellos y si no es su falta, es del jefe de sector quien no se la hizo llegar a ud. le reclamo también su falta al reglamento del SNTE al no separarse temporalmente para cumplir con su comisión tal como marcan los lineamientos y seguir cobrando en al menos uno de los dos centros de trabajo de nombre Francisco Javier Mina, de turno matutino ambos y para lo cual en 1 pude identificar su vigencia y las aportaciones del fone acto fuera de normatividad pues solo tendría que estar cobrando su comisión y con licencia sin goce de sueldo para ejercerla lo cual queda de manifiesto su falta de ética, moral y corrupción.

Al jefe de Sector Profr. Ignacio León Lara le reclamo el hecho de haberme perjudicado de manera grosera al ser el principal culpable de que la supervisora me instigara con amenazas pues usted bien sabía el trabajo que yo había hecho para la zona y el cual nunca me reconoció e incluso me quiso perjudicar tratándome como trabajador suyo al querer mandarme a cubrir a los maestros fingiendo desconocimiento de la falta de estos cuando yo personalmente le avisé sin embargo no es la primera vez que finge desconocimiento de los hechos eludiendo su responsabilidad, solapando actos inmorales, discriminándome, causarle daño a mi familia, aprovecharse del producto de mi trabajo por ayudar a su hermano con prácticas corruptas en conjunto con la supervisora, el profesor modesto su hermano y la subdirectora Ana Laura discriminándome, tratándome injustamente, haciendo menoscabo de mis derechos, humillándome, manchando mi honor en la comunidad al permitir que con esto se hable mal de mí, tratando de evitar mi acceso a la justicia para no verse descubiertos sus delitos, también le reclamo el hecho de nunca reconocer mi labor ya que siempre que nombró a la zona para felicitarla nombraba a su hermano cuando yo era quien hacía todo el trabajo y usted bien lo sabía lo cual causaba indignación en mi persona, nunca me dio un trato justo y para muestra no tuvo el valor moral y con todo el cinismo del mundo me quiso perjudicar cuando se decía amigo de la familia o ¿a caso es porque tuvo que pagar el dinero que fue a pedirle a mi mamá prestado cuando se jubiló y por el cual no se le cobro interés alguno? Que es lo que explicaría por qué siempre tuvo ese mal trato a mi persona; sin embargo, si usted lo hubiera dicho claro se lo hubiera regalado esto no deja otra cosa que pensar pues una persona agradecida como debería de estarlo con mi familia, no hubiera hecho esto al hijo de alguien que le ayudó y que solo deja ver la clase de ser que es usted. También le reclamo el hecho de no separarse del sindicato y haber participado en las elecciones pasadas cuando su puesto es de confianza así como el hecho de no tener licencia para desempeñarlo tal y como lo marca la ley para ejercer puestos de confianza, el cual dicho sea de paso lleva ejerciendo desde antes que yo comenzara a trabajar situación que exijo se esclarezca puesto que la jurisprudencias dicen que su función es de confianza y es de mi interés esclarecer esto pues en caso contrario quiero un nombramiento equivalente.

Al Profr. Modesto León Lara le reclamo ser cómplice para perjudicarme así como el hecho de negarme mis documentos y engañarme con el reajuste de personal, también le reclamo el hecho de que me dio una comisión sin tener facultad para ello pues su nombramiento oficial se lo dieron hasta el día 4 de marzo y a mi me comisionó con fecha 25 de febrero con un documento apócrifo y suplantando un puesto oficial obteniendo el beneficio de mi trabajo pues cobró el apoyo por un trabajo que hice yo.

A la Supervisora María Fátima Luis Serrano, le reclamo el hecho de humillarme, menospreciarme, tratarme injustamente, dañar psicológicamente a mi familia con amenazas y que sin conocerme haya querido perjudicarme, su ignorancia de la ley, desconocimiento de la figura del jefe sustituto, el haber decidido autoritaria y arbitrariamente el primer día de su llegada a la zona sobre mi persona como si estuviera a su servicio, trato indigno a mi persona, desconocimiento del artículo 3º el cual precisamente expresa un trato contrario al que usted me mostró, le reclamo también el hecho de que a pesar de que yo le dije las actividades que había hecho en la zona, usted me menospreció delante de todos haciéndome quedar como un ambicioso cuando solo reclamé lo mío, usted insistió en que yo le ofreciera mis disculpas por haberme molestado con razón pues me estaban ofendiendo y tratando injustamente, aún así hizo que me humillara para ofrecerle una disculpa por el hecho de haberme indignado por lo que me hicieron humillarme de nuevo solo para alimentar su ego, le reclamo también el hecho de haberme hecho pagar por ir a cubrirme cuando su actuación era darme el permiso para ir a defender mis derechos sin necesidad de pagar peso alguno pues la ley me lo permite, sin embargo sin conocerme no tuvo recato alguno y me perjudicó desde el primer día sin que yo le hubiese hecho nada, al contrario yo hice su trabajo indirectamente pues yo hacía todo y usted tenía que haber llegado en 2021 ya que desde octubre de ese año está cobrando adscrita a nuestra zona.

A la sección 32 del SNTE le reclamo no saber de las jurisprudencias o no habérmelas hecho saber por tal motivo no me pude amparar desde 2015 cuando comenzaron a salir, también le reclamo no haber hecho nada para evitar esta ley a la que yo no estaba de acuerdo al igual que muchos y que se escondió el sindicato en 2012 para salir de nuevo en 2014 ya cuando nos había vendido pues se valieron de la excusa de conservar el programa carrera magisterial a cambio de hacerles aceptar la ley a los compañeros, no era difícil para los que éramos del 2014 para atrás no aceptar la ley, es mas pudieron seguir con el programa de carrera magisterial sin aceptar la nueva ley, esa solo pudo ser legal para los de 2014 en adelante, también su ineptitud para no ver que no podían restringir el acceso por título puesto que la reforma al catalogo de profesiones del art. 5 constitucional se hizo hasta el 2018 por tanto antes de esa fecha era inconstitucional aplicarla aún así lo hicieron causando perjuicio a muchos como yo y ustedes no se percataron de eso que es a lo que están.

Les reclamo también el hecho de haber tenido que defenderme solo ya que no quisieron apoyarme y me dieron la espalda.

En resumidas cuentas, nunca me ayudaron, nunca me dieron nada, nunca me defendieron, si no es por mi me perjudican groseramente por tal motivo exijo que se devuelvan todas mis contribuciones al sindicato desde el inicio de mi vida laboral hasta la fecha condonándoles el daño causado por su ineptitud en las negociaciones en mi perjuicio, así como mi separación del mismo.

A los representantes de la delegación D-I-466 Elizabeth Ortiz Márquez y Clemente Garrido Mejía les reclamo haberme tratado injustamente, no cumplir con su obligación al no apoyarme y tratarme de ignorante, les reclamo su ineptitud para desempeñar su función, así como el hecho de no creerme y perjudicarme, el cobro que me hicieron para pagar la maestra que me cubrió. Así que cada uno de ustedes me regresará mínimo lo que yo le pegue a esa muchacha y con eso los perdono porque se que lo hicieron por ignorantes no por maldad.

CREO QUE NO ES NECESARIO QUE LE DE MAS EVIDENCIAS SEÑOR JUEZ, SUPONGO TIENE LO SUFICIENTE PARA PODER EMITIR UN VEREDICTO, NO SE SI EL AGENTE DEL MP HAYA HECHO LAS INVESTIGACIONES O TENGA MAS PRUEBAS PERO AL MENOS CON LAS QUE TIENE EL IVAI SON MAS QUE SUFICIENTES, DEJO LO QUE EXIJO MÍNIMO YA QUE NO ME PAGARÍAN CON NADA LO QUE ME HAN HECHO ASÍ QUE SOLO PEDIRÉ LO JUSTO Y SI NO ME DAN RESPUESTA POSITIVA CUANTO ÁNTES DENUNCIARÉ LA INFAMIA ANTE LA SCJN PUES ES LO QUE PARA MI DEFINE ESTA SITUACIÓN QUE EXPONGO.

El pago de los salarios caídos desde el 4 de marzo de 2020 a la fecha tomando en referencia mi nuevo salario

Quiero mi título profesional para no tener problemas con el artículo 5 de la constitución o me vere en la necesidad de demandar el catalogo de profesiones contenido en dicha norma constitucional.

Una beca comisión para obtener una maestría por 3 años.

Como lo muestro en la explicación, merezco doble plaza, así como nombramientos como jefe de sector o supervisor en su defecto, pero no quiero estar subordinado a ninguno de ellos.

Quiero mi salario equivalente al salario máximo que se le de a alguien con mi función por plaza: el nivel E de carrera magisterial, así como el nivel máximo que da el programa de función por incentivos de la nueva ley o en su defecto que se me pague (mínimo 25 mil pesos quincenales por plaza) comprometíndome a hacer el trabajo con un auxiliar solamente desquitando mi trabajo pues como lo he comprobado perfectamente puedo hacer el trabajo de 3.

Sobre mi lugar de trabajo, si no se puede dar nombramiento de jefe de sector, como supervisor de la zona 258 o en su defecto alguna en Misantla, alternativamente puedo cumplir con función de investigación y dedicarme el resto de mi vida a proponer lo que de mi trabajo crea pertinente para mejorar la enseñanza y la función docente.

no he podido ejercer contrario a lo tutelado no solo en nuestra carta magna en su artículo 17 segundo párrafo y demás relativos, si no en los convenios firmados por nuestro país con las organizaciones internacionales como el pacto de santa fe de la convención americana de derechos humanos, así como la organización internacional de trabajadores, por lo que no solo me han afectado las personas que aquí señalo si no que las diferentes instituciones y el mismo procedimiento a seguir de acceso a la justicia no me han favorecido, procedimiento el cual dicho sea de paso he respetado conduciéndome en todo momento apegado a derecho, toda vez que se ha dudado de mi palabra sin reparar en el hecho de la desventaja legal en la que me encuentro al estar completamente solo ya que mi representación sindical me abandonó a mí suerte desentendiéndose de su responsabilidad para conmigo ya que cada retribución por mí trabajo que recibo trae consigo un descuento que me realizan denominado CUOTAS SINDICALES a favor del SNTE que les obliga y me da derecho a exigir, situación en desventaja que me encuentro en comparación con mi contraparte la cual ejerció todo el poder que le confiere el estado para obstaculizarme el acceso a la justicia incluso haciendo uso de actos inmorales y yo, sin más medios que los que dispongo al alcance de mi mano que son una computadora, internet y mis conocimientos, habilidades y aptitudes no comparables con el aparato de gobierno he utilizado en mi defensa valiéndome de herramientas que he sabido aprovechar para salir adelante en esta lucha desigual contra todas mis autoridades educativas que trataron y siguen tratando de perjudicarme al poner en evidencia sus infames acciones en mi contra.

Quiero aclarar que los siguientes hechos son los que escribí desde el año pasado, solo aumenté unos cuantos pero en su mayoría aquí lo expongo, si quiere mas análisis, adjunto también mis demás actuaciones así como las referencias a los expedientes alojados en la plataforma del PJF para su consulta de ser necesario, pero creo que con lo que tiene hasta ahora será mas que suficiente pues con las solicitudes que hice al IVAI a través de la PNT se pueden ver las contradicciones en sus respuestas y con esto comprobar la falsedad de sus testimonios transgrediendo la ley con esto de manera grosera y que estas faltas no son administrativas si no que los actos en mi perjuicio fueron agravantes y de tipo penal que fueron al menos 3 personas las que en conjunto y sabiendo del daño que me hacían lo siguieron haciendo; llegando al punto de amenazar a mi familia para amedrentarme y llegar a quitarme mi trabajo el cual hice con responsabilidad y compromiso sin que se me compensara.

tal y como lo dictan las jurisprudencias del tribunal especializado en la materia que dicho sea de paso es este al que pertenecemos del séptimo distrito al cual se encuentra adscrito mi centro de trabajo.

Quiero hacer mención que debido a la fecha de entrada en vigor de la ley 247 se pueden interpretar constitucionales o inconstitucionales los actos que bajo su fundamento realice la autoridad responsable en turno si se contemplan las fechas iniciales de las relaciones de trabajo de los trabajadores sobre los cuales se va a ejercer la autoridad pero que es evidente que en mi caso es notoriamente inconstitucional la aplicación de esta norma por tal motivo creo yo que no tendría que pedir el amparo de la justicia federal si no que mas bien, se me tendría que ver reconocido este derecho fundamentado con la jurisprudencia que emite nuestro tribunal especializado pues tengo todo para que sea considerado de esta forma, mi centro de trabajo, el tribunal especializado en la materia así como la jurisdicción

Por ultimo dejo remarcado que el día que me dijeron que me movían de lugar es el día 29 de agosto 2023 por tal motivo es el día que considero terminó mi comisión para lo cual pedí el documento que acreditara mi término de la misma para poderme inconformar tal y como me lo habían hecho saber mis autoridades y que expresamente se encuentra estipulado en el reglamento interior de la secretaría mencionado en el párrafo anterior y que fue el documento normativo con el cual se fundamentaron para legalizar tal nombramiento y que en su CAPÍTULO IV Referente a los derechos (artículo 24) y obligaciones de los trabajadores (artículo 25) estipula: Artículo 25. VI "Obedecer las órdenes e instrucciones que reciban de sus superiores en asuntos propios del servicio y una vez cumplidas expresarán las objeciones que ameriten. Quiero remarcar que aunque me informaron y pedí el termino de dicha comisión el día 29 de agosto de 2022, oficialmente me dieron el papel de termino de comisión hasta el mes de octubre del 2023 después de solicitarlo 3 veces por medio de la plataforma nacional de transparencia haciendo uso a mi derecho de información para reclamar mis otros derechos puesto que me lo negaron cuando les hice tal petición ya que me informaron que me pensaban seguir perjudicando negando otras dos veces a las primeras dos solicitudes de esta información al IVAI debido a que quisieron ocultar este hecho sin importarles el atropello que me estaban haciendo pues no solo se aprovecharon de mi persona, afectaron a mi familia, me trataron indignamente, me pretendían evitar mi acceso a la justicia, me amenazaron, dañaron psicológicamente, me escondieron mi información, negaron cosas que yo sabía que eran ciertas y mintieron ante el organismo garante, si no que lo mas agravante es que al ser al menos 4 personas las que confabularon en mi contra, los delitos son mayores pues no pararon si no que comenzaron 3 sujetos activos en 2020 y hasta la fecha continuaron al menos 4 al agregar a la supervisora quien fue la última en ejercer sus acciones contra mi junto con el personal jurídico de la secretaría, haciendo de sus actividades asociación delictuosa o delincuencia organizada según las definiciones de las leyes que nos gobiernan salvo mejor juicio que el juzgador defina para estos actos.

Fue hasta la tercer solicitud de información y después de comprobar con documentos que presenté ante el IVAI después de presentar la queja a la tercer solicitud puesto que nuevamente pretendían negarme los documentos pero que al yo presentar las pruebas terminaron por aceptar parte y queriéndome tranquilizar enviaron mi término de comisión por tal motivo tuve que interponer el recurso de revisión sobre el cual tuve que decidirme sobre que externar mi insatisfacción puesto que ya había tenido la experiencia de los dos recursos desechados anteriormente a mi persona por acusarlos de que me mintieron con la información que me proporcionaron e hicieron llegar a través del instituto y que es una causal de improcedencia al ser un delito prohibido por la ley anticorrupción, la ley de acceso a la información y datos personales así como la constitución política de los estados unidos mexicanos, delito que tras la sustanciación de mi recurso se pudo evidenciar que existe y fue perpetuado por las personas que yo aquí señalo como responsables las cuales, no solo me afectaron

Si quiere ahorrarse el resto sr. Juez lo dejo a su criterio, creo que, con mi confesión, con las acciones por mi expuestas de estas distinguidas personalidades, la jurisprudencia y el buen criterio del tribunal no tengo de qué preocuparme. Espero y acepten mis peticiones. Gracias.

AQUÍ LO QUE PASO....

Creo que la sanción a quien resulte responsable de este acto o mejor dicho estos actos que violentaron de forma dolosa, no pueden ser resarcidos con la reparación de lo actuado en mi contra que en sí fue una insignificancia mi petición, pero que desató y pone a la luz muchos más agravios que sufrí en cuanto a cosas intangibles, que no encuentro garantías de que pueda darles protección por la vía legal, al no haber definición que clasifique estos actos cometidos por las autoridades y compañeros de trabajo..

Inicié mi trayectoria laboral como docente en el año 2005 cubriendo un interinado de 3 meses en la esc. Cuauhtémoc de la localidad de Salvador Díaz Mirón en Miantla, Ver., en el año de 2006 con el perfil de pasante de la carrera de Licenciatura en Educación Plan 94 con el certificado de estudios concluidos obtuve mi plaza, presentando mi orden expedida por la secretaria de educación de Veracruz a la Supervisión Escolar No. 258 de primarias federales con cabecera oficial en Colipa, perteneciente al sector educativo 026 de Miantla y a la delegación Regional de Martínez de la Torre Veracruz; recibiendo de manos del supervisor de ese entonces ya finado Profr. Pánfilo Hernández Soriano, la orden de presentación para la escuela primaria rural federal "Alma socialista" de Cuautitlán del Parral, en la cual solo estuve una semana pues las cadenas de nuestra delegación se moverían y tuve que dejar mi lugar a otra maestra que tenía derechos de antigüedad por la parte sindical y que yo no tenía hasta no tener 6 meses laborando en el magisterio así que finalmente fui reasignado a la Escuela Prim. "Enrique C. Rébsamen" ubicada en la localidad de Cruz Blanca, Municipio de Yecuatla, Ver., poniéndome a disposición de mi autoridad inmediata comisionada como directora de ese plantel la Profra. Yoloxóchitl Arenas Julio quien recibió y me firmó de recibido la orden antes descrita el día 22 de marzo del año 2006.

Para el año 2007 o 2008, no recuerdo fecha exacta, la directora solicita el fin de su comisión debido a que se cambiaría de nivel a telesecundarias donde percibiría una mayor remuneración por su trabajo y es así como mi autoridad inmediata me encomienda realizar funciones como director comisionado de la escuela en comento la cual era de organización bidocente, motivo por el cual aparte de realizar las funciones de director, también me dedicaba a impartir clases a los alumnos de 4°, 5° y 6°. He de comentar que durante mi trayecto laboral por esa institución educativa, realice ambas actividades con el mismo, ímpetu, dedicación y esfuerzo que cualquiera de mis pares y jamás he recibido nota desfavorable ni acta administrativa que pueda manchar mi expediente, asistiendo a cursos y talleres siempre que se ha requerido con el fin de la mejora constante de mi labor como maestro.

Para el año 2016 la escuela primaria "Enrique C. Rébsamen" en la cual yo fungía como director comisionado nos avisa el supervisor ahora Profr. Ramos Carmona y Sánchez que debido a necesidades del servicio y como la ley federal de los trabajadores al servicio del estado estipula, nuestra zona tendría **un reajuste de personal** debido a que en la escuela donde yo laboraba había bajado la matrícula total de alumnos y otra escuela de la zona que era unitaria tenía más que la nuestra razón por esto la institución pasaría a tener la categoría de Unitaria.

Me preguntó el supervisor por ser el de mayor antigüedad en la escuela si me quería ir a donde se requería obteniendo una respuesta negativa de mi parte pues aunque en teoría estaba mejor ubicada la escuela donde se requería el recurso, yo sabía que en Cuautitlán del parral habría lugar pues se jubilaba un maestro haciendo mover la cadena de escalafón y ese era el lugar que quedaba así podría yo participar en el concurso escalafonario para salir beneficiado estando casi seguro de ganar pues yo nunca había obtenido beneficio alguno por mi delegación sindical y todos los maestros con más antigüedad ya lo habían hecho, tenían dirección, doble

plaza o estaban donde querían a parte si me quedaba en Cuautitlán yo pensaba que llegado el momento ya con mi antigüedad en un futuro no muy lejano, podría obtener doble plaza pues esa escuela y la del Cerro del Aguacate son las únicas de la zona en la que puede uno laborar con doble plaza por cuestiones de compatibilidad de horarios.

Ante tal situación la maestra Nidia Itzel Beristain Orozco que era mi compañera de trabajo y era quien tenía menor antigüedad en la escuela cambiaría de adscripción teniendo como nuevo centro de trabajo la Escuela Prim. “Aquiles Serdán” clave 30DPR5023J ubicada en la localidad de La Floreña, Mpio. De Colipa, ver., escuela en la que estaba la maestra Elizabeth Segura Bonilla que había ganado su nombramiento de directora y se había ido a otro sector escolar por lo que el maestro Horacio Nolasco Zárate cubrió un año su interinato pues nuestra delegación lo había propuesto ya que trabajaba en la Escuela “Cultura y Progreso” de Cerro del Aguacate, municipio de Colipa que era una de las dos escuelas que tenían como mencioné anteriormente turno continuo por lo cual podía trabajar en la tarde en el cerro y cubrir en la mañana en la Floreña.

Es así como yo me quedo solo en la escuela fungiendo como director comisionado y como maestro de los grupos de 1° a 6°. No tardó mucho en jubilarse el Profr. Que dejaría lugar en Cuautitlán del Parral y mi delegación lanza la convocatoria de concurso de la cual salí ganador y fue así como en el año 2016 llego yo a la escuela primaria “Alma Socialista” de Cuautitlán del Parral, Mpio. de Yecuatla como director comisionado sin grupo.

A finales de 2019 nos avisa el supervisor escolar encargado ahora Profr. Modesto León Lara que iba a hacer dos reajustes de personal en la zona uno en el cerro del aguacate y otro donde yo laboraba (segundo que me tocaba experimentar que me afectaba) pues así lo requería el servicio debido a que de nuevo la matrícula había bajado y eran muy pocos alumnos para las 5 plazas de docente que tenía la institución, como yo era el último en llegar a ese Centro de Trabajo, iba a ser yo esta vez el sacrificado perdiendo el beneficio que había yo obtenido anteriormente en el concurso escalafonario y me propone cambiarme a la supervisión escolar pues sabía que se iba a quedar solo en la oficina ya que el C. Carlos Molina Gil dejaría de trabajar.

Yo con la experiencia adquirida en poco más de 10 años como director comisionado y con las habilidades para la informática que tenía no dudé aunque sabía que la responsabilidad era mayor y el trabajo ahora sería de toda la zona compuesta por 10 escuelas, acepté su propuesta pues de negarme me podía poner a disposición de la Secretaría de Educación y ésta me iba a mandar muy probablemente a otra zona mucho más lejana pues sería yo tratado como los docentes de nuevo ingreso así que hasta cierto punto aceptar su propuesta me convenía mejor dicho no me afectaba tanto.

El día 25 de febrero de 2020 el supervisor me hace la entrega de la comisión referida mediante el oficio correspondiente con copia al director de la Escuela José Celerino Cruz Narciso y paso a prestar mis servicios de la escuela de Cuautitlán del Parral en el mío. de Yecuatla, a la Supervisión General de Primarias Federalizadas No. 258 con cabecera oficial en Colipa, Veracruz, en tanto se <<**arregla la situación de reajuste de la escuela “Alma Socialista”**>> como dice la comisión.

Yo no supe si el maestro José Celerino Cruz Narciso, recibió la copia pero él estaba enterado del reajuste y seguramente lo firmó porque de no ser así yo no podría haberme ido dos años y medio a la supervisión pues no había otra causa justificada para tal fin y de serlo así tendría que haber oficio en el que yo firmara el consentimiento lo cual no existe puesto que el único que yo firmé aceptando el reajuste e ir a la supervisión es el que yo muestro como prueba el cual es el mismo que me expidió el maestro Modesto pues era parte del archivo de la Supervisión, mismo que no tengo el original pues se me mojaron varios documentos incluidos mi certificado, constancias, reconocimientos y acta de nacimiento, mismos que tiré delante del supervisor y la secretaria cuando me di cuenta que se me habían mojado.

Ahora me doy cuenta de que el secretario general también debió haberlo recibido aunque por lo visto no pues no dice expresamente eso en la comisión que me dieron pero él sabía perfectamente como estaría la situación. **(primer estafa que me hacían)**

Recuerdo que el maestro Modesto mi superior, me dijo a los pocos días de llegar a la supervisión que íbamos a ir a Xalapa a recibir los nombramientos a la SEV, y pues yo iba contento se puede decir con la intriga si de verdad me lo iban a dar pues pensé que solo se podía ahora por examen aunque también me decía que pues en la SEV si podían hacerlo pues yo veía que se seguían haciendo movimientos aunque ya no tan a la ligera y sé que pueden ya hasta se el procedimiento, pensé que podían pues estaba yo ahora si en el más alto a nivel estado, solo debajo del Secretario de Educación y que al menos si no podía, tenía la facilidad de decirle al Secretario de Educación y tal vez el si podía (y puede), no sé yo pensé que probablemente me daban una comisión ya más formal porque la que me habían dado esa que decía hasta que se arregle el reajuste de Cuautitlán se prestaba a muchas y convenientes interpretaciones, en fin.

Pues entramos a la sev, el maestro modesto, el maestro Ignacio y yo, esperamos un rato y posteriormente salió una joven disculpándose porque la subsecretaria no se encontraba pero había dejado instrucciones de tomar la protesta para ejercer las labores pero que solo le iban a entregar nombramiento al maestro modesto y a mi no me dieron aduciendo que no se podía en ese momento pero que así estaban todos los asesores del estado, pues un poco des ilusionada pero no me importó, al menos ya tenía el visto bueno. **(Segundo engaño ya que nunca se me reconoció nada hasta la fecha)**

Ya después de dos años, yo supuse que ya se había resuelto el reajuste, supe que ya se habían enviado los proyectos de las dos escuelas, de las cuales tengo el archivo y tengo impresas lo que no supe fue si se aprobaron porque eso ya a mí no me notificaban pero pues ya estaban reajustadas las dos escuelas donde habíamos salido los maestros por reajuste, yo mismo mande a notificar 2 veces una en 2020 y otra en 2021 de que se debían hacer los reajustes en plantilla para que aparecieran en el centro de trabajo que les correspondieran a los docentes en cuestión de tal forma que aparecieran en sus respectivos centros de trabajo y que en las boletas de los alumnos apareciera el nombre del maestro así como en la plataforma que se acababa de abrir para registrar las actividades durante la pandemia los maestros hicieran sus reportes pertinentes. Fue así como yo realice el aviso de 5 docentes incluyéndome en los formatos que presento de los cuales solo yo no fui reasignado en plantilla al centro de trabajo donde en realidad yo estaba.....

Lo primero que hice al llegar a la oficina, fue el reporte de los movimientos internos que se habían llevado a cabo ese mismo año con las jubilaciones y cambios de los maestros mediante un oficio que me había pedido el Supervisor Modesto e iba dirigido a la **Maestra Ana Laura García Calvillo**, directora general de educación primaria federalizada en el estado, donde incluía los **reajustes de la Escuela Prim. Cultura y Progreso de “Cerro del Aguacate” y “Alma Socialista” de Cuautitlán del Parral** movimiento que nos involucraba al Maestro Abraham Pazos y a un servidor además de la Maestra Victoria Julio Mota.

La escuela Prim. “Guadalupe Victoria” clave 30DPR2686V es la escuela más grande de la zona que tenemos junto con la del Cerro del Aguacate, se encuentra en la cabecera municipal y no tenía directora efectiva por lo cual una maestra de grupo también fungía como directora de manera provisional. La escuela, necesitaba de alguien que realizara la esta función pero de manera efectiva es decir con clave y sin grupo puesto que las necesidades de la primaria así lo requerían por las características antes mencionadas, fue así como pasó de la comunidad de la defensa donde se encontraba laborando como maestra de grupo y directora con su clave de dirección efectiva la maestra Victoria Julio Mota y el maestro Abraham Pazos González llegó a sustituirla como maestro de grupo y director comisionado pues él no cuenta con clave efectiva de dirección.

dejo aquí a su disposición y contiene vinculados los archivos en la nube de los documentos que pude rescatar de la supervisión incluidos algunos de los que yo envié y realicé durante los dos años y medio que estuve laborando en esa supervisión, también adjunto el correo en la carpeta de evidencias con su contenido donde se puede leer la conversación que da fe de lo que digo es verdad.

En realidad, y caso curioso yo era el encargado de las plantillas de mi zona, generalmente si no las hacía, siempre tenía que vigilar que estuvieran actualizadas y mis compañeros algunas veces lo olvidaban, otras me pedían a mi actualizarlas la cosa es que la mayor parte del tiempo las actualizaba yo, aunque a veces no decía yo nada, otras si me molestaba y le decía yo a mi jefe el Profr. Modesto León, pero él nunca dijo nada yo supongo prefería estar oyéndome a mí con mis quejas que estar oyendo a los 10 directores que luego le decían que me ponía en mal plan de igual forma a mí tampoco me dijo nunca nada por esta razón ya mejor luego me quedaba callado con tal de que no dijieran nada y no hacer yo corajes en vano.

En total había 5 trabajadores incluyéndome que debían ser reubicados en la plantilla de personal la verdad no recuerdo los otros dos, pero debe haber constancia de ellos en la delegación regional de Martínez de la Torre y en la SEV. Tengo presente de los 3 antes mencionados porque al año siguiente me encargó el maestro Modesto volver a hacer el oficio ya que la maestra Victoria Julio Mota, el Profr. Abraham Pazos González y yo seguíamos apareciendo en las plantillas de personal donde ya no estábamos laborando así que edité el anterior documento que había yo hecho y solo dejé a los 3 que faltábamos y lo entregué al maestro modesto para que lo enviara a donde se lo habían requerido.

Para cubrir la clave que había dejado el C. Carlos Molina Gil, cubrió el primer año un primo del secretario general de nombre César (quise buscar el nombre completo en el documento de movimiento de altas y bajas de la supervisión, pero no está desconozco la razón) fue cuando se vino la pandemia y tuvimos que descansar así que casi no conviví con él.

Para el ciclo escolar 2021-2022 la clave del C. Carlos Molina fue su prima la C. Juana Molina Portilla quien la cubrió, con ella conviví más e incluso le ayudaba también cuando me pedía actualizar la plantilla de la escuela de su hermana y a mí como no me causaba molestia ni me costaba hacerlo, se la actualice varias veces, incluso hasta la fecha cuando me ha pedido hacerlo le he ayudado, la verdad me caía bien porque a pesar de que no hizo ningún documento, más bien solo se dedicaba al aseo de la supervisión, nos llevaba de almorzar al supervisor y a mí pero igual aunque no nos hubiera llevado nada de igual forma yo le hubiese ayudado debido a que la verdad a mí no me molestaba y si el jefe no le decía que hiciera algo, yo no tenía autoridad para mandarla así que por mí era lo mismo de todas formas yo hacía mi trabajo y nunca me quejé de ella

Durante mi estancia, la carga de trabajo en cuanto a tecnología se refería siempre recayó en mi persona, realicé las labores técnicas y pedagógicas que se requerían al grado de que en un principio estuve a punto de decirle a mi jefe que mejor me pusiera a disposición de la secretaría debido a que aparte de hacer las funciones descritas, tenía que solventar todos los gastos que para realizar dicha labor se necesitaban pues no había ni computadora y tuve que llevar las mías con impresora incluida las cuales cuando se me descompusieron, tuve que comprar otra computadora teniendo que recurrir a un crédito que aún sigo pagando y que anexo con mis estados de cuenta.

Recuerdo que le comenté a mi papá pues a veces me dan ganas de desahogar mis cosas y como no tengo mucha confianza ya mis amigos no me frecuentan ni yo a ellos, solo convivo con mis compañeros de trabajo y la verdad como que no confiaba mucho en algunos debido a que ya en ocasiones había yo sentido que me habían traicionado de cierta manera (hablar mal, burlarse, menospreciarme, etc.) cosas que tal vez solo yo sentía la cosa es que no me daban y ahora menos me dan confianza (aclaro: no todos, algunos tengo bonito recuerdo, algunos más otros menos otros nada pero de la que más bonito recuerdo me llevo es de mi compañera

Yololxóchitl ella si no se dejaba y siempre que pudo y debió me respaldó, ella si me demostró que era alguien en quien podía confiar y no porque me debiera algo ni yo a ella, simplemente porque era lo justo de hecho el motivo principal que yo fuera director fue su carácter fuerte, su sentido de lo justo y lo correcto coherente de lo que decía y de lo que actuaba. Desafortunadamente yo nunca tuve oportunidad de regresarle tales atenciones ni expresar mi gratitud de esa forma en realidad creo que es la única que me lo demostró, aunque no quiero ser injusto tal vez otros compañeros también lo hubieran hecho solo que no tuvieron la oportunidad de demostrarlo supongo, pero muchos dijeron que eran amigos o que me ayudaban, que estaban conmigo y a la hora de la hora me dieron la espalda. De igual forma yo tampoco era así que digamos un super compañero, pero al menos nunca hice nada para afectarles y siempre a pesar de que varios me hicieron más de una nunca fui rencoroso ni busqué venganza y mire que me hicieron enojar, de ellos supongo la Profra. Emma Mireya fue la que soportó más mis enojos y nunca dijo nada, hasta la fecha creo que ella si sabrá reconocer que le ayudé más de lo que debía y por eso me enojaba, pero igual me conocía que luego se me pasaba el coraje y terminaba haciéndole su trabajo por eso me aguantaba y no decía nada. Aguanté en la oficina, pensando que, en un futuro, mi jefe y nuestro jefe que era hermano de mi supervisor el jefe del Sector 026 de prim. Federalizadas, sabrían reconocer mi trabajo y la ayuda que yo sentí que les brindaba.

Entre mis actividades técnicas y administrativas en la supervisión escolar, yo realizaba:

- El asesoramiento para el Sistema Escolar de Veracruz SICEV en donde muchas veces las altas, bajas, movimientos y demás acciones que se deben realizar durante el ciclo escolar me pedían a mí los directores hacerlas pues algunos desconocían el procedimiento o se les dificultaban las computadoras y otras había que informar a la delegación de Martínez pues no todos los movimientos los tenía yo autorizados ni tenía acceso a algunos pues necesitaban la clave que solo tenía la delegación regional y era ahí donde realizaban los cambios.
- La plataforma de Protección Civil donde debían que conformar el comité y subir las evidencias de igual forma era el encargado de ayudarles.
- El registro en línea de la Asociación de Padres de Familia en la plataforma correspondiente y la posterior validación por parte del supervisor a todas las escuelas confirmando que estuvieran bien los datos y que hubieran realizado el registro para corregir o validar todas las asociaciones de la zona.
- El registro del comité escolar de participación social, con el registro del comité, las sesiones realizadas, el acta de cierre de estas y las evidencias en digital que debían subir en otra plataforma que contenía el portafolios de evidencias de actividades realizadas en cada escuela de la zona escolar.
- La conformación de otros comités dentro del cual con la pandemia se conformó el de Salud, Contraloría social, la estrategia de lectura, etc. Mismos que había también que registrar en la página de participación social.
- El Registro de la estadística 911 en su sitio correspondiente.
- La plataforma de seguimiento de estrategia de seguimiento durante la pandemia
- Actualización de las plantillas de personal en el sistema.
- La integración y rendición de cuentas de los comités de parcela escolar en las escuelas que eran administradas por la autoridad educativa.

En lo pedagógico realice:

- La capacitación en línea incluyendo 2 diplomados (cuya capacitación fue según por USICAMM, pero la verdad dio mucho que desear bueno, el de matemáticas porque el de vida saludable si me gusto), talleres y cursos que luego algunos tuve que reproducir a mis compañeros directores quienes a su vez eran encargado de hacérselos llegar a sus docentes.
- Talleres impartidos por el ceam, cursos que ofrecía la secretaría y los que me mandaban a aplicar a mis compañeros de los cuales tenía yo que evaluar y enviar los resultados vía correo electrónico para que posteriormente por el mismo medio me enviaran las constancias de los participantes correspondientes.

- Trabajé en un proyecto de adecuación al entonces plan y programas de estudio que teníamos, para lo cual hice un análisis de los planes de educación básica que incluyen jardín de niños, primaria y secundaria para elaborar el proyecto pertinente, escribía quien a mi criterio era especialista en la materia, pero desafortunadamente estas personas a pesar de que eran servidores públicos (eso supuse por sus cuentas de correo) no tuvieron la amabilidad de contestarme. Lamentablemente eso fue cuando hicieron aquí el proyecto del nuevo plan de estudios y eso hacía que mi propuesta no tuviera relevancia ya que el nuevo plan cambiaba totalmente y mi propuesta no estaba adecuada ni era pertinente ni compatible al nuevo plan así que la deje, como sea anexo el correo donde viene parte de su esencia.
- El canal de youtube, el asesoramiento a los directores cuando me lo pedían e incluso la mayor parte me solicitaban realizar su trabajo.
-
- En lo administrativo también realicé todos los oficios que de la supervisión salieron y que durante la pandemia siguieron la mecánica que mencioné anteriormente yo los hacía, firmaba, sellaba y escaneaba y si había que mandarlos al supervisor los mandaba si no yo los mandaba directamente a la oficina que los requiriera.
- Mientras yo estuve en la supervisión ni la secretaría de ahorita, ni la anterior, ni el maestro modesto que tenía la función de supervisor hicieron documento alguno, ni realizada actividad pedagógica, técnica ni administrativa pues nunca tuvieron la necesidad ya que siempre todo el trabajo lo realicé yo, esto lo digo bajo protesta de decir la verdad y supongo que las personas que nombré podrán confirmarlo, aunque posiblemente no lo acepten así fue.
- Realicé muchas más actividades incluso sin tener que hacerlas solo con la intención de ayudar a mis compañeros esto debido a que yo no tengo hijos y me divorcié casi iniciada la pandemia así pues tenía yo tiempo de sobra y podía dedicarlo a mi trabajo ya que para ese entonces dejé de frecuentar a mis amigos y de salir a las fiestas e incluso dejé de ir a jugar basquetbol que era el deporte que practicaba dedicándome al 100% a mi trabajo.
- En asuntos que debían de tratarse en la delegación de Martínez de la torre, también fui varias veces a dejar o recibir material o información e incluso a recoger los libros de texto que serían utilizados en el ciclo escolar.

En la primera reunión de trabajo que tuvimos en el sector, antes de iniciar el ciclo escolar 2022-2023 el día 15 de agosto, ahí me había dicho el Maestro Modesto León Lara que iba a presentar el Profr. Ignacio León Lara a la nueva supervisora y que había que estar. Ese día el Profr. Ignacio como jefe de todos los directivos que estábamos ahí del sector 26 nos dio las palabras de bienvenida, era la reunión previa de Consejos Técnicos Escolares que íbamos a reproducir con las indicaciones que de ahí emanaran en cada una de las zonas que representábamos en el sector, ahí el profesor Ignacio presento a la maestra; la presento con todos los supervisores para luego agradecer delante de todos a su hermano por haber sacado el trabajo adelante durante los últimos casi 3 años comentando que había obtenido consentimiento de la secretaría y que gracias a esto como ellos sabían era merecedor de una compensación (no se si quincenal, mensual o anual) y lo presento de igual forma con la maestra, de mí no dijo nada como nunca lo hacía siempre que se hablaba de la zona siempre hablaba de su hermano pero no me molestaba, sabía que pues era su hermano y yo no quería reflectores simplemente quería que tuviera en mente lo que yo ayudaba, pues era yo el que hacía todo así que yo entendía pero pensé que él lo valoraba, ese día que presento a la nueva supervisora de mí no dijo nada, terminó de hablar y dejó la palabra a los dos maestros que iban a iniciar la parte técnica y operativa de las actividades, cuando

terminó de hablar me puse de pie y salí del salón donde se realizó la reunión, se me había hecho una falta de atención de su parte a mi persona, no que le dijera que yo era el que hacía las cosas no, pero cuando menos que me presentara pero ni eso razón por la cual me salí ofendido e indignado.

Para este ciclo escolar recién comenzado el día 22 de agosto, llegó a nuestra zona la supervisora oficial. Nosotros ya sabíamos que llegaría porque desde el ciclo escolar que acababa de pasar, la vi en el sistema de plantillas de personal por lo que le avisé al Profr. Modesto que ya íbamos a tener jefa pues él estaba de comisión hasta que llegara un supervisor oficial, el platicó con el jefe de sector y me dijeron que no la diera de baja porque la maestra está enferma tiene cáncer y está en tratamiento así que así le dejara a la plantilla y así lo hice.

Como en Cuautitlán, la escuela en que yo laboraba se habían jubilado dos maestros, se encontraba desde marzo del ciclo escolar anterior laborando únicamente el maestro José Celerino quien a pesar de tener dos plazas y que la escuela era de turno continuo (hay horario matutino y vespertino) pues ahora eran muchos niños para cubrirlos con dos claves por esta razón por esos tiempos, recuerdo que me avisó vía telefónica el profesor José Celerino, que le comunicara yo la situación al jefe de sector que él estaba solo y que buscara la forma de acelerar las cosas para que llegaran los nuevos maestros (¿por qué no me mandaron en ese tiempo?) yo lo que hice fue llamarle al jefe de sector e informarle de la situación indicándome que tenía que llenar un oficio que le llamamos layout donde registramos las diferentes necesidades de los centros de trabajo, yo ya lo había llenado anteriormente dos veces cuando informé de los cambios en plantilla para que los hicieran pero no encontré donde tenía el archivo así que lo pedí al asesor del sector Profr. Pablo Hernández quien siempre fue una buena persona conmigo debido a que trabajó con mis papás y les tenía un gran aprecio.

Llené el oficio y lo mandé al sector dando aviso que faltaban los maestros, es más me anoté hasta yo pues seguía apareciendo en la plantilla de personal de Cuautitlán. y lógico yo ya no estaba ahí así que también me reporté.

El nivel jerárquico indica que a la supervisión le corresponde la jefatura de sector como instancia superior inmediata así pues la mayoría de las veces a esa oficina mandaba yo la documentación, otras veces había que informar directamente a la SEV o a la Delegación Regional de Martínez de la Torre. No sé a qué instancia hayan enviado las necesidades que hacían falta en Cuautitlán porque a mí ya no me avisaban eso así que desconozco porque tardan tanto.

Cómo el jefe de sector me comentó que los recursos era casi probable que los mandaran hasta el ciclo escolar siguiente el maestro José acordó con el supervisor Modesto que iban a ir unas madres de familia a apoyarle (al menos eso me dijo el maestro modesto) y después supe que fueron dos muchachos así que la escolaridad mínima se atendió y se siguió brindando el servicio educativo de igual forma. Supe lo de los muchachos porque yo fui quien les hizo su constancia de que habían hecho servicio a pesar de que le correspondía al director, pero el supervisor me había dicho que las hiciera y las hice.

Yo supuse que ya se había solucionado la situación del reajuste de personal en plantilla, pues ya la escuela de cerro del aguacate estaba regularizada con los docentes por tal motivo ya no podían mandarme de vuelta así que me quedé ya más tranquilo pues sabía que de igual forma el trabajo de la supervisión lo podía hacer y no me costaba mucho de igual forma ya ví que lo que hicieron aparte de ser una estafa, una burla a mi persona, fue completamente ilegal (me ofende pensar que pueden hacerme eso sin que yo diga nada) de verdad ¿me creen tan ignorante?.

Menciono que yo sabía que lo que yo hacía en realidad no era difícil, yo no era indispensable cualquiera puede hacerlo la cosa era que no cualquiera quería, claro sabía que no era indispensable que si me iba

forzosamente llegaría alguien más y el trabajo se haría así que nunca me di tanta importancia... y al parecer ellos a mi menos.

El día 22 de agosto fecha que llegó la maestra, ya la estaban esperando para tratar unos temas el intendente y unas madres de familia de la escuela de Cuautitlán, pues se enteraron de que teníamos nueva Jefa y venían a pedirle los recursos que aún no llegaban a la zona. Yo le dije al Profr. Modesto que me iba a la oficina de la Supervisión pues había que hacer el acto de entrega a la nueva supervisora y allá los esperaba.

Después de un rato llegaron a la Supervisión escolar el jefe de sector, su asesor en el sector prof. Pablo Hernández, el maestro modesto, la maestra Fátima y su hija y ahí la maestra Fátima Luis Serrano, Supervisora Oficial de la Zona 258 de prim. Federalizadas me da la noticia que me iba a regresar a Cuautitlán del Parral, la verdad yo no me lo esperaba, yo pensé que ahí me quedaría además antes de que las madres de familia de Cuautitlán hablaran con la nueva supervisora, yo había hablado con el maestro José pues él estaba afuera y me comento que esperaba a las mamás que iban a ir y entre otras cosas no me dijo que quería que yo me fuera si no había quien, él no me pidió regresar e igual y todavía me comentó que estaba molesto porque el supervisor iba a cubrir a otro Maestro de la zona y que a él que estaba solo no y pues yo le dije que sí tenía razón como sea yo di por hecho que ya no me moverían de la supervisión primero porque yo avisé en dos ocasiones, fui yo el que mandó dos veces los oficios dirigidos a la Maestra Ana Laura y que aunque no me habían dicho nada, di por hecho tácito que en la supervisión me quedaría pues aparte de no recibir nunca respuesta contraria, el Profr. Abraham Pazos el otro de los reajustados ya aparecía regulado en su centro de trabajo además, pensé que por lo que había estado ahí en la oficina me iban a ayudar, pero dijeron que no podían hacer nada y que por mi bien y dado que yo seguía apareciendo en plantilla en Cuautitlán me tenían que regresar, que ahora los cambios se hacían solo por medio de la plataforma pero daba la casualidad que ya la plataforma había cerrado su registro de cambios para este ciclo escolar, por tanto debía esperarme a que la abrieran y moverme hasta el próximo ciclo escolar, yo les hice ver que ya tenía muchos años de servicio, que yo no era nuevo que nunca había tenido beneficio de la zona y la verdad se me hacía una injusticia pues cuando yo llegue a la zona junto con el Profr. Abraham Pazos González nos mandaron a donde nadie quiso después de que todos recorrieron los lugares por escalafón a nosotros no nos respetaron el lugar que venía en la orden de presentación emitida por la SEV los maestros que ya estaban se acomodaron como quisieron y a lo último ya nos mandaron a nosotros a los lugares que sobraban, el jefe de sector ahí presente me dijo que no podían hacer nada por la nueva ley que tenía yo que inscribirme en la plataforma de cambios que abría la secretaría y que pronto llegarían los recursos a Cuautitlán que esto no pasaría seguido y que no creía que tuviera de nuevo problemas, pero sé que el maestro José ya está grande y ya se quiere retirar, uno o dos años y la situación volverá a ser igual porque dejará dos claves así que no me convenció igual daba la casualidad que los tiempos para inscribirse a los cambios ya habían pasado y ahora tenía que esperar a que saliera la convocatoria para poderme cambiar hasta el próximo ciclo escolar, yo me molesté, me sentí utilizado la verdad porque yo creí ingenuamente que por haber hecho todo el trabajo que hice y por haberlos ayudado (digo haberlos porque aunque ayudé a mi supervisor que era el Prof. Modesto el Jefe de Sector es su hermano el Profr. Ignacio) ayudé mas de lo que me correspondía, pensé que sabrían apreciar mi esfuerzo y dedicación, pero desafortunadamente no fue así.

A tal grado fue mi molestia que le dije a la supervisora que si pero que yo no iba a hacer más de lo que me correspondía que solo haría las actividades en mi grupo y no me iba a encargar de nada de la dirección de nuevo mala contestación de mi parte pues ella no me conocía, ella venía llegando no tenía idea que el trabajo de la dirección de Cuautitlán en relación con los sistemas de igual forma era yo el que los hacía pues el profe José me pedía que le ayudara así que yo lo hacía pero la supervisora eso lo ignoraba así que de nuevo lo tomó como rebeldía más cuando por la noche le avisé que para allá no me iría y de ser necesario pediría un año de permiso sin goce de sueldo.

Yo no se lo dije con la intención de amenazarla, lo dije porque pensé que la podría hacer quedar mal que la primera cosa que ordenara no se cumpliera así que mejor le avisé, para que ella previniera eso y evitara faltar a su palabra, de nuevo supongo ella lo tomó a mal y ya para esto ya no era yo de su agrado. He de comentar que la razón de no ir no era por algo que yo hubiera hecho malo, ni impropio, ni indigno, ni deshonesto ni nada de eso, más bien fui yo el afectado, pero no quería hablar mal de quien me lo hizo, así como tampoco nunca más verla.

Pues con la pena de contar mi vida privada, les tuve que confesar por qué no quería ir al jefe de sector que prometió “hacer todo lo que estuviera en sus manos esa semana”, a la Secretaría General de la delegación que luego contó todo al comité la cual según me apoyaría porque me estimaba mucho y a la supervisora... pues se regó el chisme como pólvora. Yo sabía que el jefe de sector no me ayudaría, que o le dijo la maestra que iría a conciliación y arbitraje o le dijo su hermano que le había yo mandado el trabajo pendiente y pues como el no hacía nada había ido a chillar con el hermano.

Pues al otro día 8 llamadas del jefe de sector que quería hablar conmigo, me citó en un café y ahí me dijo que haría lo posible pero que aguantara esa semana en la supervisión porque tenía miedo de que perdiera yo el trabajo por un acta administrativa, me dijo que el se iba a mover y que si para el lunes 22 no me resolvía nada que hiciera lo que yo creyera pertinente. De verdad cree que soy tonto, pero en fin, no me avisó nada como yo ya sabía que no haría.

Durante esos días me estuve comunicando con la secretaria general de mi delegación que ahora era Elizabeth Ortiz Marquéz y con ella me desahogaba, yo estaba molesto la verdad pues no se me hizo justo y no sabía ni por qué no se podía a ciencia cierta, argumentos con razón nunca los tuve, siempre que pedí que me regularizaran siempre recibí por respuesta no se puede más nunca el por qué. La verdad, yo no tengo otro ingreso que aunque no es mucho lo necesito para cubrir los compromisos que tengo principalmente con el banco.

Esa semana el miércoles 25 ella fue a la SEV para ver lo de los recursos y me citó para el día lunes 29 porque según ya había arreglado. El lunes en reunión en la delegación sindical(que está en el mismo edificio de la supervisión) con el comité la maestra me dice que había ido a la SEV y al sindicato y ahí le habían dado una semana para que yo pudiera arreglar mi asunto, de no hacerlo tendría que irme a Cuautitlán del Parral pero que ella ya había arreglado y que me tenía una propuesta que le iban a decir a una maestra de las que llegaban de nuevo ingreso que le cambiaban su lugar por el mío y que la misma supervisora se encargaría de hacer el trámite, llaman a una maestra que llegaría de las nuevas, le ofrecen mi sitio a cambio del suyo, pero no acepta y por tal motivo yo tenía que acatar la disposición.

Yo ya había dicho que prefería quedarme un año sin trabajar y sin cobrar antes que irme para allá así que la maestra Fátima me dio dos semanas para arreglar la situación puesto que también ya les había dicho que iría al tribunal de conciliación y arbitraje, me aconsejó que buscara una permuta o a ver si alguno de mis compañeros quería cambiarme ella hacía el trámite en la SEV, yo les dije al comité que si había quien yo cambiaba el lugar con quien fuera con tal de no ir a donde me quieren mandar pero no hubo quien quisiera. Ellos trataron de explicarme que ya no era como yo pensaba la cosa, yo seguía enojado dije que no era posible y que iba yo a exigir justicia, que de tener razón ya no solo pediría un insignificante cambio de centro de trabajo, ahora iba a pedir que me compensaran el tiempo trabajado y las actividades realizadas, la maestra de nuevo tomó la palabra y me dijo que todos los asesores y los que están en la supervisión comisionados ese era su trabajo, que ella había tenido que presentar examen y que ya antes había sido asesora, lo que estoy seguro es que ningún otro asesor gana lo que yo gano y trabajé a la par de ellos y estoy seguro que mas que algunos pero eso no lo ve nadie.

Al final de la reunión pedí mi termino de comisión para quejarme y pedir lo que a mi criterio me correspondía que era no menos que el pago de casi 3 años de servicio ya si no como asesor, mínimo como maestro tal como me indicaban mis superiores que era el procedimiento por acuerdo 96, le dije a la maestra qué me lo expidiera pero me dijo que no había sido oficial y por esto no me la pudo dar, fui a la oficina de la supervisión que está junto y donde estaba sentado el maestro Esteban Acosta, director de la Esc. del Cerro del Aguacate platicando con el maestro Modesto mi antiguo jefe, le dije al maestro Modesto que si me daba mi liberación de la comisión y mi orden para reincorporarme a mi antiguo centro de trabajo y el me dijo que ya no podía dármela porque ya no era supervisor y que se la pidiera a la maestra Fátima, yo le dije que ya le había hecho tal petición a la maestra y el maestro Esteban me contestó -Pero si no hay papel en tono de burla-, a lo que yo molesto le respondí -Si hay, yo si lo tengo. A mí no me costaba nada imprimir firmar y sellar pues yo tengo el documento digital y tenía el sello, también la firma y sello en digital del maestro modesto por si hacía falta. Ahí me puse a pensar que posiblemente algo estaban tramando, el maestro Esteban no podía saber si había o no había papel a no ser que el Prof. Modesto le hubiera dicho algo, lógicamente que también me enojé pues ahora resulta que no reconocían que estuve ahí ayudando, me puse a pensar como comprobar que lo que digo es cierto en caso de que mis sospechas fueran acertadas, así que mandé pedir en la página de transparencia dichos movimientos, ya no estamos en el México de antes donde desaparecían las cosas y eso es algo que deben aprender nuestras autoridades del viejo régimen, comento que el maestro Modesto le tuvo que decir a Esteban porque así había hecho con otro maestro que tuvo problemas en la zona, como no le dieron documento alguno y como los papás de la comunidad donde estaba el maestro no querían problemas para el mejor y dado que llegaba la maestra nuevo me dijo cierta ocasión contento que lo bueno que no le dieron documento porque así si había problemas ya le tocaría a la maestra Fátima resolverlos

Por tal motivo he pedido los oficios firmados de enterado por los 2 directores a ellos y a la supervisión, también he pedido los oficios con el reajuste de las dos escuelas de aprobados o rechazados, hice peticiones de varias cosas para comprobar el hecho que ahí estaba pero pensé que aun así podían negarlo y como supongo que no lo tienen porque el maestro José me dijo que no se acordaba y ayer me dijo que no había, yo si no puedo comprobar con la comisión que tengo, ellos tendrían que comprobar donde estuve dos años y medio pues en Cuautitlán yo no estaba y si quieren callar la verdad pues que fuera mintiendo ante la ley y que sus actos o palabras fueran juzgadas así como el de mis compañeros y comité que todos me dieron la espalda.

Mencioné lo del tribunal de conciliación y arbitraje, porque hasta ese punto solo había leído el artículo 123 B y aunque ahí es claro que mis derechos estaban siendo violados, también dice que es la instancia para resolver los problemas entre los trabajadores y la autoridad a la que pertenecen

Desde que me dijeron que no me iban a poder ayudar y que supe que me iban a cambiar si no hacía nada, me puse a leer todo cuanto encontré respecto al tema, leyes nacionales e internacionales, reglamentos, acuerdos, normas, manuales de procedimiento, recomendaciones, lineamientos, convocatorias, transitorios, casos excepcionales a la norma y gracias a que ahora tenemos más acceso a la información pude revisar las tesis y jurisprudencias del semanario de la SCJN.

Después de varios días y noches sin dormir, supe de varias cosas que no sabía hasta entonces, también mandé correos electrónicos al USICAMM de México y a otras instancias nacionales e internacionales, a reconocidos letrados en derecho que encontré en la red y que hablaban sobre la irretroactividad de ley que es lo que yo tanto alegaba y la cuál no muy bien comprendía, algunos si me contestaron, algunos no pero yo seguí leyendo tratando de buscar el fundamento puesto que no creía que se pudiera hacer esto que a ojos vistos es ilegal y que nadie dijera nada, debía tener o buscar el cobijo de las leyes para poder impedir tal injusticia.

Yo había comenzado por leer la Ley General del Servicio de Profesionalización Docente, ahí me di cuenta de que nadie podía ingresar o promoverse al servicio a no ser que tuviera el título profesional correspondiente.

Busqué la razón y encontré la reforma a dicho artículo del 2018 y que hablaba del catálogo de la Dirección General de Profesiones así que busqué la página de dicha dirección, descargué el catálogo referido y pude constatar que ahora ya aparece la profesión de maestro de educación primaria en dicho catálogo y entendí la razón de que fuera requisito en las convocatorias que lanzaba el USICAMM nacional cosa que se me hizo injusta también pues yo para entrar al servicio no me pidieron título profesional, con certificado podía entrar a trabajar pero no me pagan lo mismo que a un titulado, tengo menos puntaje para escalafón y mi nombramiento no es el de base, si no de código 95 o sea interino ilimitado.

He de aclarar que al leer la reforma al art. 5 constitucional me pude constatar que según esto maestros como yo no podemos ser contratados a partir de entonces sin que sea ilegal y de ser así, no tendríamos derecho a recibir nuestro salario, me preocupé porque encontré que son 6 años para impugnar las reformas constitucionales y no compete en un ciudadano común a no ser héroe del pueblo más me tranquilice cuando terminé de leer y pude comprobar que si nos contemplan pero que sin duda alguna va a traer grandes consecuencias y que no me extendiendo en exponer porque no es el eje central de este tema.

Digo que se me hace injusta esa reforma, para los que entramos a laborar antes que comenzara lo de la Reforma Educativa de EPN puesto que yo he vivido inmerso en el magisterio antes de ser concebido, incluso desde el seno materno pues mis padres son maestros jubilados que dedicaron su vida al servicio. Recuerdo que antes no necesitábamos título para ser maestro, al principio solo era indispensable saber leer y escribir, quien tenía estudios eran de Normal Básica los cuales de la secundaria hacían un par de años de normal y ya salían como maestros, los mandaban a donde hiciera falta regularmente en las zonas más alejadas pues por aquellos tiempos había mucho analfabetismo.

Es así como mi padre de la secundaria pasa a la normal y terminando sus estudios, desde la Cd. de México de donde es originario, recibe la orden de la secretaria de ir a trabajar a un lugar alejado de la sierra de Yecuatla donde solo había acceso a pie o a caballo, donde eran días para trasladarse y por lo cual dejaría de ver a su familia por largos periodos de tiempo por la dificultad que tendría para ir de un lugar a otro, supongo la necesidad era mucha , el deseo de superarse o la vocación de servicio de mi padre pues tuvo que sacrificar la convivencia con su familia, no lo sé la cosa es que ahora los muchachos que ingresan si no les gusta la escuela simplemente no llegan “porque no les gusta” y provocan muchos problemas como el mío en las localidades donde hacen más falta.

Pues a la escuela que lo habían mandado era nada menos y cosas de las casualidades la escuela Primaria “Enrique C. Rébsamen” de la localidad de Cruz Blanca, si esa misma escuela en la que yo también inicié mis servicios tendría el primer Marco Antonio González el cual no tenía título ni certificado Universitario no, sin embargo no he conocido hombre que haya leído más en su vida y con una reputación impoluta e intachable pues su conducta nunca dio de que hablar, fue un maestro que solo se dedicó a trabajar y a su casa. No salía hasta la fecha no sale solo por lo estrictamente necesario que por ese tiempo solo era el trabajo y los sábados que íbamos al básquet. Tampoco despilfarraba el dinero, aunque de eso estoy seguro de que mi mamá se encargaba pues era quien lo administraba.

Mi madre es de Misantla, también maestra egresada de educación física y apasionada del básquet bol la cual fue directora comisionada de mi actual jefe de sector cuando comenzó a laborar el aquí según me contó mi madre, ella conoció a mi padre recién llegado de México se enamoraron y formaron un hogar, fruto de esa relación nació mi hermana 4 años antes que yo quien es doctora, trabaja en Xalapa y yo... ninguno de los dos tuvo hijos.

Menciono esto porque así como mis padres; bueno mi padre, así había mucho maestro que caso curioso: cuando se necesitó debieron aplaudirles, vitorearles y encomendarles la tarea de llevar la educación a los puntos más recónditos de nuestra nación, ahí si no se fijaron si tenían título que los avalara, tampoco vieron los grandes sacrificios que los maestros hacían donde dejaban todo por ejercer la tarea que noblemente se les encomendaba y

llegaban a los lugares apartados, sin servicios públicos básicos, donde las clínicas de salud y hospitales estaban retiradas.

Hasta la fecha aún tenemos maestros de esos, que somos los relegados, los mal pagados, los peores como nos quieren hacer ver las nuevas políticas del México moderno. Sí, digo nos quieren hacer ver porque yo sé que no lo somos, pero si revisan las estadísticas que es lo único que miran los burócratas de nuestro gobierno, ven y deciden en base a estos parámetros cuando no conocen cuales son las verdaderas circunstancias, infraestructura ni el contexto económico social y tecnológico en que vivimos y laboramos. Por esa razón he decidido también defenderme solo, sé que mis conocimientos en la materia son muy pocos y que si grandes estudiosos en leyes veo que tienen sus controversias lógicamente yo no alcance en dos semanas a comprenderlo todo, sin embargo, lo que me trajo es el sentido de justicia, ese sentimiento que te invade al verte mancillado donde observas que pasan los años, cambian planes, programas, estrategias y la educación no cambia.

Presidente tras presidente a partir del 94 cuando llegó a la presidencia Ernesto Zedillo antes secretario de educación y lanzó su nueva Reforma con su respectivo nuevo Programa “carrera magisterial” que si bien su fundamentación teórica me gustaba pues fue hecho por el CINVESTAV del IPN uno de los pocos y más prestigiosos centros de investigaciones científicas nacionales centraba el combate en la educación en una diferente puesta pedagógica, donde ya la mecanización de los conocimientos no era bien vista y es así como después con la desaparición de este programa en 2015, con la llegada de EPN y su nueva reforma educativa que no era más que una laboral en 2012, con la reforma del 2014 y las leyes en materia que han surgido desde entonces todas estas no han venido más que a denostar a los maestros que si bien es cierto muchos hemos contribuido a eso, no podemos echar a todos en la misma bolsa.

Es así como la hegemonía que ejerce la clase política y burócrata de nuestro gobierno quiere hacer creer a la sociedad que el verdadero culpable de la educación son los maestros, no es posible que en 30 años de reformas den los mismos resultados y no cambien, que sigan en su cerrazón de querer hacernos ver los culpables, donde hablan de igualdad y equidad por las directrices que copian de los organismos internacionales y que en la realidad en nuestro país existe una gran brecha, no una brecha un abismo entre las diferentes clases sociales, donde para ser maestro y ganar mejor te aplican un examen estandarizado donde dicho sea de paso y no porque lo digo yo que sería solo una opinión subjetiva si no por lo dicho por el creador de estas pruebas estandarizadas “estas pruebas están tan poco desarrolladas que deberían ser desechadas” donde aparte lo que miden no ha dado resultado.

Si queremos obtener cambios distintos, debemos cambiar las formas, no es posible obtener resultados diferentes si seguimos haciendo las mismas cosas, no le veo razón a tanto trámite de la burocracia existente en educación cuando tenemos escuelas de un maestro con 3 niños, donde como sea tienen que conformar sus alrededor de 10 comités, asociaciones o consejos aparte de llevar el registro correspondiente de los sistemas, escuelas de 1 maestro con 23 alumnos que deben hacer lo mismo, pero que hay que entregar a la supervisión, está a la oficina del sector, el sector a la delegación y a la secretaría, estas mismas a la federación y así pasan de departamento en departamento solo retardando las cosas que cuando las indicaciones llegan al maestro frente a grupo le queda 1 o 2 días para entregar su reporte o hacer el trabajo pertinente, ya no es necesario tanto esto si podemos automatizar las cosas.

Los maestros implementamos planes y programas que nada tienen que ver con la realidad de hoy, que vienen de corrientes pedagógicas del pasado, donde piensan que una doctrina de hace 20 años que tal vez fue muy buena, eficaz y novedosa dará resultados ahora ¡por favor! El mundo avanza vertiginosamente que no podemos ya implementar esas cosas, debemos re valorizar la función del maestro desde los principios, desde las escuelas formadoras de maestros que actualicen sus planes y programas, donde ya no sirve de mucho adquirir conocimientos teóricos pues los tenemos a un click de distancia, nuestra labor debería ser completamente diferente, enseñar al alumno a pensar por sí solo, a ser crítico y reflexivo, a defender sus derechos, a levantar la mano en la injusticia, a la cooperación entre sus semejantes y no a la competencia que es lo que genera descontentos. Necesitamos que el alumno aprenda a aprender, pero no con la misma tecnología ni infraestructura

principios de agosto me deja, diciendo que era mi culpa y yo sentí que me moría, desde ahí ya casi un mes de puras tragedias, me enteré el 20 de la verdadera razón de terminar conmigo y me puse como loco, ya después me calmé y le dije que no le guardaba rencor y la entendía, pero el 22 otra nueva penuria, otra nueva traición que esta creo que me duele más que aquella.

Cómo era posible que no pudieran hacerme un pequeño favor, si el compañero que tuvo problemas por él, a él si no lo querían en la comunidad, los del comité si lo apoyaron, había conseguido una permuta y ya hasta tenía remplazo yo que no había hecho nada me trataran de igual manera, sentí rabia e injusticia me puse a leer, a leer y tratar de buscar y cuando creía encontrar la respuesta seguía leyendo había una traba, y vean si no es una verdadera infamia esto, que no hay acto de infamia, solo pena ya me di cuenta pero...

Después del 2012 de la reforma de EPN, hubo varias manifestaciones, varias protestas en diferentes partes del país, 2013 negociaciones, 2014 por fin nos calmaron, el sindicato se quedó callado y tuvimos que acatar la disposición que a todas luces para los viejos fue un golpazo, no sabía cómo se había dejado el sindicato, hay tantos argumentos para exponer que no se aplicara la retroactividad que a mi parecer era anticonstitucional, pudieron hacer muchas manifestaciones, no se... algo y si yo creo que si lo hicieron. ¿Por qué no le aplicaron el mismo criterio a los del programa carrera magisterial? Ese programa que los que evaluaban eran SEP-SNTE-INEE, donde la evaluación del SNTE te la hacían por ir a concentraciones políticas, por adherirte a su partido político, por ir a las reuniones, por pagar las cuotas cosas totalmente fuera de los estatutos que rige el Acuerdo 98 de la OIT, ese que nos da derecho de sindicalización y del que ahora México a partir del 2018 forma parte, si por eso se supone que le quitaron el poder al sindicato, por eso perdió todos sus privilegios, porque se dieron cuenta de que era una mafia controlada por los líderes que se repartían las plazas entre quienes con ellas ahí andaban, de esta forma tuvimos acá los directivos que tenemos en su mayoría, pero no a los de carrera no les aplicaron nada, si la retroactividad no solo es bienes materiales, bienes tangibles hay veces que lo intangible tiene mayor material pero eso no lo vieron, que paso con la dignidad, con la igualdad, esa la dejaron olvidado con los pocos maestros como yo que quedaban y que hicieron menos, que nos menospreciaron y pensaron que no nos daríamos cuenta. Bien por los legisladores que hasta 2015 casi a finales, casi dos años después de ya abrogada la ley, después de que todos de manera tácita aceptaban dicha ley participando en concursos y promociones. Y no puede ser que digan que no sabían que habíamos algunos relegados pues en las convocatorias si nos contemplaban, eso sí teníamos que leer toda pues en un principio pedían requisitos que sabían no teníamos, esos lo dejaban en los transitorios o en los criterios extraordinarios que creo que aún ni en la web publicaban, nosotros no nos enteramos, yo no supe de las tesis del 27 de noviembre de 2015, y si bien la ignorancia no exime de culpa, creo que no es competencia de un maestro saber de tantas leyes, yo pienso que para eso estaba nuestro sindicato, es más supongo que el mismo gobierno debió avisar y aunque lo hicieron, lo hicieron a escondidas, esto fue con dolo, con premeditación, y ni somos tantos, en el país de los casi 600, 000 maestros que hay en México menos del 1% está sin titular o con secundaria o normal en el servicio de esos 6000 seremos 500 cuando mucho en el estado, cuánto podían gastar en incrementarnos el salario, en darnos un leve aumento para tener una vida digna, para no solamente existir si no para de verdad vivir díganme como llaman a eso? ¿Ahí están mis estados de cuenta y no son todas mis deudas, a ver díganme así quieren excelencia en educación e igualdad para todos? Y no le temo a las evaluaciones ni mucho menos. Aquí no es cuestión académica, es de principios, de dignidad, de justicia, de garantías mínimas que debemos tener como personas, de respeto, solidaridad, de la protección de un mínimo de nuestros bienes jurídicos no solo materiales si no intangibles.

Esto fue una violación a los derechos humanos no lo puedo ver de otra forma, si las tesis jurisprudenciales que hay para nuestro estado ya de qué sirven solo me enteré 7 años tarde, de que vale que me den el derecho de audiencia, que admitan que la ley 247 es producto de una reforma completa, integral con jurisprudencias diferentes en la república, de qué sirve que aunque nos enreden admitan que a los que no son del 2014 en adelante nos mancillaron, de que sirve que hablen de los que no sean del producto del 123 B no se entiendan como que la ley es otra y que los anteriores les reconozcan que los laceran si como sea me presentaré a la audiencia bien contento porque la jurisprudencia marca que con solo comprobar que eres del 123 y que trabajas en Veracruz se te dará tu amparo por la vía indirecta? Si no será procedente porque ya pasó mucho tiempo después de esta y quien dice que yo acepté por qué no nos hicieron firmar como a los pobres incautos con la ley del ISSSTE en

claro ni el agua, pero tenían que enturbiarlo para poder cambiarlo, pienso que la esencia de la retroactividad aplicada mediante un previo juicio es para castigar al ladrón, al ladino, al injusto.

El único motivo válido sería para castigar al delincuente, la forma en que se aplica, en nombre del bien común es subjetiva, así como del perjuicio del que habla. ¿Cómo es que piensan que acepté de forma tácita señores? Gracias, pero yo puedo pensar por mí, si me afectara creo que fuera yo quien reparara en objetar y ahí tal vez si pediría la retroactividad, gracias, pero no me ayuden tanto. Para castigar al necesitado y sobre todo bajo el agua, esa acción si para mi es un delito.

Pronto esos nuevos maestros que están creando se darán la vuelta, cuando comiencen a sentir el yugo que los gobierna, cuando se den cuenta que son muchísimos más y que clamaran respeto, equidad, igualdad y justicia, les aconsejo pensar en mis palabras y si se quiere mantener el orden y el estado de derecho nunca abandonar estos principios, y sobre todo nunca olviden que para el pueblo es para quien gobiernan y que la ley es para proteger al indefenso.

Quiero pensar que aún existe la justicia, el derecho, la igualdad, la dignidad y las garantías individuales que nos brinda la constitución ofrezco mis disculpas a quien me haya hecho el honor de leer estas letras, la verdad quisiera que entendieran mi ofensa, solo quiero justicia y nada más solo eso

Ahora que me quiero cambiar y no me dejan, yo que desde que ingresé al servicio el único beneficio fue el cambio a la escuela de la que después me sacaron, después de haber pasado lo que para mí fue un abuso, una injusticia que no era posible de no ver, que expuse mis argumentos y solo recibí burlas, que me trataran de ignorante, que me dijeran que si los del sindicato que estaban allá decían que no... que insinuaron que yo hablaba sin conocimiento de causa y tal vez anteriormente así lo había hecho aunque no se necesitaba saber mucho para darse cuenta que era una injusticia, que me dieron a entender que los del sindicato por el simple hecho de estar ahí estaban mejor preparados que yo, incluso que escribí a dos de ellos a los cuales nunca había pedido nada y que debían enterarse pero supongo pensando que quería pedirles un favor ignoraron mi mensaje, que no sabían que llamaba yo para advertirles puesto que hasta eso el que avisa no es traidor, gracias a que me dijeron que no y a que me puse a buscar los motivos pues no me los dijeron, solo me dijeron que ya no era como antes, gracias a eso es que pude encontrar la forma de defenderme.

....

Lo anterior lo había escrito hasta el día 19 de septiembre de 2022 debido a que la supervisora me había dado dos semanas para resolver mi problema y el día 14 o 15 de septiembre de 2022 me llamó para decirme que ya se me acababa el plazo que me había concedido y que el lunes 19, comenzarían a correr los 3 días en que si no me presentaba me levantaría un acta administrativa.

Yo le dije a la secretaria general de mi delegación que no me iba a presentar y que ya le dijera a la maestra que hiciera lo que creyera conveniente y yo haría lo mismo, yo sabiendo que no podía hacerlo todavía le dije a mi compañera que no se lo recomendaba y que me dejara ya tantito que arreglara mis problemas con las otras autoridades y a manera de broma le dije dile que me aguante que no me echen montón que me deje arreglar con aquellos primero.

Y bueno, no me presenté esa semana a trabajar tampoco y esperé a ver si me levantaba el acta o me venían a notificar pero no fue así, yo para esto solicité mi firel para mandar el amparo via electrónica.

Como a mis papás no les gustaba que yo no fuera a trabajar y que me inconformara por temor a que me corrieran o que me hicieran algo, yo les dije que ya había ido para que no se preocuparan pues ya están grandes y mi mama tiene azúcar y mi papa el corazón se le hizo grande así que no están como para estarlos preocupando.

El sábado 24 de septiembre, yo fui a casa de mi mamá porque no había yo ido por lo mismo que me preguntaban y yo tenía que mentir para no preocuparlos pues al principio mi mamá lloraba y mi papá se

Por lo expuesto y fundado, atentamente le pido se sirva:

PRIMERO. Tener por presentada la demanda de amparo y por señalado para recibir notificaciones en el portal del poder judicial federal al usuario: marcogonzalez01@msev.gob.mx correo marcogonzalez01@msev.gob.mx

SEGUNDO. Conceder la suspensión provisional de los actos señalados como reclamados y en su oportunidad la definitiva.

TERCERO. Solicitar a las autoridades señaladas como responsables los respectivos informes previos y justificados en los términos indicados en la Ley de Amparo.

CUARTO. En el momento procesal oportuno y previos los trámites de ley, concederme el amparo y protección de la Justicia Federal.

Profr. Marco Antonio González Arroyo.

PROTESTO LO NECESARIO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

1571002000000000022894694.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.02.7a.0d	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	18/04/23 00:03:54 - 17/04/23 18:03:54	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	70 dd 7e 9b 6a 68 81 84 90 d2 08 fc 1b ae a6 c2 d3 b0 e2 25 a9 30 61 76 c0 30 c2 37 33 72 8c 21 54 a8 4a 14 19 f1 66 80 80 b1 62 2b 2a ec 9a e0 f7 a7 d8 37 b8 86 48 45 48 8c 46 f8 7b 34 87 bf 2b d8 c2 ac cc ce f0 d1 7e 50 68 94 b9 be 75 fd 9e c1 fa a6 64 5f 56 d6 33 d5 a4 e3 b4 ca 5d ae 8f 9d 40 c5 00 7d 54 3e ca f2 a4 46 1c 34 7d 28 d2 f5 1e d1 e2 f7 8a 69 df e1 b2 fc 20 e3 d5 ab c8 4b 8a 06 84 df 39 fd c6 c5 6c 90 c5 5b 18 62 42 0b f8 3e 13 65 b3 c2 9c 45 e8 33 58 5d 1e 65 82 bb e2 83 36 69 a3 cc f9 75 45 b3 8f 6a 83 9e bb a9 a7 c5 80 8d e0 50 8e ed 9e d5 4f cc ed e5 52 4f e8 a5 83 87 db 36 66 90 1f f2 c2 aa 18 fb 01 24 44 18 36 07 4f a6 47 a8 75 be f1 1c a4 16 50 93 63 3e 0b 2d 23 da 0c bd 27 7b bb 42 b4 5d 0e 40 d1 01 9d 9c 7d a5 94 70 f5 60 14 2a 55 9d			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	18/04/23 00:03:55 - 17/04/23 18:03:55			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	18/04/23 00:03:56 - 17/04/23 18:03:56			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	63330623			
Datos estampillados:	QD0hVXq+8MfR+E7ISfOfDzPui3o=			

Evidencia criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion16471_1.pdf
Secuencia: 5294796

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a6600000000000000000000000027a0d	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	18/04/2023T00:20:51Z / 17/04/2023T18:20:51-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	80 f1 9b f4 ed 19 bd c8 82 3d e1 10 ad c4 32 9f 4c 7f 8b fa c6 01 75 08 ba 0d 31 c5 ec 5c 29 76 00 28 2a 3c df 68 b6 cb d4 f8 7d ea e6 da 6c d9 05 f1 a5 c2 5f 0a fd ac 8a ea 91 34 41 5a 46 f8 46 1c d2 6b 24 aa cb 88 df 03 74 cf e0 ab 1d 79 c3 c8 c6 0d c7 2a 48 37 85 99 89 d9 09 63 b8 07 a9 e7 a5 06 00 e4 2d 5b 15 2e ae 13 34 bc d5 0d de 8a 1a 1c bc b6 46 ca 53 8d 9f e2 0d 69 8f 6d 68 1c 70 45 59 d3 f2 b1 64 b0 f2 f1 92 94 d3 e8 43 58 49 ce 25 47 52 7d ab 39 49 57 9e 67 82 f2 d7 00 06 fb fa ad 5e f0 d4 ca ba f2 de 28 2e 76 8e a5 43 bd f8 a5 bd cc 07 b3 65 dc 86 bb ee 7b 73 3e 87 55 a0 f1 5e dd 27 f2 dd 98 94 f8 6e 08 85 e1 a7 a9 d4 7a ed d3 4c 76 10 34 f9 1a db 73 70 93 2d ff 5c 30 a6 43 0b 22 bb 0e 77 71 10 75 1a 76 6e e0 d6 11 a2 0e 8c e3 ac 1d 79 8d fc 20			
Validación OCSF	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	18/04/2023T00:22:04Z / 17/04/2023T18:22:04-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSF:	OCSF ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSF:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSF:	706a6620636a6600000000000000000000000027a0d			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	18/04/2023T00:20:51Z / 17/04/2023T18:20:51-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	5697117			
	Datos estampillados:	ED376EE1D682C22F89F017683365AD277F4A8C40A8DA0D3D0CA6AC38D2F16A23			

ed376ee1d682c22f89f017683365ad277f4a8c40a8da0d3d0ca6ac38d2f16a23

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: VARIOS 1761/2022-VIAJ

Síntesis de la promoción: SOLICITUD DE ACCESO Y NOTIFICACIONES ELECTRONICAS.

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS, SOLICITUD DE ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, SOLICITUD DE ACCESO AL SUBMÓDULO DE SEGUIMIENTO GLOBAL	(3) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 3 PÁGINAS
SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	ANEXO 1	(7) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 7 PÁGINAS
SOLICITUD DE HABILITACION DE EXPEDIENTE DIGITAL	ANEXO 2	(27) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 27 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcusePromocionSEPJF264291.pdf
Secuencia: 8159177

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ PADILLA	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	RAPR870408HDFMDC06			
Firma	Serie del certificado del firmante:	636a6673636a6e0000000000000000000000b0	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-20T14:26:19Z / 2025-10-20T08:26:19-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	4a a7 12 ce 4a b6 0d e3 61 96 c5 55 ae 04 24 c9 60 d1 81 26 79 92 e6 9a 70 8e a6 0e 8e f0 5e 3a 40 3d 70 ab 95 07 b0 c1 2b a9 c1 cb 8f 63 d1 4d ee eb 7c e4 36 09 9e f8 ba bc 00 b4 d0 d0 36 18 47 1a bd c1 84 67 ab cb fd cd f8 61 9d fe d6 9c 33 cf ef f8 4f f5 9a f3 98 61 7d 8c c9 d3 22 9c 13 ed d5 6d 59 b2 0d ec 44 4f 7b 64 13 26 7f 1b 96 68 49 21 31 7a b3 08 f1 f5 66 85 b3 b1 c6 46 61 c5 e1 c7 50 0a b0 c6 b1 2e 60 c7 c7 b6 df b6 9a d2 c3 7b a8 75 ca e1 e7 af 95 98 72 a9 6d b1 df 76 4b 02 de 04 be 18 69 1e ca 13 e5 25 d0 e6 04 c0 25 a8 bc 82 fb fe 7f 60 f1 6c 1e 45 bc 06 dc e0 c8 0b 69 da 1e c4 17 ea 74 38 a6 35 98 2b a8 50 6d 41 ae af 0f 6f fb 79 fe c3 5f 17 33 74 c3 86 89 48 c8 f5 90 f2 70 1f 23 98 63 06 5b 52 0f 76 6d 18 e8 19 01 3b 87 43 3b ca 1c 0b 69 bd			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-20T14:26:19Z / 2025-10-20T08:26:19-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	636a6673636a6e0000000000000000000000b0			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-20T14:26:19Z / 2025-10-20T08:26:19-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	608727			
	Datos estampillados:	D817D37E104F7AA6403B7B9D8E7AB70345250ACBEB6CB7FE426D5993A59078ED 34C2BF6C5C3A8DBF466175EC12F3ED6AD5671E90980B0C375FF61240B9292A0E			

Suprema Corte
de Justicia de la Nación

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Envío

Expediente en la SCJN: VARIOS 1761/2022

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Fecha de envío: 19/10/2025 00:13

Síntesis de la promoción: SOLICITUD DE ACCESO Y NOTIFICACIONES ELECTRONICAS.

Situación procesal del promovente: PARTE

Tipo de persona: POR PROPIO DERECHO

CURP: GOAM780123HVZNR00

Nombre oficial de la persona moral o física: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Documentación Remitida

Promoción o Tipo de documentos anexos	Tipo de documento(s) reproducido(s) y remitido(s)	Manifiesto bajo protesta
SOLICITUD DE ACCESO AL SUBMÓDULO DE SEGUIMIENTO GLOBAL, SOLICITUD DE ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original
SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original
SOLICITUD DE HABILITACION DE EXPEDIENTE DIGITAL	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcuseEnvioPromo26429.pdf
Secuencia: 8158259

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-19T06:19:08Z / 2025-10-19T00:19:08-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	9e 2e 34 24 dd 66 ce 6f f3 55 98 ea 1c 62 f5 e6 78 05 2c 4a 63 51 f5 21 fc 5c 02 c0 d1 6b 83 d3 05 77 a4 5c 22 da 66 74 25 40 0c af 63 bc 35 1a c9 61 f3 91 50 25 76 bb 36 d3 74 d9 6d fd c6 8b c8 b1 56 c1 a0 8c ba 86 52 86 73 e2 e2 de 84 ff c5 a6 9f 6e 50 17 4d fa 00 ae 7d 18 d0 6b 51 6a 2b 13 d0 d3 e7 46 6a 26 30 da 76 6d 18 0a 9f cb 26 1d a0 de 90 2f dd 61 5f ab 18 da 0e 65 f1 2b b3 ac 4d bb 27 76 b2 2b 59 4d 99 43 dc 60 33 16 2a bc 82 e9 05 00 b9 e0 4f 7a fc dc 00 3a 7a fa 01 c2 a4 fe 27 36 ce 17 4d f2 e5 be 29 8c d9 96 90 89 2f 06 a5 ff bf ea 35 61 ea 50 bd b6 de 0f 08 90 3e fb 51 23 22 80 f3 24 c3 1f a5 44 40 d5 89 22 99 0d 7a 8e 0c ed b7 cf 65 62 83 b6 7c c8 02 f1 80 f0 71 85 49 06 86 e3 c4 ba 12 da db 41 75 f2 26 34 94 98 15 e3 a8 66 e2 9b f1 fd 96 58 65 37 ca 70 84 7d 12 7e 02 28 ac f6 25 bb 53 ec 82 83 48 5f 14 02 03 0a 07 dc f9 a8 69 4e 5f 98 af b3 3b df 32 48 e6 0d 95 13 cc 2a dd ab 02 98 1b 03 4c fb 4f 6e e1 aa e7 3c aa 54 3f fb 05 9c 73 15 d3 d6 02 b3 5f 29 b6 97 ec e0 91 f3 a4 2f ed 85 ef 42 50 da 2d 30 aa f3 9f bb c9 71 66 b3 48 e6 7c fa 44 97 71 71 e4 54 b2 9e 1e f4 73 08 84 b2 aa 05 26 85 f4 1c ea b6 ba 1b 9f af 1b a2			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-19T06:19:08Z / 2025-10-19T00:19:08-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-19T06:19:08Z / 2025-10-19T00:19:08-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	607685			
	Datos estampillados:	58DA98FAAE53DF2DDAB6D40CCF871C3401790133B6D8EEC0BF3B4960DC24ECCF F9EDD9999BA840A103C3D6B2876335BCDD85075F3E72DBAE0ECBF1435DA3B4D2			

58da98faae53df2ddab6d40ccf871c3401790133b6d8eec0bf3b4960dc24eccf9edd9999ba840a103c3d6b2876335bccdd85075f3e72dbae0ecbf1435da3b4d2

**ASUNTO: SOLICITUD DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS, SOLICITUD DE ACCESO
A EXPEDIENTES Y SUBMÓDULO DE SEGUIMIENTO GLOBAL DE LOS EXPEDIENTES
ELECTRÓNICOS EXP. VARIOS 1761/2022 – VIAJ Y VARIOS 960/2024 - VIAJ
NO. DE CONTROL INTERNO: NODO ACCESO 18102025**

**C. MANUEL COELLO CETINA
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
CIUDAD DE MÉXICO A 18 DE OCTUBRE DE 2025.
P R E S E N T E :**

Marco Antonio González Arroyo, usuario registrado en el **Sistema Electrónico de la SCJN, con FIREL** vigente asociada al usuario **GOAM780123HVZNR00**, se dirige a usted para solicitar de manera atenta y respetuosa lo siguiente:

- A) Se me autorice el acceso a los expedientes y al sub módulo de seguimiento global expedientes de **VARIOS 1761/2022-VIAJ Y VARIOS 960/2024-VIAJ** en mi calidad de promovente por propio derecho y a los cuales se me concedió el acceso por acuerdos de **presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de fecha 21 de abril de 2022** y por acuerdo de **presidencia de la segunda sala de la SCJN de fecha 25 de Abril de 2024** respectivamente sin embargo no se ve reflejado el acceso a los expedientes electrónicos en el sistema lo cual me imposibilita enterarme de asuntos que son de mi total interés y para lo cual incluso interpusé promoción formal antes de que se me concediera el acceso en fecha 6 de octubre de 2022 solicitud que me fue concedida y mantengo vigente, sin revocar hasta el día de hoy por lo que esta situación no encuentra justificación normativa ya que va en contra de los acuerdos emitidos para la tramitación de las demandas vía electrónica. Anexo las constancias que acreditan los hechos notorios que reclamo.
- B) Solicito de igual forma que las notificaciones que pudiesen derivar de estos expedientes me sean notificadas de manera electrónica reiterando que tales situaciones me habían sido previamente concedidas por la corte además de yo mismo interponer con antelación la solicitud formal aceptada de conformidad en fecha 7 de octubre de 2022 para el hecho de recibir toda clase de notificaciones asociadas a mi usuario que requirieran de mi conocimiento ya que no cuento con domicilio legal físico.
- C) De la misma forma con fecha en fecha 5 de agosto solicité el acceso al expediente de varios 960/2024 – VIAJ y como respuesta a mi solicitud se me mencionó que

volvía a pedir acceso al expediente reconociendo petición previa y consentimiento de mis pretensiones sin embargo la petición y autorización no implican el cumplimiento que es lo que no se verificó al responder a mi petición por lo que por tercera vez la solicito recalcando que no tengo acceso a los expedientes electrónicos ni al submódulo de seguimiento global.

D) Por último, menciono que en fecha 1 de agosto envié la totalidad de mis actuaciones procesales dentro del sistema digital de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitando la vinculación de mis actuaciones, así como de ser posible la creación de un nuevo expediente donde se contenga el total de mis promociones, recursos y juicios interpuestos en el sistema por lo que de nueva cuenta envío las constancias para que de ser posible se me conceda esta petición.

Lo anterior con fundamento en los Acuerdos Generales del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que regulan el uso del sistema electrónico y garantizan el derecho de acceso a la información procesal.

- **AGP 8/2020:** regula integración de expedientes impresos y electrónicos, uso del sistema, y notificaciones digitales.
- **AGP 9/2020:** regula promoción, trámite, consulta y resolución electrónica en asuntos de competencia de la SCJN.
- **AGP 1/2025:** regula recepción, registro y turno automatizado de asuntos, garantizando trazabilidad.
- **AGP 3/2025:** regula revisión en amparo directo, con criterios de excepcionalidad constitucional.
- **AGP 5/2025:** regula audiencias públicas, acceso ciudadano y justicia abierta.
- **Instrumento Normativo 16/01/2023:** modifica AGP 8/2020 y 9/2020, consolidando el uso obligatorio del sistema electrónico y FIREL.

Sin otro particular, quedo atento a la confirmación de acceso.

Atentamente,
Marco Antonio González Arroyo

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion26429_1.pdf
Secuencia: 8158256

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-19T06:18:51Z / 2025-10-19T00:18:51-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	61 7f c5 88 89 bc 53 af 38 2f ea 0b 85 cc ea 04 cc e5 ad 79 ac a4 95 c4 14 a6 f1 c5 f9 ab 95 b0 14 da 14 b8 58 a7 1d 42 b1 06 01 f6 7b 0f 90 ff 57 8f 6a 6f f0 22 28 c0 27 51 d8 66 8f ec 72 44 06 6e f9 7b 4e cc 43 67 fb 23 96 f3 bc 98 58 2f c6 cf 44 81 7c 94 c5 c7 97 70 c8 df 27 83 3a 45 31 7c 5e 0a 23 5d f2 5a 0d 88 8b 16 dd 71 7c ce 3d f3 bc 23 45 cd 5b eb c1 a0 47 74 84 6f 25 3a 31 a2 bb 0f 51 1f 86 71 99 55 c0 8e 32 cf 71 32 53 2b bd 02 8c 50 b8 f3 50 a0 83 d5 33 94 5c d0 cc c3 57 b9 1e 17 79 d4 1e 11 0f 6f 92 6b 8a ee 40 d6 f7 a8 7e d0 76 c4 79 f7 94 57 f9 dc 94 8c cd fd dc f0 6d 8f 16 9f 35 2a 68 31 31 8a fd d4 2d d7 ab f4 ed f3 4f d0 04 a5 04 dc da 30 5c 7e 2f c2 b9 a4 be 2d 37 53 04 01 14 d8 a0 20 23 ba 0b 39 12 6b c3 6a 0f 30 8b 8d a2 db 09 0f 92 4d a3 ca 0a 7e 7d 96 27 82 68 1a 1a 66 b6 50 ff 8d 34 81 27 be b6 0c 0c c0 8d 7b 4e d1 7f 75 ff 89 ef ee a1 b1 e9 0e 5c 54 77 8f ea 58 e1 7c c3 4c 4f 46 5e 78 ea 62 d7 8c e3 3b c9 dd af d0 fd f8 f3 74 1d b8 89 5c f2 2e 56 02 98 19 eb 0d 31 0b 78 9c 74 e9 dc 48 45 c7 56 fa 74 f7 a5 e9 e8 a3 6a 68 f5 65 f0 95 e9 e2 0b f4 2a 89 15 2c 7b 55 59 76 5e 46 02 67 87 b0 79 81 08 8d b3 dd 31 d3			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-19T06:18:52Z / 2025-10-19T00:18:52-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-19T06:18:51Z / 2025-10-19T00:18:51-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	607682			
	Datos estampillados:	6A0167A47F93B5D0A3BC858EB43F221DF96C248ADC1F547E70B82552BF14A374 244BCDD62C17A3DEDD2B34CF29669C9DC6861EF312BBA95C530F9739E6143629			

6a0167a47f93b5d0a3bc858eb43f221df96c248adc1f547e70b82552bf14a374244bcdd62c17a3dedd2b34cf29669c9dc6861ef312bba95c530f9739e6143629

Misantla, Ver., a 6 de Octubre de 2022.

Yo, por propio derecho, Marco Antonio González Arroyo, con CURP GOAM780123HVZNR00 y firma electrónica FIREL validada y vigente del portal del pjf, manifiesto por mi propio derecho que hago la solicitud de recibir notificaciones vía electrónica por medio electrónico con la firma electrónica firel, en asuntos que requieran de mi conocimiento puesto que no cuento con domicilio legal permanente para poder ser notificado de manera personal para así poder agilizar los tramites necesarios para mi defensa legal en caso de ser necesario, también solicito que en caso de existir alguna promoción que obre en mi contra se me hagan llegar las notificaciones necesarias por este medio.

PROTESTO LO NECESARIO

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Evidencia criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion14929_1.docx
Secuencia: 4818562

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66000000000000000000000000027a0d	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	07/10/2022T04:34:22Z / 06/10/2022T23:34:22-05:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	9a 2a 33 8a c1 6f 16 07 0f 95 ea 0a 9c 5c a3 e8 e9 a7 7d f6 94 ab 19 17 68 31 eb d8 99 2b 41 61 de 82 43 59 da 51 75 c2 a2 45 27 3e 0d b5 b9 64 2d a8 cc 01 e6 51 9d 09 98 5f f3 1b 21 78 8a 8f 3f 04 41 e6 a1 96 4e 20 8e b4 c2 e5 3c 0a 50 aa 6b 88 ca 26 19 35 47 f2 7d 3a fe 45 86 83 a2 d1 dd 8c a6 cb 9d 9e 52 3f 6d 78 45 8b 47 ca c3 d4 2b 89 a5 63 3d 50 ef 7a 28 ee e1 d6 f8 75 cb 32 08 48 23 98 02 ea 58 23 87 7d b0 62 6a b2 52 ac 54 68 1b 38 de c0 4a 32 d7 16 bf e0 88 dd fd 14 17 9c f0 dc 0e 0b 46 42 9a 57 b1 41 4e ed 9f 64 37 fc 60 bf 1c bc ef 21 51 2f 6f 68 56 59 2c f2 35 91 63 68 27 8c 4c 6d 8f 64 c6 52 a2 c0 98 34 43 e2 3a 03 d1 0f 57 19 52 b0 ff 32 37 7d d0 12 a3 34 51 e4 d1 94 f1 01 0e bc 5c 9e 34 bb 71 c6 64 dd 36 2e 4f ef c5 ff 27 36 4e f4 12 e5 a2 15			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	07/10/2022T04:35:25Z / 06/10/2022T23:35:25-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66000000000000000000000000027a0d			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	07/10/2022T04:34:22Z / 06/10/2022T23:34:22-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	5116376			
	Datos estampillados:	16CAA604124553DAF11974B54289872267B97D6B0C5C21D3BD796B234F8FDEFA			

efac6e149ae856b4bbc9a31b18a441c74d4acd7229349a83f5fc3c67cdcc0c5166ba60414558da415970b973d37b999d8f026e0a4d9b0b92bb5443664e6b9

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: LA PROMOCIÓN REALIZADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.

Síntesis de la promoción: SOLICITO ME LLEGUEN LAS NOTIFICACIONES QUE SE REQUIERA DE MI CONOCIIENTO POR ESTE MEDIO LAS QUE OBREN EN PROCESO O CUALQUIERA QUE REQUIERA DE MI CONOCIMIENTO.

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS	(2) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE, EN 2 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Evidencia Criptográfica - Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: AcusePromocionSEPJF149291.pdf
Secuencia: 4818944

Autoridad Certificadora: AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	VICTOR HUGO ESPINOSA PIÑA	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	EIPV860411HDFSXC09			
Firma	# Serie:	706a6673636a6e00000000000000000000000000000001a8e	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	07/10/2022T13:51:50Z / 07/10/2022T08:51:50-05:00	Status:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	ac 59 03 b5 36 f7 d1 c0 4e 07 bf 1a 7d 92 ce f4 4d 6f ac bc 99 d0 f2 72 48 2b 0d c2 8e f4 bd b3 32 33 66 4d 79 41 56 c3 50 05 ac 94 a0 c7 69 b2 9d d6 ae 64 c2 62 db 92 28 1e 8e 5f e7 19 d6 58 97 1e f1 a6 c0 5d 42 67 5a 40 e9 3d fc bf 36 c7 70 58 a8 d1 78 aa fe 2a 4b 2d e3 f5 be 10 5e 59 16 03 66 1d e3 c6 4a c3 04 ae 83 1e a2 bb 3e 92 48 1a a8 2a 03 80 54 c5 0d 1e 12 64 60 41 d0 33 0e 40 06 99 5f e2 0c 8c 63 b3 9c a8 26 33 33 9d e3 9e 14 0f ab 72 85 a5 62 d4 da c5 1b 3c 69 0d 38 4e 43 1e 89 c5 a6 b1 9f 9a 81 3a 47 7f 1d e0 07 bd 6d 16 b0 79 11 13 23 b5 29 63 2f ae 7a e2 87 9f 6f d5 13 1f c4 24 e9 18 9f e8 31 50 fd 93 ab f1 83 01 55 32 34 02 1f be 13 57 f5 49 de b5 dd de de bf 07 cb 88 98 ef af c1 8b 80 57 76 24 8b 28 8c 86 63 d5 37 99 91 16 45 99 b4 41 b2 fc			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	07/10/2022T13:51:50Z / 07/10/2022T08:51:50-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie:	706a6673636a6e000000000000000000000000000001a8e			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	07/10/2022T13:51:50Z / 07/10/2022T08:51:50-05:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	5116839			
	Datos estampillados:	EF3E8E46198A18D43B1DAA9BB79F083E1EAD30C0BB0EE35F8E4612F67A7B9078			

efac6e149ae856b4bbc9a31b18a441c74d4acd7229349a83f5fc3c67cdcc0c5545b589b8884f4665188d17bd58d0e6d59fd0e0eb54840bb089

Evidencia Criptográfica - Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: AcuseEnvioPromo14929.pdf
Secuencia: 4818563

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNRR00			
Firma	# Serie:	706a6620636a6600000000000000027a0d	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	07/10/2022T04:34:29Z / 06/10/2022T23:34:29-05:00	Status:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	43 02 15 f8 18 a6 fb a0 eb 15 97 a8 81 c4 da 28 75 9b d1 31 df 27 0a 02 a1 2d 33 84 ec f2 89 e3 f1 da e8 36 a0 97 f6 24 e6 77 65 0f 29 d6 9a a7 cb ff 80 65 1d 6e d0 1d 67 a7 7a a2 21 dd c6 93 e5 31 fc a6 33 5d 32 9b 4b f1 81 44 ff 9c fa 3e 8a b5 3a d3 f9 c9 9d ed b1 2f 6d a5 86 00 67 88 dd ae 25 f9 6e d5 d9 c1 2a 0e a8 9c c9 14 6c 0a 0b b1 05 00 ac 7c 98 af af 16 31 1b 3b 47 79 4e 97 d6 e4 76 c5 c2 58 a6 6c ab 5f 88 77 ca 8e 60 43 29 35 ce 28 70 4d ba 0f 82 b2 ba 97 53 32 19 63 ea 40 36 4d 1a 8c 9b 7f 51 a5 7c b3 38 32 8f d5 05 7b 39 aa 6c f5 c4 06 ed f4 d5 d8 0b c1 75 88 56 99 b8 c7 38 ec 2b ca 65 d3 98 f2 85 b3 3b f0 d7 68 f0 47 40 1d ef 0e 81 f6 1e 0b 18 32 83 b4 b3 d0 ab 5f ef 86 1b 9b 15 ce b2 1a d3 45 d6 f7 8c ae fa ee 73 cf 7a 72 fe 90 c7 c0 04 aa eb			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	07/10/2022T04:35:31Z / 06/10/2022T23:35:31-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie:	706a6620636a6600000000000000027a0d			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	07/10/2022T04:34:29Z / 06/10/2022T23:34:29-05:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	5116377			
	Datos estampillados:	B50A3DCC371ED1D56C370D73A2E7AD555AB5CAB6225CE7EBE53ECA3219C49C27			

efac6e149ae856b4bbc9a31b18a441c74d4acd7229349a83f5fc3c67cdcc0c55550b2d4e435e685d95f6c5f5f28aee4be666bb99d486b9

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion26429_2.pdf
Secuencia: 8158257

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-19T06:18:54Z / 2025-10-19T00:18:54-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	b3 98 81 25 22 fc a2 9d 1d f4 cc 21 ae 32 06 e5 8b d2 57 b1 a1 44 d7 89 22 97 87 ce e6 36 91 ec df a1 a6 e1 ae fe b3 71 ae 6a 68 16 89 19 d7 d1 1b 70 80 10 e1 e2 97 b0 96 a2 96 46 b2 a7 8b c0 85 7c f3 ae 93 ca 48 3a 9c c3 38 6a 29 f6 19 81 c6 a4 cd 74 ad ac c0 59 9f 2a 8d 12 f3 88 17 fe 97 fd 00 82 24 b3 b7 9e d5 d7 96 cb bd da 67 c5 9e 5c 1e 8d cd 29 72 05 58 10 e2 66 f0 34 98 be b9 2d 14 5a 7c 08 4a 5b 20 d8 6c 8e 26 83 ba 40 7b 52 8d 3c 4e e0 1b 38 ba fe ab 27 3d 7e e5 02 fc 1a 09 3b 91 ca 2f 9e f6 23 c5 c5 16 8e 39 10 23 ca 22 8a fb 4f b9 77 65 65 51 56 cd 29 11 ac a0 f7 0e c1 d1 27 9c 7a 2f c2 06 41 d0 44 17 8f 19 04 da 9a 43 83 7f a8 5e db 63 18 24 ef 39 53 00 b1 e2 c5 96 a1 2d bd 9b 6e d9 77 87 0c b5 44 4b a1 22 25 3b a5 ae 3d a9 e2 fa 8b d0 f1 80 96 b6 97 f2 28 77 21 a5 cb a6 5c a7 a3 02 4d a4 2f 5b 3f 5c db 99 60 e0 1d 74 b1 89 7c 0d 07 14 48 e8 50 b1 7f ba 58 83 cb 57 50 7c 53 d5 1d 76 ef 47 ea c6 59 a7 dc 70 95 55 d2 99 94 fe 39 41 54 c8 2c d9 17 75 8e 72 88 a6 fc 33 f4 c1 11 ef cc 35 19 1d e7 7c 03 c7 ba 5c eb 53 95 e6 c3 65 a4 dc 2e 81 09 cd 62 53 17 a5 0f 5f 20 8c 2f ce 8a 61 94 20 2a 28 69 49 7d c5 b4 43 8d 6f 2f 4c 79			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-19T06:18:55Z / 2025-10-19T00:18:55-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-19T06:18:54Z / 2025-10-19T00:18:54-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	607683			
	Datos estampillados:	EFAC6E149AE856B4BBC9A31B18A441C74D4ACD7229349A83F5FC3C67CDCCC0C5 4A5B2384F46FF8E91F65C00CE07863DAB4B35F1BF20AEDA9E062BAA4D3DCAFB9			

efac6e149ae856b4bbc9a31b18a441c74d4acd7229349a83f5fc3c67cdccc0c54a5b2384f46ff8e91f65c00ce07863dab4b35f1bf20aeda9e062baa4d3dcafb9

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

A LA OFICINA DE CERTIFICACIÓN Y CORRESPONDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE
DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y TRABAJO
EN EL ESTADO DE MEXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA

Ciudad de México a 1 de agosto de 2025.

PRESENTE:

Quien suscribe, **Marco Antonio González Arroyo**, por propio derecho y señalando como domicilio para enviar y recibir notificaciones a través del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con SOLICITUD en estatus **ACTIVA**, así como el Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE) del Consejo de la Judicatura Federal mediante la **FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL)** como usuario autorizado del sistema asociado a la cuenta **GOAM780123 HVZNRROD** solicita;

Con fundamento en el artículo 17 constitucional y el Acuerdo Pleno emitido por esta Suprema Corte con fecha 20 de mayo de 2024, el suscrito solicita atentamente se remita el presente documento técnico a la Secretaría General de Acuerdos, para su incorporación al expediente digital principal y revisión conforme a criterios de vinculación estructural.

- LA VINCULACIÓN PROCESAL DE DEMANDAS CONEXAS PROMOVIDAS POR EL SUSCRITO;
- LA EXCLUSIÓN DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES IMPEDIDOS;
- EL TRÁMITE ELECTRÓNICO CONFORME AL PROTOCOLO FIREL, SIN FRAGMENTACIÓN NI ESCANEO DESDE PAPEL, EN ARMONÍA CON EL ACUERDO GENERAL 12/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA OPERACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y GESTIÓN JUDICIAL DIGITAL.

Esta solicitud constituye actuación inicial para garantizar el cumplimiento constitucional del acuerdo citado. Cualquier omisión, dilación o negativa será documentada como acto de desacato para efectos de supervisión institucional.

A continuación, se adjunta el ****Anexo Técnico de Consolidación de Demandas Vinculables****, el cual sistematiza los siguientes expedientes promovidos por el suscrito:

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
Tipo y núm de exp. en SCJN:	LA PROMOCIÓN REALIZADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.
Síntesis de la promoción:	CONTROVERSIA CON IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA QUE REQUIERE LA CONSIDERACIÓN DEL ALTO TRIBUNAL A JUICIO PERSONAL. ASÍ COMO DE LA DISCRECIONALIDAD PERTINENTE A TENER EN CUENTA POR LAS IMPLICACIONES DE LOS INVOLUCRADOS.
Tipo de recepción:	CONFORME

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN	(42) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE, EN 41 PÁGINAS MÁS 1 PÁGINA EN BLANCO

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Folio y fecha de recepción SCJN: **815-SEPJF** 04/03/2024 10:09:36
Folio electrónico: **865** a. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente **MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO**

Tipo y núm de exp. en SCJN: **LA PROMOCIÓN
REALIZADA SE DIRIGE A
MÁS DE UN EXPEDIENTE.**

Síntesis de la promoción: **CONTROVERSIA CON IMPORTANCIA Y
TRASCENDENCIA QUE REQUIERE LA
CONSIDERACIÓN DEL ALTO TRIBUNAL A JUICIO
PERSONAL. ASÍ COMO DE LA DISCRECIONALIDAD
PERTINENTE A TENER EN CUENTA POR LAS
IMPLICACIONES DE LOS INVOLUCRADOS.**

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN	(42) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE, EN 41 PÁGINAS MÁS 1 PÁGINA EN BLANCO

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Folio y fecha de recepción SCJN: **815-SEPJF** 04/03/2024 10:09:36
Folio electrónico: **865** a. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente **MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO**

Tipo y núm de exp. en SCJN: **LA PROMOCIÓN REALIZADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.**

Síntesis de la promoción: **CONTROVERSIA CON IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA QUE REQUIERE LA CONSIDERACIÓN DEL ALTO TRIBUNAL A JUICIO PERSONAL. ASÍ COMO DE LA DISCRECIONALIDAD PERTINENTE A TENER EN CUENTA POR LAS IMPLICACIONES DE LOS INVOLUCRADOS.**

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN	(42) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE, EN 41 PÁGINAS MÁS 1 PÁGINA EN BLANCO

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Folio y fecha de recepción SCJN: 1454-SEPJF 03/05/2024 9:19:04 a.
Folio electrónico: 1523 m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: SOLICITUD DE EJERCICIO 968/2024
DE LA FACULTAD DE
ATRACCIÓN

Síntesis de la promoción: HAGO CONSTAR QUE ESTOY CONFORME CON LA
RESOLUCIÓN A MI SOLICITUD Y ANEXO UNA ULTIMA
PETICIÓN.

Tipo de recepción: CONFORME

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	(3) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 3 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Folio y fecha de recepción SCJN: 1454-SEPJF 03/05/2024 9:19:04 a.
Folio electrónico: 1523 m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: SOLICITUD DE EJERCICIO 968/2024
DE LA FACULTAD DE
ATRACCIÓN

Síntesis de la promoción: HAGO CONSTAR QUE ESTOY CONFORME CON LA
RESOLUCIÓN A MI SOLICITUD Y ANEXO UNA ULTIMA
PETICIÓN.

Tipo de recepción: CONFORME

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	(3) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 3 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
Tipo y núm de exp. en SCJN:	LA PROMOCIÓN REALIZADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.
Síntesis de la promoción:	SOLICITO ME LLEGUEN LAS NOTIFICACIONES QUE SE REQUIERA DE MI CONOCIMIENTO POR ESTE MEDIO LAS QUE OBREN EN PROCESO O CUALQUIERA QUE REQUIERA DE MI CONOCIMIENTO.
Tipo de recepción:	CONFORME

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS	(2) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE, EN 2 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: LA PROMOCIÓN REALIZADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.

Síntesis de la promoción: SOLICITO ME LLEGUEN LAS NOTIFICACIONES QUE SE REQUIERA DE MI CONOCIMIENTO POR ESTE MEDIO LAS QUE OBREN EN PROCESO O CUALQUIERA QUE REQUIERA DE MI CONOCIMIENTO.

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS	(2) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE, EN 2 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: LA PROMOCIÓN REALIZADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.

Síntesis de la promoción: SOLICITO ME LLEGUEN LAS NOTIFICACIONES QUE SE REQUIERA DE MI CONOCIMIENTO POR ESTE MEDIO LAS QUE OBREN EN PROCESO O CUALQUIERA QUE REQUIERA DE MI CONOCIMIENTO.

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS	(2) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE, EN 2 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
Tipo y núm de exp. en SCJN:	LA PROMOCIÓN REALIZADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.
Síntesis de la promoción:	HAGO DE SU CONOCIMIENTO EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR PROPIO DERECHO ANTE EL JUZGADO DECIMOCTAVO DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN XALAPA, VER., YA QUE LLEVO 8 MESES TRATANDO DE ACCEDER A LA JUSTICIA Y QUE MIS AUTORIDADES RESPONSABLES HAN OBSTACULIZADO COMO SE PUEDE OBSERVAR CON LOS RECURSOS PROMOVIDOS POR PROPIO DERECHO EN EXPEDIENTE PENDIENTE DE FORMAR NO. 3/2023 RECIBIDO POR LAS OFICINAS DE CORRESPONDENCIA COMUN DE LOS JUZGADOS DEL SEPTIMO DISTRITO A LAS QUE PRESENTÉ LOS RECURSOS.
Tipo de recepción:	CON OBSERVACIONES

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	(33) ORIGINAL	DOCUMENTOS REMITIDOS NO CORRESPOND EN AL EXPEDIENTE SEÑALADO	DOCUMENTO LEGIBLE EN 33 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Folio y fecha de recepción SCJN:	936-SEPJF	18/04/2023 09:10:11
Folio electrónico:	951	a. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
Tipo y núm de exp. en SCJN:	LA PROMOCIÓN REALIZADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.
Síntesis de la promoción:	HAGO DE SU CONOCIMIENTO EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR PROPIO DERECHO ANTE EL JUZGADO DECIMOCTAVO DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN XALAPA, VER., YA QUE LLEVO 8 MESES TRATANDO DE ACCEDER A LA JUSTICIA Y QUE MIS AUTORIDADES RESPONSABLES HAN OBSTACULIZADO COMO SE PUEDE OBSERVAR CON LOS RECURSOS PROMOVIDOS POR PROPIO DERECHO EN EXPEDIENTE PENDIENTE DE FORMAR NO. 3/2023 RECIBIDO POR LAS OFICINAS DE CORRESPONDENCIA COMUN DE LOS JUZGADOS DEL SEPTIMO DISTRITO A LAS QUE PRESENTÉ LOS RECURSOS.
Tipo de recepción:	CON OBSERVACIONES

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	(33) ORIGINAL	DOCUMENTOS REMITIDOS NO CORRESPOND EN AL EXPEDIENTE SEÑALADO	DOCUMENTO LEGIBLE EN 33 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: LA PROMOCIÓN REALIZADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.

Síntesis de la promoción: HAGO DE SU CONOCIMIENTO EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR PROPIO DERECHO ANTE EL JUZGADO DECIMOCTAVO DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN XALAPA, VER., YA QUE LLEVO 8 MESES TRATANDO DE ACCEDER A LA JUSTICIA Y QUE MIS AUTORIDADES RESPONSABLES HAN OBSTACULIZADO COMO SE PUEDE OBSERVAR CON LOS RECURSOS PROMOVIDOS POR PROPIO DERECHO EN EXPEDIENTE PENDIENTE DE FORMAR NO. 3/2023 RECIBIDO POR LAS OFICINAS DE CORRESPONDENCIA COMUN DE LOS JUZGADOS DEL SEPTIMO DISTRITO A LAS QUE PRESENTÉ LOS RECURSOS.

Tipo de recepción: **CON OBSERVACIONES**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	(33) ORIGINAL	DOCUMENTOS REMITIDOS NO CORRESPOND EN AL EXPEDIENTE SEÑALADO	DOCUMENTO LEGIBLE EN 33 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Folio y fecha de recepción SCJN: 1653-SEPJF 17/05/2024 3:33:58 p.
Folio electrónico: 1731 m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: SOLICITUD DE EJERCICIO 968/2024
DE LA FACULTAD DE
ATRACCIÓN

Síntesis de la promoción: PRUEBA QUE CONTIENE HECHOS RELEVANTES AL
ASUNTO.

Tipo de recepción: CONFORME

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	(18) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 17 PÁGINAS; MÁS 1 PÁGINA EN BLANCO

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Folio y fecha de recepción SCJN: 1653-SEPJF 17/05/2024 3:33:58 p.
Folio electrónico: 1731 m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: SOLICITUD DE EJERCICIO 968/2024
DE LA FACULTAD DE
ATRACCIÓN

Síntesis de la promoción: PRUEBA QUE CONTIENE HECHOS RELEVANTES AL
ASUNTO.

Tipo de recepción: CONFORME

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	(18) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 17 PÁGINAS; MÁS 1 PÁGINA EN BLANCO

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Folio y fecha de recepción SCJN:	3529-SEPJF	04/10/2024 12:49:05
Folio electrónico:	3718	p. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
Tipo y núm de exp. en SCJN:	LA PROMOCIÓN REALIZADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.
Síntesis de la promoción:	EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE AMPARO Y 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Tipo de recepción:	CONFORME

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, RECURSO DE QUEJA, RECURSO DE RECLAMACIÓN	(98) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 96 PÁGINAS; MÁS 2 PÁGINAS EN BLANCO

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Folio y fecha de recepción SCJN:	3529-SEPJF	04/10/2024 12:49:05
Folio electrónico:	3718	p. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
Tipo y núm de exp. en SCJN:	LA PROMOCIÓN REALIZADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.
Síntesis de la promoción:	EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE AMPARO Y 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Tipo de recepción:	CONFORME

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, RECURSO DE QUEJA, RECURSO DE RECLAMACIÓN	(98) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 96 PÁGINAS; MÁS 2 PÁGINAS EN BLANCO

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Folio y fecha de recepción SCJN:	2537-SEPJF	17/07/2025 11:04:36
Folio electrónico:	2579	a. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: LA PROMOCIÓN
REALIZADA SE DIRIGE A
MÁS DE UN EXPEDIENTE.

Síntesis de la promoción:

16082025 11:04:36 2537-SEPJF 2579 a. m.

?? AQUÍ TIENES UNA SÍNTESIS TÉCNICA Y DOCTRINAL LISTA PARA ENVIARSE A LA SCJN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE AMPARO Y CONFORME AL MARCO DE PRESENTACIÓN PROCESAL DIGITAL:

CONTRA LEYES INCONSTITUCIONALES

EL PROMOVENTE, MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO, PRESENTA ESTA CÁPSULA JURÍDICA COMO DEMANDA DE AMPARO ESTRUCTURAL CONTRA ACTOS PROHIBIDOS, SIMULACIÓN PROCESAL Y APLICACIÓN ILÍCITA DE NORMAS INCONSTITUCIONALES. LA PROMOCIÓN SE ACTIVA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 1, 8, 17, 20, 22, 29 Y 133 CONSTITUCIONALES, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES, EN ESPECIAL ESTATUTO DE ROMA, CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DDHH, TMEC Y CONVENIOS OIT.

EL ESCRITO DENUNCIA QUE:

- SE EJECUTARON ACTOS VIOLATORIOS COMO PRIVACIÓN ILEGAL DE LIBERTAD, TORTURA INSTITUCIONAL, CONFISCACIÓN DE SUBSISTENCIA Y APLICACIÓN RETROACTIVA DE NORMAS DECLARADAS INCONSTITUCIONALES.
- LAS AUTORIDADES JUDICIALES INVOLUCRADAS OMITIERON EL CUMPLIMIENTO DE SUSPENSIÓN CONCEDIDAS, PROVOCANDO LA REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO.
- SE UTILIZÓ INDEBIDAMENTE LA FIGURA DE COSA JUZGADA Y LA APLICACIÓN DE NORMAS AUTOAPLICATIVAS COMO LA LEY 247 DE VERACRUZ Y EL ART. 5° REFORMADO DE LA CPEUM.
- SE NEGÓ LA SUPLENIA DE LA QUEJA, LA SUBSISTENCIA PROCESAL Y SE FRAGMENTÓ EL EXPEDIENTE DE FORMA DOLOSA.

ASIMISMO, SE SOLICITA:

- SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONFORME AL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE AMPARO.
- REPARACIÓN INSTITUCIONAL PROPORCIONAL, INCLUYENDO PENSIÓN EQUIVALENTE A MINISTROS DE LA SCJN COMO FORMA SUSTITUTIVA DE REPARACIÓN DIGNA.
- ATRACCIÓN DEL EXPEDIENTE POR PARTE DE LA SCJN, POR AFECTACIÓN ESTRUCTURAL A DERECHOS HUMANOS Y VIOLACIONES DOCUMENTADAS.
- ACTIVACIÓN INTERNACIONAL PROGRAMADA ANTE LA CIDH, OIT, CPI, ONU Y TMEC, EN CASO DE OMISIÓN NACIONAL REITERADA.

LA CÁPSULA JURÍDICA SE PRESENTA DE FORMA PARCIAL DELIBERADA, DEJANDO CONSTANCIA DE QUE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN RESGUARDADOS, FIRMADOS Y PROGRAMADOS PARA ACTIVACIÓN AUTOMATIZADA EN CASO DE DILACIÓN. EL EXPEDIENTE TIENE CONSTANCIA DIGITAL EN FIREL Y SISE, Y QUEDA NOTIFICADO DESDE ESTE ACTO.

Tipo de recepción:

CONFORME

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	RECURSO DE RECLAMACIÓN	(12) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 12 PÁGINAS

Folio y fecha de recepción SCJN:	2537-SEPJF	17/07/2025 11:04:36
Folio electrónico:	2579	a. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente **MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO**

Tipo y núm de exp. en SCJN: **LA PROMOCIÓN
REALIZADA SE DIRIGE A
MÁS DE UN EXPEDIENTE.**

Síntesis de la promoción:

Folio y fecha de recepción SCJN:	2537-SEPJF	17/07/2025 11:04:36
Folio electrónico:	2579	a. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: LA PROMOCIÓN
REALIZADA SE DIRIGE A
MÁS DE UN EXPEDIENTE.

Síntesis de la promoción:

Folio y fecha de recepción SCJN:	1639-SEPJF	17/05/2024 8:57:51 a.
Folio electrónico:	1711	m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
Tipo y núm de exp. en SCJN:	SOLICITUD DE EJERCICIO 968/2024 DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN
Síntesis de la promoción:	RECURSO DE REVISION ENVIADO
Tipo de recepción:	CONFORME

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	(14) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 13 PÁGINAS; MÁS 1 PÁGINA EN BLANCO
VISTA PRELIMINAR	ANEXO 1	(2) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 2 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Folio y fecha de recepción SCJN: 1639-SEPJF 17/05/2024 8:57:51 a.
Folio electrónico: 1711 m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: SOLICITUD DE EJERCICIO 968/2024
DE LA FACULTAD DE
ATRACCIÓN

Síntesis de la promoción: RECURSO DE REVISION ENVIADO

Tipo de recepción: CONFORME

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	(14) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 13 PÁGINAS; MÁS 1 PÁGINA EN BLANCO
VISTA PRELIMINAR	ANEXO 1	(2) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 2 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Folio y fecha de recepción SCJN: **1653-SEPJF** 17/05/2024 3:33:58 p.
Folio electrónico: **1731** m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: SOLICITUD DE EJERCICIO 968/2024
DE LA FACULTAD DE
ATRACCIÓN

Síntesis de la promoción: PRUEBA QUE CONTIENE HECHOS RELEVANTES AL
ASUNTO.

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	(18) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 17 PÁGINAS; MÁS 1 PÁGINA EN BLANCO

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion26429_3.pdf
Secuencia: 8158258

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-19T06:19:00Z / 2025-10-19T00:19:00-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	11 8b 1a 9a de 4d f2 f1 fc 33 bd b1 42 06 99 9c cd 0b 19 bd 45 9f 3a e3 8a 1d 60 75 e3 ea df 50 4a 97 b1 1a 1e 9b 35 b4 b3 db 8c b8 9a 52 28 f1 c7 6d 9a 7f 51 04 a1 4e 18 0b 19 f3 3c 7f ad d7 ca f2 b9 9c 60 d4 aa 66 be 27 77 dc 6a 88 49 6e 69 95 dc 0c 02 a5 0c ae ed f5 b3 aa c1 dc 24 f9 08 ce 5b 82 72 4b de 79 75 24 d7 95 a4 81 f0 73 6d ed 6e cd 34 db 27 c8 99 dd a8 de 5e 62 ad 08 de 13 8a 4b 27 c6 01 3c 85 e1 4e 03 ff 27 0f ce 31 82 96 0e 30 1a 8d 6b 92 04 0d 42 2c e7 7e 31 07 75 d2 e1 f5 18 ba d8 35 6e 2f 7a 0a 43 22 fc e6 ea 61 38 d6 67 72 90 48 25 13 82 7d a7 a6 0d 6c a4 91 87 ea 3b fe 54 f5 1c b4 d6 97 fe 81 09 75 36 8c 47 49 99 47 01 6b e2 c5 ea 4d 1f e9 34 61 27 9d 45 eb 7c a2 5f 04 28 c4 f4 7f a3 94 75 9a 83 2b cf 46 6b 26 f9 23 5e d5 6d 7e 15 b9 65 46 25 79 8f bf 3b 7f 68 1d ef 4d 89 91 2a ab 08 92 97 75 a7 3a f8 a6 2d 5d 6c 33 5f df 03 ba c1 79 f5 aa 91 8a 0a 63 8c 7a 36 f6 17 f7 ec 39 fa 5d 5a bc 4a 63 44 34 e0 98 b3 d1 ae 9c a7 a4 3f 88 ca a2 76 1a 43 e7 69 c4 d8 cc 8b 43 90 e4 0a 82 7e 80 1b f9 b1 23 c1 74 22 7e 44 aa bc dd e0 26 c4 54 a7 e3 0e c2 26 ae e6 22 7e cb dc cb 63 9d 03 13 4d 96 f5 b7 ef cc 7b f3 d8 f2 64 73 c7			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-19T06:19:01Z / 2025-10-19T00:19:01-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-19T06:19:00Z / 2025-10-19T00:19:00-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	607684			
	Datos estampillados:	08BFB1D16C86614369C316F8F35C79A38E794D95760E9666488BB5B0119004E9 AFCCB3A837B0B2E34CC20C3786024C2D41149BE1A07651F56C0C82B8FED6D65D			

08BFB1D16C86614369C316F8F35C79A38E794D95760E9666488BB5B0119004E9 AFCCB3A837B0B2E34CC20C3786024C2D41149BE1A07651F56C0C82B8FED6D65D

Folio y fecha de recepción SCJN: **36693-MINTER** 01/06/2023 10:01:49
Folio electrónico: **39744** a. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Respuesta de órganos del PJF a requerimientos realizados por la SCJN

Órgano requirente:	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Órgano requerido:	JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA
Oficio:	12470/2023

Fecha de respuesta del órgano requerido:	01/06/2023 10:01:03 a. m.
Tipo de recepción:	CONFORME

Fecha de acuerdo de requerimiento del órgano requirente: 21/04/2023 12:00:00 a. m.

Síntesis del acuerdo del órgano requirente:

I. ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL PRESENTE ASUNTO.

II. REMÍTASE LA VERSIÓN DIGITALIZADA DE ESTE ACUERDO, ASÍ COMO DEL ESCRITO CITADO EN LA CUENTA, A LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA, POR CONDUCTO DEL MINTERSCJN, REGULADO EN EL ACUERDO GENERAL PLENARIO 12/2014, A FIN DE QUE GENERE LA BOLETA DE TURNO QUE LE CORRESPONDA A ESTE ASUNTO, LA DIGITALICE Y, POR UNA PARTE, LA ENVÍE PARA CONOCIMIENTO A LA OFICINA DE CERTIFICACIÓN JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA DE ESTE ALTO TRIBUNAL, A TRAVÉS DEL REFERIDO MINTERSCJN.

III. UNA VEZ OBTENIDO EL TURNO REFERIDO, LA RESPECTIVA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE JUZGADOS DE DISTRITO, DEBERÁ REMITIR LOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS TANTO DE ESTE ACUERDO, COMO DEL ESCRITO INICIAL DE LA DEMANDA DE AMPARO SEÑALADO EN EL PUNTO UNO DE LA CUENTA, POR EL MISMO MINTERSCJN CON EL USO DE LA FIREL, AL JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, EN TURNO, A FIN DE QUE DETERMINE LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA.

IV. EN VIRTUD DE QUE RESULTA INNECESARIO REMITIR LA VERSIÓN IMPRESA DEL ESCRITO REFERIDO EN LA CUENTA, MANTÉNGANSE BAJO RESGUARDO DE ESTE ALTO TRIBUNAL EN EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA, Y DE SER SOLICITADO POR EL PROMOVENTE O POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE CONOZCA DEL JUICIO RESPECTIVO, PREVIA SU ENTREGA, GENÉRESE COPIA CERTIFICADA PARA QUE OBRE EN ÉSTE.

V. SE AUTORIZA AL PROMOVENTE EL ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, ASÍ COMO A QUE SE LE REALICEN LAS NOTIFICACIONES

ELECTRÓNICAS DE ESTE EXPEDIENTE, POR LAS RAZONES PRECISADAS EN EL PRESENTE ACUERDO.

VI. NO HA LUGAR A TENER POR SEÑALADO EL CORREO ELECTRÓNICO MENCIONADO POR EL PROMOVENTE, YA QUE NO CONSTITUYE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN OFICIAL REGULADO EN EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES O EN LOS DIVERSOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y/O ACUERDOS GENERALES DEL PLENO DE ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA EL TRÁMITE DEL PRESENTE ASUNTO.

VII. NOTIFÍQUESE POR LISTA ELECTRÓNICA, TOMANDO EN CUENTA LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 34, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL ACUERDO GENERAL PLENARIO 9/2020; Y REMÍTASE LA VERSIÓN DIGITALIZADA DEL PRESENTE PROVEÍDO, Y DE LAS CONSTANCIAS SEÑALADAS EN LA CUENTA A LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA, POR CONDUCTO DEL MINTERSCJN, REGULADO EN EL ACUERDO GENERAL PLENARIO 12/2014, A FIN DE QUE GENERE LA BOLETA DE TURNO QUE LE CORRESPONDA Y LA ENVÍE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL EN TURNO, A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL AL PROMOVENTE EN EL DOMICILIO QUE SEÑALA EN EL ESCRITO QUE SE PROVEE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, DEBIÉNDOSELE ENTREGAR COPIA AUTORIZADA DEL PRESENTE PROVEÍDO SIN MENOSCABO QUE DE EXISTIR IMPEDIMENTO LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA DILIGENCIA ENCOMENDADA, SE DEBERÁ ACTUAR CONFORME A LO DISPUESTO EN EL REFERIDO ARTÍCULO 27; ES DECIR, SE NOTIFICARÁ POR LISTA ATENDIENDO A LO PREVISTO EN EL DIVERSO 29 DE DICHO ORDENAMIENTO; EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LOS EFECTOS DE LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 298 Y 299 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, LA COPIA DIGITALIZADA DE ESTE PROVEÍDO, EN LA QUE CONSTE LA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE SU REMISIÓN POR EL MINTERSCJN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 14, PÁRRAFO PRIMERO, DEL ACUERDO GENERAL PLENARIO 12/2014, DE DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL CATORCE, HACE LAS VECES DEL DESPACHO NÚMERO SGA_DPO-XXVIII-1063/2023 POR LO QUE SE REQUIERE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE EN AUXILIO DE LAS LABORES DE ESTA PRESIDENCIA, A LA BREVEDAD POSIBLE LO DEVUELVA DEBIDAMENTE DILIGENCIADO. CUMPLIDO LO ANTERIOR, EN SU OPORTUNIDAD, REMÍTASE EL PRESENTE ASUNTO AL ARCHIVO DE ESTE ALTO TRIBUNAL.

Tipo de expediente del órgano requirente:	VARIOS
Núm. de exp. del órgano requirente:	1761/2022-VIAJ
Oficio de referencia del órgano requirente:	MI/PL/SSGA/VIII-BIS/8993/2023

Detalle de respuesta y constancias recibidas (en su caso)

Acuerdo (en su caso constancias)	Tipo y núm. de exp. del órgano requerido	Tipo de respuesta o de constancias remitidas	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Razonamiento sobre la documentación remitida
ACUERDO: Fecha de acuerdo: 21/04/2023	0/0 NINGUNO	DESPACHO DILIGENCIADO	(114) ORIGINAL	DOCUMENTO LEGIBLE EN 98 PÁGINAS; MÁS 16 PÁGINAS EN BLANCO

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Evidencia Criptográfica - Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: AcuseRecepcionRespuestaPeticionSCJN1166871.pdf
Secuencia: 5423701

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	VICTOR ALFONSO FLORES NAVA	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	FONV870708HMCLVC04			
Firma	# Serie:	706a6620636a6600000000000000000000000029c00	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	01/06/2023T16:00:10Z / 01/06/2023T10:00:10-06:00	Status:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	24 2f 1c 6f 42 94 f8 bc c9 21 be 78 76 ec 5c 80 72 11 47 1a bb 1b 16 12 ee 57 44 58 0b b3 a3 39 89 db 27 fd 00 50 a9 89 c3 47 74 5b fb f5 e4 a5 14 f5 22 b0 33 2a 41 41 d2 a7 08 41 08 55 5b ac a9 1b 6a 00 70 ce e2 25 fe b2 84 b0 a1 15 b4 2a 84 13 e4 7a 21 61 07 42 5f 89 c1 7e c3 69 93 2e b4 a1 46 b8 01 2c 34 e5 82 c8 28 20 d1 a9 ea 07 21 0e 69 13 01 90 0b 69 75 aa c9 2d 70 bd 6c 53 d7 87 76 80 24 af 07 a4 14 a2 9a fd a9 67 3a 33 0f 27 c6 7e 70 50 b1 8e 8f 15 d4 aa 41 d3 9d 7e 3b 75 1e 65 7e 39 82 f9 a9 73 fa 4c 66 a8 b2 70 c4 0c 8c e7 92 5b 0c 3f 86 56 6f 03 10 97 01 27 4f 74 6f d9 14 78 65 68 a4 41 22 0f 76 6a 63 cc 20 b2 01 a0 61 12 43 02 24 e5 c0 bd 91 46 63 a8 b5 cf bf ab 88 d8 9e 37 25 36 14 5b 77 89 1e ea 9f 37 49 b2 48 4e 04 81 47 ff 14 1f cd 88 c7 cb			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	01/06/2023T16:01:52Z / 01/06/2023T10:01:52-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie:	706a6620636a6600000000000000000000000029c00			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	01/06/2023T16:00:10Z / 01/06/2023T10:00:10-06:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	5854062			
	Datos estampillados:	C9E99541C136016A7CE39CF856586B355ACA0499E5D32F8D793420182BE89E2D			

c9e99541c136016a7ce39cf856586b355aca0499e5d32f8d793420182be89e2d

Poder Judicial
de la Federación

Poder Judicial de la Federación

JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE
VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA

Acuse de envío, anexos y acuse de recibo relacionados con el folio electrónico 39744 recibidos por el MINTERSCJN

Folio electrónico: 39744/2023
Órgano requirente: Suprema Corte de Justicia de la Nación
Fecha de envío al órgano requirente: 01/06/2023 10:00:56
Tipo y núm. exp. del órgano requirente: VARIOS 1761/2022
Núm. de oficio del órgano requirente: MI/PL/SSGA/VIII-BIS/8993/2023

Fecha de acuerdo u oficio del órgano requerido: 31/05/2023

Síntesis del acuerdo u oficio del órgano requerido: SE DEVUELVE DESPACHO DEBIDAMENTE DILIGENCIADO

Núm. oficio del órgano requerido: 12470/2023

Tipo y núm. de exp. órgano requerido: NINGUNO 0/0

Acuerdo u oficio respectivo y en su caso documentación remitida

Acuerdo u oficio (en su caso constancias)	Tipo de respuesta o constancia remitida	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Documentación remitida
ACUERDO U OFICIO Fecha de acuerdo u oficio: 31/05/2023	DESPACHO DILIGENCIADO	(114) ORIGINAL	SE DEVUELVE DESPACHO DEBIDAMENTE DILIGENCIADO

*En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Evidencia Criptográfica - Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: AcuseEnvio162411.pdf
Secuencia: 5423692

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	CARLOS SEBASTIAN CASADOS GONZALEZ	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	CAGC780806HTSSNR03			
Firma	# Serie:	706a6620636a66000000000000000000000000000018d6a	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	01/06/2023T15:59:19Z / 01/06/2023T09:59:19-06:00	Status:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	78 50 ab 7b cc a5 0f 6d fa 86 d8 41 4b 2a 62 36 54 3f 61 6f ee 63 a9 61 5d 41 eb 10 4c ba 4b 87 d2 da aa 90 62 df 62 0a ee 8b 5d a4 9f 71 c0 e5 d6 b9 7e bd db 10 62 7d 7c f1 cd bd 83 ef 65 c8 b0 db 52 a9 9e ea 71 0d 8c f4 ea b9 52 91 5d b0 7f 43 ec b0 90 37 88 25 52 2d 82 98 74 9c 72 0b c2 e7 a0 c3 67 0f 8f 84 99 c3 c9 bc da 0e 98 2e 68 52 10 65 6e c1 6d ae 5c 36 2a b0 89 f5 88 80 37 da 9a 41 99 55 6b 78 40 77 48 b5 84 51 64 c1 b7 8e 17 71 b4 88 91 30 4a 9f 97 b4 14 68 2c 86 b0 50 3a d7 8b f0 d0 1b 7f 2f d7 f4 f9 51 9a b7 ab ec 5a 4e a6 04 5e 00 a9 6f 61 7a 63 00 64 f0 41 48 9a 77 bd d0 80 bd 18 de 60 8e de 14 60 64 98 cc 5f ae a2 e9 55 28 7b 9b fe 2a 1b cc 82 fd b5 e2 a4 95 4e 14 13 03 de d8 c1 1b d2 22 56 9c 19 7b 62 7d a8 3e 55 ae 3c 35 38 5f a8 b7 cc 38			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	01/06/2023T16:01:00Z / 01/06/2023T10:01:00-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie:	706a6620636a66000000000000000000000000000018d6a			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	01/06/2023T15:59:19Z / 01/06/2023T09:59:19-06:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	5854054			
	Datos estampillados:	90AFF8680C1C45ED642912571BE8625E6418E4F9E7B93A69F6E235619F8A3DB8			

90aff8680c1c45ed642912571be8625e6418e4f9e7b93a69f6e235619f8a3db8

"2023, Año de Francisco Villa, El Revolucionario del Pueblo"

JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ

**MINTERSCJN 31/2023-VI
NÚMERO DE ORDEN 146/2023**

OFICIO

12470/2023

Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en Ciudad de México.

Con relación al expediente de varios 1761/2022-VIAJ

En los autos del MINTERSCJN al rubro citado, en esta fecha se dictó el acuerdo que dice:

Xalapa, Veracruz; treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés.

Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el **Juez Segundo de Primera Instancia, con sede el Misantla, Veracruz**, a través del cual **devuelve debidamente diligenciado el exhorto 389/2023 (orden 392/2023)** del índice de este órgano jurisdiccional; en consecuencia, dese de baja en la estadística mensual y del libro de gobierno de este órgano jurisdiccional.

Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentran las constancias de las diligencias encomendadas en esta comunicación oficial; por lo tanto, como está ordenado en autos, **devuélvase debidamente diligenciada la comunicación oficial** deducido del expediente de varios **1761/2022-VIAJ**, del índice de la **Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en Ciudad de México**, mediante el **Módulo de Intercomunicación para la Transmisión Electrónica de los Documentos entre los Tribunales del Poder Judicial (MINTERSCJN)**, regulado por el Acuerdo General Plenario 12/2014 y dese de baja en la estadística mensual de este órgano jurisdiccional, **sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo**, toda vez que el mismo se genera de manera automática por el citado **Módulo de Intercomunicación**.

En ese sentido, **ARCHÍVESE ESTE CUADERNILLO COMO CONCLUIDO**, previas anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (**SISE**).

Por otra parte, en estricto acatamiento a lo previsto por el artículo 20, fracción I, inciso c) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el **veinticinco de marzo de dos mil veinte**, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de **DESTRUCCIÓN** al ser un expediente auxiliar (comunicación oficial), por lo que, **se ordena que una vez que transcurran más de SEIS MESES a esta fecha, se proceda a su DESTRUCCIÓN**, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo; esto es, posterior al **UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS**.

Cumplase.

Así lo proveyó y firma electrónicamente **José Ezequiel Santos Álvarez**, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante **Carlos Sebastián Casados González**, Secretario de Juzgado que autoriza. **Doy fe**. Dos firmas y rúbricas.

Atentamente

Xalapa, Veracruz, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés.

El Secretario del Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz.

(AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA)

Carlos Sebastián Casados González

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
53327229_1571000032631054003.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 2

FIRMANTE				
Nombre:	CARLOS SEBASTIAN CASADOS GONZALEZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8d.6a	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC / CDMX)	31/05/23 18:08:29 - 31/05/23 12:08:29	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	58 81 6d dc c8 87 de 9c fa dc 42 d5 57 ec 50 5e 0c 30 0b f2 0a cb e3 19 94 cd da b9 08 f8 fe a1 97 94 46 08 8a e0 56 e0 b5 bd 0f 99 98 c8 eb 4b df 89 91 5c 0e db 15 a6 f2 7e f3 0d 96 f7 da 6a 9e f7 71 14 7d eb 70 ad 56 7a ff e8 f0 b5 9e c5 d5 ad 23 c4 6c aa 58 32 8c fe 94 49 f9 c7 bf 29 52 70 57 0d 64 bb 4f ea 86 aa b8 14 44 c1 19 1a c4 95 a7 5e ab fb 38 0d 10 4a 30 6b 07 e7 41 0d f0 10 59 75 52 ab c7 b1 fb 0a ee 04 85 fa 01 e8 74 ff a1 99 c9 e2 3d ce db f9 a7 37 3a 6d 55 2a de 59 42 fd 5f 87 48 3e 91 d5 15 2f 69 7c b2 1a 32 64 c8 4d d0 b9 c5 77 56 36 7d 80 1f a5 30 bc 49 9b 0e 42 97 fb 85 5f 0f 65 99 25 6d de ef 04 5b 88 05 f7 ea 1d a1 9d ae 00 bb bc 7a 53 02 76 8d c1 3c 6d 1e 70 24 ab a8 d2 0b d4 d2 03 2d 33 78 ce 58 26 51 fd 6e 65 68 77 46 6b b0 30 15 bc			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	31/05/23 18:08:28 - 31/05/23 12:08:28			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	31/05/23 18:08:30 - 31/05/23 12:08:30			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	3987117			
Datos estampillados:	eDy+z+KIJ2W/njq1vo6LuYFo=			

OCC DE JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA.

Comunicación Oficial
Despacho - No urgente
Administrativa - Sin submateria

No. de registro OCC:
20230852041400048
Tipo de ingreso: Minter
Usuario que Turnó: smrojas

Fecha de presentación/Fecha de depósito: 15/05/2023 Hora de presentación/Hora de depósito: 12:36 Hrs.
Fecha de turno: 15/05/2023 Hora de turno: 12:45 Hrs.
Turnado a: JUZGADO DECIMOCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA

No. de copias: 0 No. de anexos: 3
Quejoso MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
Autoridad que remite la comunicación: Suprema Corte de Justicia de la Nación
Cuenta con firma: Si Folio de Art. 41: NO HAY
Expediente de origen: VARIOS 1761/2022

Observaciones: EL PRESENTE DESPACHO SGA_DPO-XXVIII-1063/2023 FUE RECIBIDO EN EL MÓDULO DE INTERCOMUNICACIÓN PARA LA TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS ENTRE LOS TRIBUNALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y LA PROPIA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (MINTERSCJN).- ANEXOS: ACUERDO DE 21 DE ABRIL DE 2023 Y DOS TANTOS DEL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA DE AMPARO.

Oficina de Correspondencia Común que presta servicio	Autorizado por el órgano jurisdiccional para recoger asuntos
Servidor Público que entrega: Sheila María Rojas Pérez	Servidor Público que recibe:
Firma:	Órgano de Adscripción:
Fecha:	Firma:
Hora:	Fecha:
	Hora:

Lc. Sheila María Rojas Pérez
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz

NO. 146/2023 m. Vlk
Mintercyn. 31/2023
Reg 6538

fa.769c28a263bda0e7582d8ff94672bfccdafeae67f17c01d2ef9dab6c7205232
47555c8855d692777eef9de7626363ac69bea7e4364132f305fc09299f9d6b4a89

Evidencia criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocumentoRespuestaSolicituTurno.pdf
Secuencia: 5369770

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	SHEILA MARIA ROJAS PEREZ	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	ROPS770225MVZJRH00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66000000000000000000000000000018e78	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	15/05/2023T18:48:19Z / 15/05/2023T12:48:19-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	7b 71 ee c6 47 05 4b 57 08 89 26 af 2c 72 94 52 a7 ea 50 f2 7b 53 66 a4 98 ab b2 b3 d1 5a 39 ba 2e 01 3c 71 84 dd 67 80 d2 6a fe 4a f6 a1 21 d1 cd f0 2a ef 1e 44 ef 94 ee 15 b6 49 c9 7b 9e 72 ce 2d 0b 1d d7 58 7c de 9c 05 d0 90 f5 1c 37 08 bc 33 6a 12 4a 54 fe 05 ed 3b 05 9d b8 e4 f2 f7 7d be 4d f6 fb 74 44 02 c0 d5 99 63 70 9f 92 24 75 2d d3 69 70 09 3f ce 02 96 05 75 7a 38 e2 cf 25 1e 62 c8 19 4e fb 11 63 e7 b1 f9 c4 f2 46 b9 c4 3e 41 4d 70 f8 31 d3 32 95 7d 22 00 eb e3 a4 d0 ae b2 3d 75 10 4c 31 31 b3 ac 0b d5 51 aa c4 bb 94 fd d9 21 a3 b3 14 20 bc 1c 34 3c bc 72 d6 01 a5 93 ff 64 46 e0 88 6e 5d d3 d2 35 38 2a 10 15 ee 06 f5 da f1 88 42 2e ca ee ea 75 7e 2b 88 d9 2b f7 14 e6 09 5f 6f 5b 5a a8 db 30 ed da ab 94 34 4d 29 e3 0b df fb 47 70 ab 42 a6 35 8f 03			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	15/05/2023T18:49:22Z / 15/05/2023T12:49:22-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66000000000000000000000000000018e78			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	15/05/2023T18:48:19Z / 15/05/2023T12:48:19-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	5788091			
	Datos estampillados:	FA768C28A263BDA0E7582D8FF94672BFCDFAFEAE67F17C01D2EF9DAB6C7205232			

fa768c28a263bda0e7582d8ff94672bfcdafae67f17c01d2ef9dab6c7205232
47555c8855d692777fe9de7626363ac69bea7e4364132f305fc09299f9d6b4a89

6538
OFICIALÍA DE PARTES
ALZADO DÉCIMO OCTAVO
DE DISTRITO

2023 MAY 15 P 1:28

9/300000
EN EL ESTADO
XALAPA, VERACRUZ

PROMOVENTE: MARCO ANTONIO
GONZÁLEZ ARROYO

VARIOS NÚMERO: 1761/2022-VIAJ

SECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS

Ciudad de México, a veintiuno de abril de dos mil veintitrés, se da cuenta la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con lo siguiente:

Contenido:	Presentado en:
Acuse de envío con folio electrónico 951 remitido a través del SEPJF por Marco Antonio González Arroyo, registrado con el número de folio 936-SEPJF en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, por el que se remite el escrito suscrito por el promovente citado al rubro.	Versión digitalizada de diversa documentación remitida a través del SEPJF
CONTIENE AUTORIZACIÓN DE ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS	

Las constancias referidas anteriormente se recibieron por conducto del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y se registraron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el dieciocho de abril de veintitrés. **Conste.**

Ciudad de México, a veintiuno de abril de dos mil veintitrés.

Agréguense las constancias señaladas en la cuenta al expediente varios citado al rubro para que surtan sus efectos legales conducentes. Cabe precisar que en la promoción que dio origen a la apertura de este expediente el promovente solicitó recibir notificaciones vía electrónica en los asuntos que requirieran de su conocimiento puesto que no contaba con domicilio legal para poder ser notificado de manera personal, en consecuencia, al no advertirse de la consulta en el Módulo de Informes de este Alto Tribunal algún asunto en el que el promovente fuera parte, en el proveído de once de octubre de dos mil veintidós que recayó a esa promoción, se requirió al promovente para que dentro del plazo de tres días precisara por escrito la finalidad de su ocurso, sin que haya desahogado este requerimiento. Del escrito presentado por **MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO** se advierte lo siguiente:
“... El que suscribe... trabajador de la Secretaría de Educación

Pública en el Estado de Veracruz... Con fundamento en lo estipulado por los artículos 1, 3, 5, 6, 8, 14, 16, 17.... de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 103 y 107 de la Ley de Amparo... promuevo JUICIO DE AMPARO INDIRECTO en contra de la Ley 247 del Estado de Veracruz... de los actos y autoridades que más adelante señalaré... quiero aclarar que ya he presentado otros recursos y solicitando la apertura y acceso a debido expediente electrónico... expreso...

I. NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO.- Marco Antonio González Arroyo... **III. AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA.-** Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz... Cámara de Senadores del Estado Cámara de Diputados de la XVI Legislatura... Secretario de Educación de Veracruz.... SNTE Sección 32... **Sufrí de varios actos de discriminación, fraude, intimidación, coacción, abuso, explotación laboral, hostigamiento y algunos otros que detallo en los antecedentes a los actos reclamados. Incluso me quisieron obligar a irme donde no quería negándome mis derechos jurídicos legales y afectando en varias ocasiones; violentando directamente mi esfera jurídica y mi libertad de expresión al tratar de obstaculizarme mediante amenazas para evitarme ejercer mi derecho de audiencia y para expresar mi inconformidad por los actos injustamente cometidos por estas autoridades a mi persona... CREO QUE NO ES NECESARIO QUE LE DE MAS EVIDENCIAS SEÑOR JUEZ, SUPONGO TIENE LO SUFICIENTE PARA PODER EMITIR UN VEREDICTO...**

Quiero aclarar que todo lo ocasionó el hecho de haberme removido de mi centro de trabajo mediante una farsa la cual comenzó el día 25 de febrero de 2020... PRIMERO. Tener por presentada la demanda de amparo...". Ante ello, es de concluirse que este Alto Tribunal no es legalmente competente para conocer del presente asunto, por lo que, en cumplimiento al

artículo 1º, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en aras de tutelar el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia contenido en el artículo 17 de la citada Constitución Federal, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo vigente; 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en lo dispuesto en los puntos **Primero, fracción VII; Segundo, fracción VII, del Acuerdo General 3/2013**, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al Número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, **remítase la versión digitalizada de este acuerdo, así como del escrito citado en la cuenta, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, por conducto del MINTERSCJN**, regulado en el Acuerdo General Plenario 12/2014, a fin de que genere la boleta de turno que le corresponda a este asunto, la digitalice y, por una parte, la envíe para conocimiento a la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, a través del referido MINTERSCJN y, por otra parte, **una vez obtenido el turno referido**, remita los documentos digitalizados tanto del presente proveído, como del escrito inicial de la demanda de amparo señalado en la cuenta, **por conducto del mismo MINTERSCJN mediante el uso de la FIREL, al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, en turno**, a fin de que determine lo que en derecho corresponda.

En otro aspecto, respecto a la solicitud del promovente en

relación con lo siguiente: **“... señalando para recibir notificaciones el portal del poder de la judicatura federal a través de la firma electrónica FIREL al usuario GOAM780123HVZNR00...”**. Dado que el promovente proporciona su **Clave Única de Registro de Población (CURP)** y con base en ella se advierte que cuenta con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (**FIREL**) vigente, conforme a la consulta realizada en el Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tenor de la constancia que se anexa a este proveído, con apoyo en el artículo 18 del Acuerdo General Número 9/2020¹ (**AGP 9/2020**), se acuerda favorablemente al promovente la recepción de notificaciones electrónicas, en la inteligencia de que dicha solicitud lleva implícita la necesaria para consultar el expediente electrónico respectivo, en consecuencia, se les autoriza el acceso y consulta al expediente electrónico del presente asunto, en el entendido de que, conforme al artículo 20, primer párrafo, del citado **AGP 9/2020**², podrá acceder al mismo una vez el presente proveído de notifique por lista y se integre al expediente en que se actúa, en la inteligencia de que, conforme a la última parte del párrafo primero del artículo 18 de dicho Acuerdo General, el acceso respectivo estará condicionado a que la **FIREL** en relación con la cual se otorga la autorización correspondiente, se encuentre vigente al momento de pretender ingresar al presente expediente. Asimismo, de conformidad con lo previsto en los artículos 23, 24, 28, 34 y 35, del citado **AGP 9/2020**, la recepción de notificaciones electrónicas al promovente, surtirá sus efectos con motivo de la notificación por lista de este proveído, por lo que la consulta que se realice de éste en el **Sistema Electrónico de la SCJN** no dará lugar a su notificación electrónica, ya que esta autorización operará respecto de las notificaciones de los acuerdos que con posterioridad se dicten en este expediente, salvo

revocación expresa del solicitante en términos de lo previsto en los artículos del 30 al 33 del **AGP 9/2020**. De igual manera, hágase del conocimiento del promovente que en términos del artículo 21, párrafo primero, en relación con el 34, párrafo primero, del referido **AGP 9/2020**, las notificaciones electrónicas respectivas se tendrán por realizadas cuando acceda a éste y consulte el acuerdo respectivo, sin menoscabo de que al tenor del diverso 35 del **AGP 9/2020**, dichas notificaciones se tengan por realizadas en caso de que no se consulte el acuerdo respectivo en el expediente electrónico, dentro de los dos días hábiles siguientes al en que aquél se haya ingresado en éste, además, se hace del conocimiento del autorizado para tal fin, que el incumplimiento del condigno deber de secrecía, respecto de la información que obra en este expediente que por su naturaleza o por referirse a datos personales de un tercero pudiera ser reservada o confidencial, aun cuando hubieran sido aportadas sin indicar su naturaleza reservada o confidencial, implica un ilícito constitucional que en términos de lo previsto, entre otros, en el párrafo tercero del artículo 1º de la Constitución Federal, daría lugar a una responsabilidad de la misma naturaleza, cuya investigación y sanción corresponde a los órganos competentes del Estado Mexicano, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica tanto del promovente como de la o de las personas a las que materialmente permita acceder a la información contenida en el expediente electrónico en el que se actúa.

Finalmente, respecto a la manifestación del promovente en relación con lo siguiente: ***“... con correo electrónico de cuenta institucional proporcionada por la Secretaría de Educación de Veracruz; marcogonzalez01@msev.gob.mx ...”***, toda vez que el promovente **señala un correo electrónico** como dato de contacto, hágase de su conocimiento que no ha lugar a

proveer de conformidad con lo solicitado, toda vez que no constituye un medio de comunicación oficial regulado en el Código Federal de Procedimientos Civiles o en los diversos instrumentos normativos y/o Acuerdos Generales del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para el trámite del presente expediente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, fracción XV, 14, fracción II, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se acuerda:

I. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no es legalmente competente para conocer del presente asunto.

II. Remítase la versión digitalizada de este acuerdo, así como del escrito citado en la cuenta, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, por conducto del MINTERSCJN, regulado en el Acuerdo General Plenario 12/2014, a fin de que genere la boleta de turno que le corresponda a este asunto, la digitalice y, por una parte, la envíe para conocimiento a la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, a través del referido MINTERSCJN.

III. Una vez obtenido el turno referido, la respectiva Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito, deberá remitir los documentos digitalizados tanto de este acuerdo, como del escrito inicial de la demanda de amparo señalado en el punto uno de la cuenta, por el mismo MINTERSCJN con el uso de la FIREL, al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, a fin de que determine lo que en derecho corresponda.

IV. En virtud de que resulta innecesario remitir la versión impresa del escrito referido en la cuenta, manténganse bajo resguardo de este Alto Tribunal en el expediente en que se actúa, y de ser solicitado por el promovente o por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio respectivo, previa su entrega, genérese copia certificada para que obre en éste.

V. Se autoriza al promovente el acceso al expediente electrónico, así como a que se le realicen las notificaciones electrónicas de este expediente, por las razones precisadas en el presente acuerdo.

VI. No ha lugar a tener por señalado el correo electrónico mencionado por el promovente, ya que no constituye un medio de comunicación oficial regulado en el Código Federal de Procedimientos Civiles o en los diversos instrumentos normativos y/o Acuerdos Generales del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para el trámite del presente asunto.

VII. Notifíquese por lista electrónica, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 34, párrafo segundo, del Acuerdo General Plenario 9/2020; y remítase la versión digitalizada del presente proveído, y de las constancias señaladas en la cuenta a la **Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa**, por conducto del **MINTERSCJN**, regulado en el Acuerdo General Plenario 12/2014, a fin de que genere la boleta de turno que le corresponda y la envíe al órgano jurisdiccional en turno, a efecto de llevar a cabo la diligencia de notificación personal al promovente en el domicilio que señala en el escrito que se provee, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo,

debiéndosele entregar copia autorizada del presente proveído sin menoscabo que de existir impedimento legal para llevar a cabo la diligencia encomendada, se deberá actuar conforme a lo dispuesto en el referido artículo 27; es decir, se notificará por lista atendiendo a lo previsto en el diverso 29 de dicho ordenamiento; en la inteligencia de que para los efectos de lo previsto en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la copia digitalizada de este proveído, en la que conste la evidencia criptográfica de la firma electrónica del servidor público responsable de su remisión por el **MINTERSCJN**, en términos del artículo 14, párrafo primero, del Acuerdo General Plenario 12/2014, de diecinueve de mayo de dos mil catorce, hace las veces del despacho número **SGA_DPO-XXVIII-1063/2023** por lo que se requiere al órgano jurisdiccional que corresponda a fin de que en auxilio de las labores de esta Presidencia, a la brevedad posible lo devuelva debidamente diligenciado. **Cumplido lo anterior, en su oportunidad, remítase el presente asunto al archivo de este Alto Tribunal.**

Lo proveyó y firma la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, **Ministra Norma Lucía Piña Hernández**, quien actúa con el Secretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Rafael Coello Cetina.

RCC/FDR

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre	NORMA LUCIA PIÑA HERNANDEZ	Estado del certificado	OK	Vigente
	CURP	PIHN600729MDFXRR04			
Firma	Serie del certificado del firmante	706a6673636a6e0000000000000000000000023a9	Revocación	OK	No revocado
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	09/05/2023T00:21:11Z / 08/05/2023T18:21:11-06:00	Estatus firma	OK	Valida
	Algoritmo	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma	b5 1e ed 12 ea c4 a9 c2 25 86 bb 4a 38 80 df d5 c8 72 a2 c8 c3 c7 e2 76 fb 2e 9c be ee e2 21 1f 2e c0 f2 97 cd 2b 0e 3a 1f e3 d8 5f a7 d8 3f bd 63 72 34 1c 42 0b a5 6a 9a 24 47 f4 26 76 ed 05 65 c2 0a 85 c6 fe c5 b7 37 6b f3 cc 2b bd 35 67 e1 9f 2b 50 a6 5e 2f 0d 77 9e ba 3a 9c 3f 02 29 da 6f fc 46 6f 08 06 88 e2 40 bb 71 9f b8 0e 21 b0 32 20 b0 50 d6 e0 31 7d 7a c0 bc 89 8a 67 d8 df 95 34 39 c6 91 58 72 13 7e 74 25 49 2d e5 00 b9 22 40 18 38 99 58 cb 41 d6 c5 ba 3a 0d 08 91 38 08 6d 4b 6d ac 3b d0 98 f4 4a 07 b6 e5 79 e4 fb 1a 37 56 23 26 f9 36 38 33 bd d4 59 6a ca 4f a5 ce bc fc 7b d2 bd cb 70 1c d3 29 2c 6d d0 90 d4 e1 11 4e 8d 54 a4 0d 75 70 bd 25 44 25 cc 71 c6 f5 9c 8c 3d 69 42 a8 dc 6c 6a 02 1a 37 48 61 9d eb f2 56 28 c8 5c f6 56 7b ec bf c3 b1 9b 50			
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	09/05/2023T00:21:11Z / 08/05/2023T18:21:11-06:00			
Nombre del emisor de la respuesta OCSP	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación				
Emisor del certificado de OCSP	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación				
Número de serie del certificado OCSP	706a6673636a6e000000000000000000000000023a9				
Estampa TSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	09/05/2023T00:21:11Z / 08/05/2023T18:21:11-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia	5764874			
	Datos estampillados	548A1E7B008B05CDBB81BA5639A6B8EEBA3EC388F4209A8ED374EE066DBF0218			

Firmante	Nombre	RAFAEL COELLO CETINA	Estado del certificado	OK	Vigente
	CURP	COCR700805HDFLTF09			
Firma	Serie del certificado del firmante	706a6673636a6e000000000000000000000001b34	Revocación	OK	No revocado
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	08/05/2023T13:44:57Z / 08/05/2023T07:44:57-06:00	Estatus firma	OK	Valida
	Algoritmo	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma	20 70 b1 d3 b9 aa 03 51 85 29 45 38 34 01 ca e3 e7 af 33 5a 76 71 0a 82 fc 4e e6 4b b6 66 52 2f 06 34 05 6c c8 01 bc e2 ca af bd aa 93 67 35 bf e2 d9 09 b4 45 96 25 94 1f b7 22 0f a7 92 c3 34 35 5d 43 61 d4 67 c9 b1 21 e0 06 b6 32 fa a2 80 dd 05 19 bf f7 f5 6d 5d b2 26 87 01 17 40 5f b1 69 e2 4f cf 32 de a1 05 78 d1 9b dd 0f ad 38 62 c9 d2 eb a5 53 37 0b 33 57 e4 87 1a f9 7f 45 59 43 c4 a7 be 5a 53 7f b2 a8 12 e8 1a 12 07 ad b0 13 0f f2 ca d1 a1 d5 ac f8 a9 75 10 2b 5d d1 07 4e b3 9e 96 4f 57 0b a1 6f d6 cc ad f6 95 23 24 b6 bf 50 ad 7f ff fe 0b 7 97 d6 0d 78 53 6e b5 91 58 54 33 e3 ff bd 44 b3 d3 2f 19 0e 54 02 f8 ef ef 4b b6 8b a2 43 55 16 1f 82 99 aa 0a dc e0 09 fc 3b bf 63 db 6d 3d 17 1c c3 8f 41 d3 8f af 5e 33 d3 c1 46 ed 06 c0 bb f0 44 bf 91 53 95 8f			
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	08/05/2023T13:44:57Z / 08/05/2023T07:44:57-06:00			
Nombre del emisor de la respuesta OCSP	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación				
Emisor del certificado de OCSP	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación				
Número de serie del certificado OCSP	706a6673636a6e000000000000000000000001b34				
Estampa TSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	08/05/2023T13:44:57Z / 08/05/2023T07:44:57-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia	5760494			
	Datos estampillados	08F3978D7A714BE917CB9D377C4548384FDD1FAD9933C947D0F8E64F0614F375			

Secretario de Educación de Veracruz

Zenyanzen R. Escobar García.
SEV Carretera Federal Xalapa-Veracruz
SAHOP K.M 4.5 Xalapa
dgepf@msev.gob.mx

SNTE Sección 32

Prof. Daniel Covarrubias.
Edificio del SNTE
Dom. Conocido en
Col. Progreso – Macuiltepec
Xalapa, Ver.

AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA:

Dirección General de Educación Básica Federalizada
Mtra. Ana Laura García Calvillo.
Carretera Federal Xalapa-Veracruz
SAHOP K.M 4.5 Xalapa
dgepf@msev.gob.mx

Jefe de Sector 026 de Primarias Federalizadas.

Ignacio León Lara.
Calle Carlos Salinas De Gortari S/N
Misantla, Ver.
Tel. 235 105 63 03

SUPERVISORA ESCOLAR ZONA 258

Mtra. María Fátima Luis Aguirre.
Calle montaña no. 25
Fracc. Lomas del mirador
Avenida de las lomas y calle del nevado
Loc. Lomas de Miradores,
Mpio. Emiliano zapata, Ver..
c.p.91636
Tel. 2251002552

Encargado del despacho Zona 258

Modesto León Lara.
Calle Fco. Y madero Col centro
Entre carretera federal y Jaime Rodríguez
Vega de Alatorre, Ver.
Tel. 2351047558

Ex Srio. General Delegación D-I-466

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
706.66.66.66
28/09/23 18:33:09

65316487d6828f89d611e8809556d28274d82401e0f6b3684a66c8982828b6628
47555c8855d69277fef9de7626363ac69bea7e4364132f305fc0929f9d6b4a89

Actos Reclamados de la autoridad:

Al Gobernador del estado C. Cuitláhuac García Jiménez le reprocho el hecho de no informar sobre las jurisprudencias de los tribunales colegiados de éste circuito en relación a denominar a la ley 247 como autoaplicativa la cual concedía el amparo por la vía indirecta que si bien se hicieron posterior a la fecha de la entrada en vigor de dicha ley, si pudo haber avisado para que los que como yo pudieran ampararse, lo hubiéramos hecho, es reprobable su silencio, sus omisiones a las recomendaciones de La CNDH, su falta de compromiso a la confianza brindada por el presidente haciéndolo quedar mal y traicionando la confianza que le confiere así como también su mala administración contratando personal no apto para la función que ocupa, teniendo que contratar mas personal del necesario para realizar el trabajo; así como también, su doble moral al permitir la ley 247, obligando con esto el título profesional para los docentes cuando él mismo tiene como empleado de confianza al secretario de Educación el cual cuando comenzó como diputado en la XIII legislatura del estado lo hizo sin contar con título profesional, sin experiencia laboral y sin aptitud alguna para tal fin, únicamente por la amistad que contrajo con el hoy Gobernador constitucional del estado de Veracruz.

Al C. Zenyazen Escobar García, su falta de compromiso, la contratación de personal de confianza carente de ética y no apta para cumplir con la función que su puesto requiere, provocando gasto innecesario, en detrimento del presupuesto educativo, así como la falta de logística para la organización y buen funcionamiento de la dependencia que provoca que haya escuelas con necesidades de personal, mismo que tardan mas tiempo del que debería e incluso en la escuela que yo estaba ya es un año que no llegan los docentes provocando que no se cumpla con la normalidad mínima afectando el interés superior del menor.

A la Profra. Ana Laura García Calvillo, por su complicidad para agravarme de manera directa y personal al ser cómplice para aprovecharse del producto de mi trabajo, por no darme mi comisión discriminándome y privándome de poder obtener remuneración dando preferencia al hermano del jefe de sector quien si cobró por ello sin hacer los trabajos, ya que el que hizo todos los trabajos fue un servidor sin recibir ningún peso ni por el trabajo de tiempo completo que realice desde el 25 de febrero de 2020 al 29 de Agosto de 2022, ni haberme dado lo necesario para cumplir con mi función para la cual la papelería así como 3 laptops y una impresora tuve que comprar en el ejercicio de mi labor haciéndome pedir un préstamo el cual aún sigo pagando, la omisión que hizo al no actualizar la plantilla de personal discriminándome de nuevo ya que se le dio aviso en 3 ocasiones junto con la de otros compañeros y solo mi movimiento no se hizo, ni me dijo nada que no se iba a hacer dando yo por hecho tácito que el reajuste ya estaba hecho, haberme negado en dos ocasiones que no se había hecho el reajuste, ni proyecto alguno cuando el oficio de comisión que me pretendieron esconder y me dieron hasta febrero 6 meses después de que lo solicité expresamente así lo dice obstruyéndome mi acceso a la justicia así como la negación del apoyo que reciben los supervisores y que el profesor Modesto Recibió gracias a la comisión que usted le dio y que pone en evidencia su poca calidad moral ya que no veo el por qué entonces a mí no me dieron nada haciendo pensar que los agravios a mi persona

fueron premeditados. El desconocimiento de su trabajo al darme solo las escuelas del municipio de Misantla como respuesta de las escuelas del sector 026 cuando este se compone de Misantla, Yecuatla, Colipa, Juchique y Tenochtitlán, así como el haber incluido al C. Carlos Lara Molina quien no trabaja en la supervisión desde antes que yo llegara ahí evidenciando que no tiene actualizada la información aunado a que la información del personal en las supervisiones del sector 026 que le pedí está incompleta ya que faltan al menos dos que puedo identificar ya que trabajé con ellos y si no es su falta, es del jefe de sector quien no se la hizo llegar a ud. le reclamo también su falta al reglamento del SNTE al no separarse temporalmente para cumplir con su comisión tal como marcan los lineamientos y seguir cobrando en al menos uno de los dos centros de trabajo de nombre Francisco Javier Mina, de turno matutino ambos y para lo cual en 1 pude identificar su vigencia y las aportaciones del fone acto fuera de normatividad pues solo tendría que estar cobrando su comisión y con licencia sin goce de sueldo para ejercerla lo cual queda de manifiesto su falta de ética, moral y corrupción.

Al jefe de Sector Profr. Ignacio León Lara le reclamo el hecho de haberme perjudicado de manera grosera al ser el principal culpable de que la supervisora me instigara con amenazas pues usted bien sabía el trabajo que yo había hecho para la zona y el cual nunca me reconoció e incluso me quiso perjudicar tratándome como trabajador suyo al querer mandarme a cubrir a los maestros fingiendo desconocimiento de la falta de estos cuando yo personalmente le avisé sin embargo no es la primera vez que finge desconocimiento de los hechos eludiendo su responsabilidad, solapando actos inmorales, discriminándome, causarle daño a mi familia, aprovecharse del producto de mi trabajo por ayudar a su hermano con prácticas corruptas en conjunto con la supervisora, el profesor modesto su hermano y la subdirectora Ana Laura discriminándome, tratándome injustamente, haciendo menoscabo de mis derechos, humillándome, manchando mi honor en la comunidad al permitir que con esto se hable mal de mí, tratando de evitar mi acceso a la justicia para no verse descubiertos sus delitos, también le reclamo el hecho de nunca reconocer mi labor ya que siempre que nombró a la zona para felicitarla nombraba a su hermano cuando yo era quien hacía todo el trabajo y usted bien lo sabía lo cual causaba indignación en mi persona, nunca me dio un trato justo y para muestra no tuvo el valor moral y con todo el cinismo del mundo me quiso perjudicar cuando se decía amigo de la familia o ¿a caso es porque tuvo que pagar el dinero que fue a pedirle a mi mamá prestado cuando se jubiló y por el cual no se le cobro interés alguno? Que es lo que explicaría por qué siempre tuvo ese mal trato a mi persona; sin embargo si usted lo hubiera dicho claro se lo hubiera regalado esto no deja otra cosa que pensar pues una persona agradecida como debería de estarlo con mi familia, no hubiera hecho esto al hijo de alguien que le ayudó y que solo deja ver la clase de ser que es usted. También le reclamo el hecho de no separarse del sindicato y haber participado en las elecciones pasadas cuando su puesto es de confianza así como el hecho de no tener licencia para desempeñarlo tal y como lo marca la ley para ejercer puestos de confianza, el cual dicho sea de paso lleva ejerciendo desde antes que yo comenzara a trabajar situación que exijo se esclarezca puesto que la jurisprudencias dicen que su función es de confianza y es de mi interés esclarecer esto pues en caso contrario quiero un nombramiento equivalente.

Al Profr. Modesto León Lara le reclamo ser cómplice para perjudicarme así como el hecho de negarme mis documentos y engañarme con el reajuste de personal, también le reclamo el hecho de que me dio una comisión sin tener facultad para ello pues su nombramiento oficial se lo dieron hasta el día 4 de marzo y a mi me comisionó con fecha 25 de febrero con un documento apócrifo y suplantando un puesto oficial obteniendo el beneficio de mi trabajo pues cobró el apoyo por un trabajo que hice yo.

A la Supervisora María Fátima Luis Serrano, le reclamo el hecho de humillarme, menospreciarme, tratarme injustamente, dañar psicológicamente a mi familia con amenazas y que sin conocerme haya querido perjudicarme, su ignorancia de la ley, desconocimiento de la figura del jefe sustituto, el haber decidido autoritaria y arbitrariamente el primer día de su llegada a la zona sobre mi persona como si estuviera a su servicio, trato indigno a mi persona, desconocimiento del artículo 3° el cual precisamente expresa un trato contrario al que usted me mostró, le reclamo también el hecho de que a pesar de que yo le dije las actividades que había hecho en la zona, usted me menospreció delante de todos haciéndome quedar como un ambicioso cuando solo reclamé lo mío, usted insistió en que yo le ofreciera mis disculpas por haberme molestado con razón pues me estaban ofendiendo y tratando injustamente, aún así hizo que me humillara para ofrecerle una disculpa por el hecho de haberme indignado por lo que me hicieron humillarme de nuevo solo para alimentar su ego, le reclamo también el hecho de haberme hecho pagar por ir a cubrirme cuando su actuación era darme el permiso para ir a defender mis derechos sin necesidad de pagar peso alguno pues la ley me lo permite, sin embargo sin conocerme no tuvo recato alguno y me perjudicó desde el primer día sin que yo le hubiese hecho nada, al contrario yo hice su trabajo indirectamente pues yo hacía todo y usted tenía que haber llegado en 2021 ya que desde octubre de ese año está cobrando adscrita a nuestra zona.

A la sección 32 del SNTE le reclamo no saber de las jurisprudencias o no haberme las hecho saber por tal motivo no me pude amparar desde 2015 cuando comenzaron a salir, también le reclamo no haber hecho nada para evitar esta ley a la que yo no estaba de acuerdo al igual que muchos y que se escondió el sindicato en 2012 para salir de nuevo en 2014 ya cuando nos había vendido pues se valieron de la excusa de conservar el programa carrera magisterial a cambio de hacerles aceptar la ley a los compañeros, no era difícil para los que éramos del 2014 para atrás no aceptar la ley, es mas pudieron seguir con el programa de carrera magisterial sin aceptar la nueva ley, esa solo pudo ser legal para los de 2014 en adelante, también su ineptitud para no ver que no podían restringir el acceso por título puesto que la reforma al catalogo de profesiones del art. 5 constitucional se hizo hasta el 2018 por tanto antes de esa fecha era inconstitucional aplicarla aún así lo hicieron causando perjuicio a muchos como yo y ustedes no se percataron de eso que es a lo que están.

Les reclamo también el hecho de haber tenido que defenderme solo ya que no quisieron apoyarme y me dieron la espalda.

En resumidas cuentas, nunca me ayudaron, nunca me dieron nada, nunca me defendieron, si no es por mi me perjudican groseramente por tal motivo exijo que se devuelvan todas mis contribuciones al sindicato desde el inicio de mi vida laboral hasta la fecha condonándoles el daño causado por su ineptitud en las negociaciones en mi perjuicio, así como mi separación del mismo.

Que se muevan a otro sector las personas que me han causado daño pues creo que es lo justo ya que no quiero convivir con ellas (excepto Elizabeth y Clemente) pues creo que ellos pecaron de ignorantes.

Si el sindicato no quiere regresarme el dinero, que me consiga una comisión con goce de sueldo y me la dé como jefe de asuntos sin importancia con oficina en mi casa.

Cambiarme el régimen fiscal ya que me lo cambio la ley y de ser posible que se me sean devueltos los impuestos a los que tengo derecho automáticamente sin necesidad de yo hacerlo.

Autorizo a juicio del juzgador modificar mis demandas en caso de exceso pero considero que tras los actos, daños y perjuicios perpetuados contra mi persona, la naturaleza de los mismos y las consecuencias para los infractores de dichos hechos, aunado al trabajo no reconocido que he ejercido con ímpetu, esfuerzo, honestidad y excelente desempeño sin importar que la Secretaría me ha conferido comisiones continuas que han requerido mayores gastos, responsabilidad y compromiso a las que se refiere la función por la cual me contrataron y que define mi nombramiento de Maestro de Grupo de Primaria el cual al estar sin titular mi retribución es aún menor de la de un maestro de nuevo ingreso; condición que me ha ocasionado muchas desventajas y situaciones de desigualdad a lo largo de mi vida laboral pues la secretaría se ha valido de esto para negarme aumentos o promociones en mi beneficio excusado con un trámite meramente administrativo evidentemente inconstitucional y con tintes de segregación, discriminación, desigualdad e injusticia que se remarcan y hacen mayor énfasis en las comisiones que en alrededor de 15 años de mi vida laboral me ha conferido y que requieren mayores conocimientos, habilidades y aptitudes las cuales poseo por lo que he cumplido cabalmente con estas, sin embargo hasta la fecha la secretaría solo se ha beneficiado del producto de mi trabajo sin reconocerme la labor efectuada con la mejora de mi situación laboral que se pudiera reflejar con el aumento del sueldo a través de la doble plaza y el cambio de función que a mi parecer me he sabido ganar durante casi 20 años, a través de los cuales he demostrado estar capacitado mucho mas que personas a las cuales si ha beneficiado, menospreciándome y discriminándome durante no solo los últimos años, si no durante toda mi vida laboral en la que yo nunca presenté objeción alguna sin embargo mi indignación ya es demasiada a tal grado que tuve que poner en riesgo mi estabilidad física, emocional y laboral al querer externarlo pues no pienso seguir a su servicio bajo estas mismas condiciones; derecho que me permite externar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por medio de mi derecho de audiencia y derecho de petición el cual durante 8 meses

28/09/23 18:33:05
MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
7056662844 66663000000000000000000000000000

47555c8855d69277fe9de7626363ac69bea7e4364132f305fc0929f9d6b4a89

Narración de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado.

Con el derecho de audiencia que me brinda la constitución, yo en pleno uso de razón y bajo palabra de decir la verdad, comento que mi nombre es Marco Antonio González Arroyo, mexicano de Nacimiento en la ciudad de Xalapa, Ver sin nota desfavorable o acta administrativa en mi contra, pongo a su consideración lo siguiente:

PRIMERO

Bajo protesta de decir la verdad ;

Quiero aclarar que todo lo ocasionó el hecho de haberme removido de mi centro de trabajo mediante una farsa la cual comenzó el día 25 de febrero de 2020 cuando el Profr. Modesto león lara me entregó el oficio donde se me daba a saber el reajuste y la comisión que se giraba a mi persona, documento carente de valor legal de la misma forma que la identidad con la que se me fue entregado carecía de representación legal. Quién debió de haberlo hecho es su hermano ya que el era el encargado oficial.

El primer acto de aplicación de la ley se dio el día 4 de marzo de 2020 cuando fui a la SEV en compañía del Profr. Modesto león Lara e Ignacio león Lara a recibir los nombramientos el cual no me dieron y para lo cual lo único que lo justifica sería haberme aplicado ahí la ley como primer acto de aplicación.

De acuerdo a la versión pública del reglamento de las condiciones generales de trabajo del personal de la secretaría de educación pública, documento que pertenece a las condiciones generales de trabajo incluidas en mis relaciones laborales provenientes desde el 2005 con la Secretaría de Educación y expresa en su Capítulo III de los nombramientos y promociones;

En términos del artículo 12 de dicho reglamento, ese mismo día si no me hubieran aplicado la ley y dado el trabajo que realicé, debieron darme un nombramiento provisional y el tiempo completo que se necesita para cumplir la función que desempeñé, así como el equipo y recurso necesario para cumplir tal comisión a desarrollar y para lo cual no me dieron nada, no había nada en la oficina y todo corrió por mi cuenta.

En los dos años y medio que laboré transcurrió el tiempo necesario para cumplir los 6 meses 1 día para ganarme los derechos del nombramiento de la plaza adquirida y en los dos años el ascenso primero a director y el segundo a supervisor al no tener competencia en el escalafón y respetarme mis derechos pues mis relaciones laborales son desde el 2005, no habiendo sido favorecido nunca en 18 años con beneficio alguno ni por el sindicato, ni por la sev, al contrario de los 3 reajustes en la zona durante mi tiempo trabajando en ésta, 2 han sido en mi perjuicio. Nunca participé para la promoción ni nunca solicité cambio alguno, siempre he obedecido y no tengo nota desfavorable en mi expediente además de que mínimo 15 años he cumplido con la función directiva y creo que es justo se me reconozca. Por tal motivo y evidente afectación al aceptar la ley de educación 247 prefiero que mis relaciones sigan bajo términos del artículo 123 B constitucional incluyendo las condiciones generales de trabajo contenidas en el documento público antes mencionado ya que no se me puede aplicar una retroactividad en mi perjuicio tal como lo establece el artículo 14 de nuestra carta magna, así como también por ser la ley 247 del estado de Veracruz, de las denominadas leyes autoaplicativas y de naturaleza compleja al ser producto de una reforma integral razón por la cual se me permite el amparo por la vía indirecta a los 30 días de su entrada en vigor o a los 15 días tras el primer acto de aplicación

Si quiere ahorrarse el resto sr. Juez lo dejo a su criterio, creo que, con mi confesión, con las acciones por mi expuestas de estas distinguidas personalidades, la jurisprudencia y el buen criterio del tribunal no tengo de qué preocuparme. Espero y acepten mis peticiones. Gracias.

AQUÍ LO QUE PASO....

Creo que la sanción a quien resulte responsable de este acto o mejor dicho estos actos que violentaron de forma dolosa, no pueden ser resarcidos con la reparación de lo actuado en mi contra que en sí fue una insignificancia mi petición, pero que desató y pone a la luz muchos más agravios que sufrí en cuanto a cosas intangibles, que no encuentro garantías de que pueda darles protección por la vía legal, al no haber definición que clasifique estos actos cometidos por las autoridades y compañeros de trabajo..

Inicié mi trayectoria laboral como docente en el año 2005 cubriendo un interinato de 3 meses en la esc. Cuauhtémoc de la localidad de Salvador Díaz Mirón en Misantla, Ver., en el año de 2006 con el perfil de pasante de la carrera de Licenciatura en Educación Plan 94 con el certificado de estudios concluidos obtuve mi plaza, presentando mi orden expedida por la secretaría de educación de Veracruz a la Supervisión Escolar No. 258 de primarias federales con cabecera oficial en Colipa, perteneciente al sector educativo 026 de Misantla y a la delegación Regional de Martínez de la Torre Veracruz; recibiendo de manos del supervisor de ese entonces ya finado Profr. Pánfilo Hernández Soriano, la orden de presentación para la escuela primaria rural federal “Alma socialista” de Cuautitlán del Parral, en la cual solo estuve una semana pues las cadenas de nuestra delegación se moverían y tuve que dejar mi lugar a otra maestra que tenía derechos de antigüedad por la parte sindical y que yo no tenía hasta no tener 6 meses laborando en el magisterio así que finalmente fui reasignado a la Escuela Prim. “Enrique C. Rébsamen” ubicada en la localidad de Cruz Blanca Municipio de Yecuatla, Ver., poniéndome a disposición de mi autoridad inmediata comisionada como directora de ese plantel la Profra. Yoloxóchitl Arenas Julio quien recibió y me firmó de recibido la orden antes descrita el día 22 de marzo del año 2006.

Para el año 2007 o 2008, no recuerdo fecha exacta, la directora solicita el fin de su comisión debido a que se cambiaría de nivel a telesecundarias donde percibiría una mayor remuneración por su trabajo y es así como mi autoridad inmediata me encomienda realizar funciones como director comisionado de la escuela en comento la cual era de organización bidocente, motivo por el cual aparte de realizar las funciones de director, también me dedicaba a impartir clases a los alumnos de 4°, 5° y 6°. He de comentar que durante mi trayecto laboral por esa institución educativa, realice ambas actividades con el mismo, ímpetu, dedicación y esfuerzo que cualquiera dé mis pares y jamás he recibido nota desfavorable ni acta administrativa que pueda manchar mi expediente, asistiendo a cursos y talleres siempre que se ha requerido con el fin de la mejora constante de mi labor como maestro.

Para el año 2016 la escuela primaria “Enrique C. Rébsamen” en la cual yo fungía como director comisionado nos avisa el supervisor ahora Profr. Ramos Carmona y Sánchez que debido a necesidades del servicio y como la ley federal de los trabajadores al servicio del estado estipula, nuestra zona tendría **un reajuste de personal** debido a que en la escuela donde yo laboraba había bajado la matricula total de alumnos y otra escuela de la zona que era unitaria tenía más que la nuestra razón por esto la institución pasaría a tener la categoría de Unitaria.

Me preguntó el supervisor por ser el de mayor antigüedad en la escuela si me quería ir a donde se requería obteniendo una respuesta negativa de mi parte pues aunque en teoría estaba mejor ubicada la escuela donde se requería el recurso, yo sabía que en Cuautitlán del parral había lugar pues se jubilaba un maestro haciendo mover la cadena de escalafón y ese era el lugar que quedaba así podría yo participar en el concurso escalafonario para salir beneficiado estando casi seguro de ganar pues yo nunca había obtenido beneficio alguno por mi delegación sindical y todos los maestros con más antigüedad ya lo habían hecho, tenían dirección, doble

MARCO ANTONIO GONZALEZ ANTONIO
 28/09/23 18:53:09
 70fad6620a3f9a6a66900000000000000000000000027a0e

En varias ocasiones le dije a mi jefe el prof. Modesto León Lara acerca de regular mi situación, pero me dijo que aún no se podía y yo decía entre mí que no era muy difícil si no estaba yo pidiendo que me dieran una clave o que me dieran un ascenso solo que cambiaran mi centro de trabajo para que se viera reflejado en plantillas de personal como comisionado, no como titular de alguna clave de nivel de directivo eso pensé que no se podía pero una comisión como la que pedía expresa, no vi tanto problema, incluso yo mismo vi los procedimientos pero no quise nunca brincar me la autoridad del jefe de sector puesto que mi compañero modesto que fungía como encargado del despacho y firmaba como supervisor, me había dado un sello oficial y el consentimiento para que en su ausencia tuviese yo la facultad de firmar los documentos oficiales.

Debido a mi labor, a veces me quedaba yo trabajando en Misantla, más cuando el trabajo era mucho o teníamos reuniones virtuales pues la red en Colipa es muy lenta. De esta forma y durante la pandemia estuvimos trabajando donde él me decía los doctos que mis compañeros, el jefe de sector, la SEV o la delegación pedían y yo me encargaba de hacerlos, firmarlos, sellarlos y escanearlos para posteriormente mandárselos y que el los entregara o cuando me decía yo mismo por e-mail o WhatsApp los enviaba.

Como mencioné nunca quise avisar por mi cuenta siempre seguí las ordenes de mi superior y los procedimientos que yo buscaba leía y aplicaba. He de confesar que no todos, porque había muchos que desconocía pero que al llegar a la supervisión tuve que forzosamente buscarlos, leerlos y aplicarlos porque mis compañeros y mi supervisor no se fijaban si yo sabía o no, ahí si yo era sabelotodo yo creo suponían que automáticamente todo yo sabía y la verdad era que no, yo era igual que todos y no entiendo como ahora si de un día a otro ya tenía yo que saberme sus claves porque seguido me estaban preguntando que las perdían, que no se acordaban de esto y decirles el procedimiento, no me molestaba, me causaba gracia, pues año con año es lo mismo pero recordaba que yo era igual y que en su tiempo también debí molestar a quien fungiera de asesor y como no me gusta estar preguntando, cosa que no sabía cosa que buscaba y gracias a que ahora todo lo encuentras en la red, pues no tenía casi problemas para los procedimientos así que comencé a descargar los manuales de los sistemas y las guías de operación de los programas y comités que realizamos para saber cómo funcionaban. Incluso hice un canal de YouTube donde explicaba a mis compañeros directores como conformar el comité de asociaciones de padres de familia pero como solo un par de ellos lo vieron, no volví a hacer otro² pues requería de tiempo para hacer y editar así como para subirlo tiempo que ya no quise invertir porque de nada sirvió me siguieron consultando por teléfono, salvo un video que hice pero ya no lo subí al canal explicando el uso e importancia del correo institucional pues me había dado a la tarea de descargar los de todas las escuelas y todos los alumnos y mandárselos a los directores para que lo usaran, hice la página de la zona y un grupo de trabajo pero de igual forma no tuvo la aceptación deseada y terminé por dejarla, la verdad yo creo que no era tanto que no quisieran, el problema siento que algunos no sabían cómo usarlo por eso hice el video y para esto escribí al encargado de las cuentas institucionales de la SEV al cual le pedí la contraseña de la cuenta institucional de la supervisión porque no se ocupaba y por ese medio electrónico, mandarían las constancias de los Diplomados de los maestros a los que les estaba impartiendo los cursos y tenía yo que enviar sus resultados, recuerdo que el supervisor anterior si ocupaba el correo, pero de que se fue no se si no dejo la contraseña o que pasó la cosa es que cuando llegué yo a la supervisión no la había por tal razón escribí a quien correspondía, le comenté la situación y me dijo que yo no era el supervisor y que no aparecía en plantilla aquí en la supervisión que necesitaba mi orden y ambas plantillas para corroborar que fuera yo quien decía ser, cosa que aunque no me molestó, le mandé lo que me solicitó señalando que no tenía yo por qué mentir ni buscar hacer algún acto indebido, no me escondí nunca en el anonimato pues el correo lo había mandado desde mi cuenta institucional y sabía que si incurría en algo indebido pues era fácil saber quién era, el comprendió y al final me felicitó pues le pedí autorización de utilizar las imágenes de la secretaría para el video que estaba realizando comentándole de mi situación de plantilla y preguntando que me recomendaba pero ya eso ya no me contestó y ahí terminó mi comunicación con él puesto que ya tenía yo la clave del correo oficial de la supervisión. Cuenta y clave que

² https://www.youtube.com/channel/UC2p-QzN_Xk00DZofphF7UFg

MARCO ANTONIO GONZALEZ
JESUS ALVARO
2018/05/15 15:33:00

47555c8855d69277fe79de7626363ac69bea7e4364132f305fc0929f9d6b4a89

dejo aquí a su disposición y contiene vinculados los archivos en la nube de los documentos que pude rescatar de la supervisión incluidos algunos de los que yo envié y realicé durante los dos años y medio que estuve laborando en esa supervisión, también adjunto el correo en la carpeta de evidencias con su contenido donde se puede leer la conversación que da fe de lo que digo es verdad.

En realidad, y caso curioso yo era el encargado de las plantillas de mi zona, generalmente si no las hacía, siempre tenía que vigilar que estuvieran actualizadas y mis compañeros algunas veces lo olvidaban, otras me pedían a mi actualizarlas la cosa es que la mayor parte del tiempo las actualizaba yo, aunque a veces no decía yo nada, otras si me molestaba y le decía yo a mi jefe el Profr. Modesto León, pero él nunca dijo nada yo supongo prefería estar oyéndome a mí con mis quejas que estar oyendo a los 10 directores que luego le decían que me ponía en mal plan de igual forma a mí tampoco me dijo nunca nada por esta razón ya mejor luego me quedaba callado con tal de que no dijeran nada y no hacer yo corajes en vano.

En total había 5 trabajadores incluyéndome que debían ser reubicados en la plantilla de personal la verdad no recuerdo los otros dos, pero debe haber constancia de ellos en la delegación regional de Martínez de la Torre y en la SEV. Tengo presente de los 3 antes mencionados porque al año siguiente me encargó el maestro Modesto volver a hacer el oficio ya que la maestra Victoria Julio Mota, el Profr. Abraham Pazos González y yo seguíamos apareciendo en las plantillas de personal donde ya no estábamos laborando así que edité el anterior documento que había yo hecho y solo dejé a los 3 que faltábamos y lo entregué al maestro modesto para que lo enviara a donde se lo habían requerido.

Para cubrir la clave que había dejado el C. Carlos Molina Gil, cubrió el primer año un primo del secretario general de nombre César (quise buscar el nombre completo en el documento de movimiento de altas y bajas de la supervisión, pero no está desconozco la razón) fue cuando se vino la pandemia y tuvimos que descansar así que casi no conviví con él.

Para el ciclo escolar 2021-2022 la clave del C. Carlos Molina fue su prima la C. Juana Molina Portilla quien la cubrió, con ella conviví más e incluso le ayudaba también cuando me pedía actualizar la plantilla de la escuela de su hermana y a mí como no me causaba molestia ni me costaba hacerlo, se la actualice varias veces, incluso hasta la fecha cuando me ha pedido hacerlo le he ayudado, la verdad me caía bien porque a pesar de que no hizo ningún documento, más bien solo se dedicaba al aseo de la supervisión, nos llevaba de almorzar al supervisor y a mí pero igual aunque no nos hubiera llevado nada de igual forma yo le hubiese ayudado debido a que la verdad a mí no me molestaba y si el jefe no le decía que hiciera algo, yo no tenía autoridad para mandarla así que por mí era lo mismo de todas formas yo hacía mi trabajo y nunca me quejé de ella

Durante mi estancia, la carga de trabajo en cuanto a tecnología se refería siempre recayó en mi persona, realicé las labores técnicas y pedagógicas que se requerían al grado de que en un principio estuve a punto de decirle a mi jefe que mejor me pusiera a disposición de la secretaría debido a que aparte de hacer las funciones descritas, tenía que solventar todos los gastos que para realizar dicha labor se necesitaban pues no había ni computadora y tuve que llevar las mías con impresora incluida las cuales cuando se me descompusieron, tuve que comprar otra computadora teniendo que recurrir a un crédito que aún sigo pagando y que anexo con mis estados de cuenta.

Recuerdo que le comenté a mi papá pues a veces me dan ganas de desahogar mis cosas y como no tengo mucha confianza ya mis amigos no me frecuentan ni yo a ellos, solo convivo con mis compañeros de trabajo y la verdad como que no confiaba mucho en algunos debido a que ya en ocasiones había yo sentido que me habían traicionado de cierta manera (hablar mal, burlarse, menospreciarme, etc.) cosas que tal vez solo yo sentía la cosa es que no me daban y ahora menos me dan confianza (aclaro: no todos, algunos tengo bonito recuerdo, algunos más otros menos otros nada pero de la que más bonito recuerdo me llevo es de mi compañera

de hace 20 años y sobre todo que el maestro sea un experto en cuanto a cultura general se refiere, tal vez el ingreso a los 30 años serviría después de estudiar en la escuela formadora y un par de años de servicio social igual ayudaría también al gobierno.

Los maestros de nuevo ingreso tendrán mucho conocimiento pero de nada les sirve, al enfrentar la realidad de sus grupos se dan cuenta de esto y más los que llegan a las comunidades más alejadas, esos quieren volverse locos salones heterogéneos con alumnos de 1 a 6 y la gran carga de trabajo pero con el título de "Director de la Escuela" (comisionado claro), lógicamente que se decepcionan y más porque el trabajo de un docente de nuevo ingreso no está bien pagado, para los que llegan jóvenes no hay tanto problema pero para nosotros los viejos transgreden nuestra dignidad humana, con nuestro sueldo no puedes mantener tu casa, tu familia, es por esto que muchos se ven en la imperiosa necesidad de buscar otro empleo. A esos maestros nuevos la mayoría de las veces se los come el sistema se vician con las malas costumbres que tenemos y se repite el ciclo...nuevo gobierno, nueva reforma educativa y nuevo plan educativo.

¿No creen que sería bueno pedirles cuentas a los que hacen los planes y programas? Que según padres, maestros y comunidad en general, yo recuerdo que cuando quise hacer la propuesta según venían al Tecnológico de Misantla autoridades a hacer mesas de trabajo, recoger comentarios e ideas, estaba ya la fecha y yo presto para ir cuando avisaron que se cancelaba. Creo que también quien evalúa debería ser evaluado y si no dan resultados que se vayan o no... mejor que se queden ganando lo que un maestro de nuevo ingreso gana 6 mil pesetas quincenales.

La labor del docente necesita ser vista desde un punto diferente, es verdad que si ahora llegan mejores maestros deberían pagarles más y no evaluarlos, ya para eso les condicionan el ingreso, se supone que ya tienen los mejores para que seguir evaluando. Si queremos mejores maestros debemos de darles un salario justo e igualitario, porque lo mismo trabaja juanita en el cerro que pedro en la ciudad, no nos pueden dar semejante compromiso y responsabilidad y exigir tales resultados con sueldos que no alcanzan piensen si no es verdad que esto muchos lo ganan en un día.

Ahora y con la oportunidad de estudiar en línea, muchas instituciones particulares están abriendo sus registros ante la sep, con las reformas al artículo 5 muchas universidades ofrecen estudios de posgrado en línea, para obtener dichos registros lógicamente tienen que pagar por ellos al gobierno que con sus acuerdos está titulando a diestra y siniestra al menos el 296 y 540 que he notado, abren carreras gratuitas en línea para luego cobrarles los grados a mi manera de ver tienen el único fin de obtener ingresos en realidad me les preocupa tanto lo excelencia, lo que quieren es ver el ingreso del dinero a sus arcas a ver que hacen luego con tanto doctor como maestro.

Pues bien, después de haber leído, quisiera que me dijeran que nombre tiene esto, ¿quién fue el culpable? En todo caso, yo sé que fui yo el más afectado, me siento traicionado, humillado, denostado, fue algo que yo no preví y que intenté prever, en dado caso la negligencia fue de mis superiores, yo siento que hice lo que debí y tendré que pagar por eso solo seguí las ordenes de mis superiores, trabajé de más e hice caso, todo con la esperanza de que me pudieran ayudar en un futuro.

Todo fue por un insignificante cambio y ni eso solo una petición de que me mandaran a cualquier lado menos a uno y eso era porque me habían roto el corazón tenía unos días, apenas el 20 de agosto me enteré que la muchacha con la que yo tenía una relación que era de allá de Cuautitlán me había dejado por otro, yo que había tratado de hacer todo lo que podía por ella, que pensé que porque tenía dos niñas y que sus anteriores parejas la habían dejado, pensé que ella ya merecía que la quisieran y alguien que se quedara a su lado y viera por ellas pero no y lógico con mi sueldo pues no me alcanzaba, como sea me dolió más la traición pues si no iba a compartir mi riqueza, al menos iba a estar con ella en la pobreza y aun así no me importaba, me quería ir a vivir al rancho allá al cerro con tal de estar con ella, recordé que si me hubieran mandado de vuelta cuando hizo falta gente en Cuautitlán me hubiera ido con ella, porque ya habíamos vivido acá en Misantla un año juntos pero no me alcanzó para mantenerlas y se tuvo que ir a su casa, con el pretexto que iba a trabajar pues no me alcanzaba. Después a

MARCO ANTONIO FONTALTA
TEL: 0181 260923 1833310
TEL: 0181 260923 1833310

47555c8855d69277f61305f0929f9d6b4a89

principios de agosto me deja, diciendo que era mi culpa y yo sentí que me moría, desde ahí ya casi un mes de puras tragedias, me enteré el 20 de la verdadera razón de terminar conmigo y me puse como loco, ya después me calmé y le dije que no le guardaba rencor y la entendía, pero el 22 otra nueva penuria, otra nueva traición que esta creo que me duele más que aquella.

Cómo era posible que no pudieran hacerme un pequeño favor, si el compañero que tuvo problemas por él, a él si no lo querían en la comunidad, los del comité si lo apoyaron había conseguido una permuta y ya hasta tenía remplazo yo que no había hecho nada me trataran de igual manera, sentí rabia e injusticia me puse a leer, a leer y tratar de buscar y cuando creía encontrar la respuesta seguía leyendo había una traba, y vean si no es una verdadera infamia esto, que no hay acto de infamia, solo pena ya me di cuenta pero...

Después del 2012 de la reforma de EPN, hubo varias manifestaciones, varias protestas en diferentes partes del país, 2013 negociaciones, 2014 por fin nos calmaron, el sindicato se quedó callado y tuvimos que acatar la disposición que a todas luces para los viejos fue un golpazo, no sabía cómo se había dejado el sindicato, hay tantos argumentos para exponer que no se aplicara la retroactividad que a mi parecer era anticonstitucional, pudieron hacer muchas manifestaciones, no se... algo y si yo creo que si lo hicieron. ¿Por qué no le aplicaron el mismo criterio a los del programa carrera magisterial? Ese programa que los que evaluaban eran SEP-SNTE-INEE, donde la evaluación del SNTE te la hacían por ir a concentraciones políticas, por adherirte a su partido político, por ir a las reuniones, por pagar las cuotas cosas totalmente fuera de los estatutos que rige el Acuerdo 98 de la OIT, ese que nos da derecho de sindicalización y de que ahora México a partir del 2018 forma parte, si por eso se supone que le quitaron el poder al sindicato, por eso perdió todos sus privilegios, porque se dieron cuenta de que era una mafia controlada por los líderes que se repartían las plazas entre quienes con ellas ahí andaban, de esta forma tuvimos acá los directivos que tenemos en su mayoría, pero no a los de carrera no les aplicaron nada, si la retroactividad no solo es bienes materiales, bienes tangibles hay veces que lo intangible tiene mayor material pero eso no lo vieron, que paso con la dignidad, con la igualdad, esa la dejaron olvidado con los pocos maestros como yo que quedaban y que hicieron menos, que nos menospreciaron y pensaron que no nos daríamos cuenta. Bien por los legisladores que hasta 2015 casi a finales, casi dos años después de ya abrogada la ley, después de que todos de manera tácita aceptaban dicha ley participando en concursos y promociones. Y no puede ser que digan que no sabían que habíamos algunos relegados pues en las convocatorias si nos contemplaban, eso sí teníamos que leer toda pues en un principio pedían requisitos que sabían no teníamos, esos lo dejaban en los transitorios por los criterios extraordinarios que cree que aún ni en la web publicaban, nosotros no nos enteramos, yo no supe de la tesis del 27 de noviembre de 2015, y si bien la ignorancia no exime de culpa, creo que no es competencia de un maestro saber de tantas leyes, yo pienso que para eso estaba nuestro sindicato, es más supongo que el mismo gobierno debió avisar y aunque lo hicieron, lo hicieron a escondidas, esto fue con dolo, con premeditación, y ni somos tantos, en el país de los casi 600, 000 maestros que hay en México menos del 1% está sin titular o con secundaria o normal en el servicio, de esos 6000 seremos 500 cuando mucho en el estado, cuánto podían gastar en incrementarnos el salario, en darnos un leve aumento para tener una vida digna, para no solamente existir si no para de verdad vivir díganme como llaman a eso? ¿Ahí están mis estados de cuenta y no son todas mis deudas, a ver díganme así quieren excelencia en educación e igualdad para todos? Y no le temo a las evaluaciones ni mucho menos. Aquí no es cuestión académica, es de principios, de dignidad, de justicia, de garantías mínimas que debemos tener como personas, de respeto, solidaridad, de la protección de un mínimo de nuestros bienes jurídicos no solo materiales si no intangibles.

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARRIOLA
20160820 15:33:45

68316487d682062f689d017888950364d88374a8e2d0a86afcb380e656238888b6620

47555c8855d692777eef9de7626363ac69bea7e43641132f305fc0929f9d6b4a89

Esto fue una violación a los derechos humanos no lo puedo ver de otra forma, si las tesis jurisprudenciales que hay para nuestro estado ya de qué sirven solo me enteré 7 años tarde, de que vale que me den el derecho de audiencia, que admitan que la ley 247 es producto de una reforma completa, integral con jurisprudencias diferentes en la república, de qué sirve que aunque nos enreden admitan que a los que no son del 2014 en adelante nos mancillaron, de que sirve que hablen de los que no sean del producto del 123 B no se entiendan como que la ley es otra y que los anteriores les reconozcan que los laceran si como sea me presentaré a la audiencia bien contento porque la jurisprudencia marca que con solo comprobar que eres del 123 y que trabajas en Veracruz se te dará tu amparo por la vía indirecta? Si no será procedente porque ya pasó mucho tiempo después de esta y quien dice que yo acepté por qué no nos hicieron firmar como a los pobres incautos con la ley del ISSSTE en

12

cláro ni el agua, pero tenían que enturbiarlo para poder cambiarlo, pienso que la esencia de la retroactividad aplicada mediante un previo juicio es para castigar al ladrón, al ladino, al injusto.

El único motivo válido sería para castigar al delincuente, la forma en que se aplica, en nombre del bien común es subjetiva, así como del perjuicio del que habla. ¿Como es que piensan que acepté de forma tácita señores? Gracias, pero yo puedo pensar por mí, si me afectara creo que fuera yo quien reparara en objetar y ahí tal vez si pediría la retroactividad, gracias, pero no me ayuden tanto. Para castigar al necesitado y sobre todo bajo el agua, esa acción si para mi es un delito.

Pronto esos nuevos maestros que están creando se darán la vuelta, cuando comiencen a sentir el yugo que los gobierna, cuando se den cuenta que son muchísimos más y que clamaran respeto, equidad, igualdad y justicia, les aconsejo pensar en mis palabras y si se quiere mantener el orden y el estado de derecho nunca abandonar estos principios, y sobre todo nunca olviden que para el pueblo es para quien gobiernan y que la ley es para proteger al indefenso.

Quiero pensar que aún existe la justicia, el derecho, la igualdad, la dignidad y las garantías individuales que nos brinda la constitución ofrezco mis disculpas a quien me haya hecho el honor de leer estas letras, la verdad quisiera que entendieran mi ofensa, solo quiero justicia y nada más solo eso

Ahora que me quiero cambiar y no me dejan, yo que desde que ingresé al servicio el único beneficio fue el cambio a la escuela de la que después me sacaron, después de haber pasado lo que para mí fue un abuso, una injusticia que no era posible de no ver, que expuse mis argumentos y solo recibí burlas, que me trataran de ignorante, que me dijeran que si los del sindicato que estaban allá decían que no... que insinuaron que yo hablaba sin conocimiento de causa y tal vez anteriormente así lo había hecho aunque no se necesitaba saber mucho para darse cuenta que era una injusticia, que me dieron a entender que los del sindicato por el simple hecho de estar ahí estaban mejor preparados que yo, incluso que escribí a dos de ellos a los cuales nunca había pedido nada y que debían enterarse pero supongo pensando que queria pedirles un favor ignoraron mi mensaje, que no sabían que llamaba yo para advertirles puesto que hasta eso el que avisa no es traidor, gracias a que me dijeron que no y a que me puse a buscar los motivos pues no me los dijeron, solo me dijeron que ya no era como antes, gracias a eso es que pude encontrar la forma de defenderme.

Lo anterior lo había escrito hasta el día 19 de septiembre de 2022 debido a que la supervisora me había dado dos semanas para resolver mi problema y el día 14 o 15 de septiembre de 2022 me llamó para decirme que ya se me acababa el plazo que me había concedido y que el lunes 19, comenzarían a correr los 3 días en que si no me presentaba me levantaría un acta administrativa.

Yo le dije a la secretaria general de mi delegación que no me iba a presentar y que ya le dijera a la maestra que hiciera lo que creyera conveniente y yo haría lo mismo, yo sabiendo que no podía hacerlo todavía le dije a mi compañera que no se lo recomendaba y que me dejara ya tantito que arreglara mis problemas con las otras autoridades y a manera de broma le dije dile que me aguante que no me echen montón que me deje arreglar con aquellos primero.

Y bueno, no me presenté esa semana a trabajar tampoco y esperé a ver si me levantaba el acta o me venían a notificar pero no fue así, yo para esto solicité mi fire para mandar el amparo via electrónica.

Como a mis papás no les gustaba que yo no fuera a trabajar y que me inconformara por temor a que me corrieran o que me hicieran algo, yo les dije que ya había ido para que no se preocuparan pues ya están grandes y mi mama tiene azúcar y mi papa el corazón se le hizo grande así que no están como para estarlos preocupando.

El sábado 24 de septiembre, yo fui a casa de mi mamá porque no había yo ido por lo mismo que me preguntaban y yo tenía que mentir para no preocuparlos pues al principio mi mamá lloraba y mi papá se

preocupaba, pero yo sabía que tenía yo razón, la verdad no me hubiese quejado pero si me trataron mal y pues no creo que sea justo que traten así a las personas y menos que lo hicieron para ellos no tener problemas, yo no tuve la culpa de que no hubiera maestros en la escuela si yo avisé desde el ciclo escolar pasado, tampoco tengo la culpa que no apareciera en plantilla si avisé desde que me incorporé a la supervisión y todavía que desconocieran mi labor y que me negaran mi oficio, fue una ilegalidad eso que hicieron y por eso mas me enojó, decían que eran mis amigos pero no, a un amigo no se le utiliza y si así hubiera sido mínimo me hubiesen ayudado a mandarme a otra escuela pero no que me utilizaran para resolverles los problemas que ellos habían causado.

Llegué a casa de mi mamá y que me comenta que me habían ido a buscar la supervisora y mi secretaria general con otro individuo que no supieron darme el nombre y no se quien es porque yo no vivo en casa de mi mamá como bien le dije a la supervisora yo vivo en un cuartito de 4 x 4 que rento incluso mi compañera secretaria general también sabe que no vivo ahí, no se por qué fueran a dejarme un citatorio y menos que se lo dejaran a mi mamá.

Pues la cosa fue que mi mamá comenzó a llorar que le habían dicho que si no me presentaba me iban a correr y pues me enojé porque eso no lo pueden hacer ¿Cómo se atreven? Mi papá me quiso regañar y yo discutí con el que no era justo y que me apoyara y bueno, discutimos y me fui de la casa enojado, me vine a mi cuarto a dormir porque ya era noche y al otro día en la mañana mi hermana que me habla que mi papa se había puesto mal y que le había dado un preinfarto.

Lógicamente que me espanté primero ya luego me dijo mi hermana que estaba ya mejor pero que ya si iba yo fuera tranquilo y que no discutiera porque mi papá se sentía mal y le dije que sí pero yo estaba enojado con mis compañeros por el hecho de haber ido, quise ir a reclamarle a mi secretaria pero no lo hice, ya para la tarde noche, porque yo no quise ir a casa de mi mamá por no causarle un disgusto a mi padre, en la noche me habló mi hermana que se iban a llevar a mi papá a Xalapa porque estaba sangrando y pues me preocupé le dije que iba para la casa y así fue.

Ahí estaban mis primas y otros familiares y mi papá lo tenían con oxígeno y bueno a resumidas cuentas ya sigue mejor pero apenas ahorita lo pasaron a piso porque estaba en cuidados intensivos.

Hice dos solicitudes de información en las cuales la maestra Ana Laura García Calvillo, subdirectora de educación primaria federalizada, negó en dos ocasiones haber hecho reajuste alguno pues yo pregunté por los dos que habían ocurrido en mi zona por ese tiempo así como la cantidad del apoyo que recibió el Maestro Modesto por haberle dado la comisión de la supervisión pero la maestra Ana Laura negó tales hechos tal y como se aprecia en las dos contestaciones que me hizo y para las que yo me inconformé con las quejas pero me fueron desechadas.

Posteriormente solicité amparo indirecto y directo pero se me fueron desechados tales recursos, el tribunal me dijo que no podía rencauzar la vía y el juez me dijo que no veía suficientes elementos para demanda de amparo y me sugirió ir con los que resuelven conflictos laborales pero igualmente yo seguía insistiendo en la página de transparencia.

Así pues, mi mamá le pidió a la maestra ya no ir a la casa aún así regreso y luego fue con el jurídico a casa de mi mamá, le dejaron un número para que me comunicara y le marqué diciéndome que me tenía que regresar a trabajar o en menos de un mes me cesarían mis relaciones laborales, esto fue por el 2 de febrero, poco antes de que me llegara la sustanciación del recurso de revisión que había interpuesto con el IVAI y sobre el cual estoy esperando contestación a la reclamación al proyecto de resolución que dictaron con fecha de 14 de febrero y para el cual presenté la debida reclamación el día 7 de marzo.

Suspensión del acto

Solicito la suspensión provisional de los actos señalados como reclamados y en su momento la definitiva, de conformidad con los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan actualmente hasta en tanto se resuelva el presente juicio de amparo.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado: 1571002000000000022894694.p7m
Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 1

Table with 5 columns: Field Name, Value, Validity, Status, and other details. Sections include FIRMANTE, FIRMA, OCSP, and TSP.

Vertical text on the right edge of the page, likely a document ID or tracking number.

23

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion16471_1.pdf
Secuencia: 5294796

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00	Revocación:	OK	No Revocado
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a6600000000000000000000000000000027a0d	Estatus de firma:	OK	Válida
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	18/04/2023T00:20:51Z / 17/04/2023T18:20:51-06:00			
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	80 f1 9b f4 ed 19 bd c8 82 3d e1 10 ad c4 32 9f 4c 7f 8b fa c6 01 75 08 ba 0d 31 c5 ec 5c 29 76 00 28 2a 3c df 68 b6 cb d4 f8 7d ea e6 da 6c d9 05 f1 a5 c2 5f 0a fd ac 8a ea 91 34 41 5a 46 f8 46 1c d2 6b 24 aa cb 88 df 03 74 cf e0 ab 1d 79 c3 c8 c6 0d c7 2a 48 37 85 99 89 d9 09 63 b8 07 a9 e7 a5 06 00 e4 2d 5b 15 2e ae 13 34 bc d5 0d de 8a 1a 1c bc b6 46 ca 53 8d 9f e2 0d 69 8f 6d 68 1c 70 45 59 d3 f2 b1 64 b0 f2 f1 92 94 d3 e8 43 58 49 ce 25 47 52 7d ab 39 49 57 9e 67 82 f2 d7 00 0c fb fa ad 5e f0 d4 ca ba f2 de 28 2e 76 8e a5 43 bd f8 a5 bd cc 07 b3 65 dc 86 bb ee 7b 73 3e 87 55 a0 f1 5e dd 27 f2 dd 98 94 f8 6e 08 85 e1 a7 a9 d4 7a ed d3 4c 76 10 34 f9 1a db 73 70 93 2d ff 5c 30 a6 43 0b 22 bb 0e 7271 10:75 1a 76 6e e0 d6 11 a2 0e 8c e3 ac 1d 79 8d fc 20			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	18/04/2023T00:22:04Z / 17/04/2023T18:22:04-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a6600000000000000000000000000000027a0d			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	18/04/2023T00:20:51Z / 17/04/2023T18:20:51-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	5697117			
	Datos estampillados:	ED376EE1D682C22F89F017683365AD277F4A8C40A8DA0D3D0CA6AC38D2F16A23			

e4f1f681a62082e6960118803638d88371a88e88a68e8b3884d62a28a88b6820

47555c8855d69277f7e9de7626363ac69bea7e4364132f305fc0929f9d6b4a89

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: VARIOS 1761-2022 - 936 sepjf.pdf
Secuencia: 5357924

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	VALERIA ERIDANI SOTO ORTIZ	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	SOOV930104MDFTRL09			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6673636a6e0000000000000000000001a50	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	10/05/2023T20:21:09Z / 10/05/2023T14:21:09-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	4e cc 14 27 c9 6b 68 f3 dc 57 ba 23 2f 5e 82 b0 d2 19 7d 75 32 fd 24 cc e2 c9 b6 52 36 b0 d6 1f 40 c0 71 d2 cd e3 d5 6e aa b6 e9 ac 0f 06 0b 36 4d 0c b3 d7 69 db 84 90 ff 38 0c ef 00 fd 83 49 69 88 5a a2 a4 49 b1 b4 9e a7 0f 47 5e ad 34 b4 77 77 de a5 39 95 91 83 27 10 d0 24 cb be 9b ff 5a b8 ca 09 60 a0 d1 ff 63 6b 1c 9b ff 25 6e 38 eb ad 36 69 d9 9f 11 b4 33 55 2f d7 5d 6d c8 a8 1b 8a 7e 49 5f b2 f0 3b 73 db 33 32 a1 ed 19 e4 b7 cc 5c a6 5c cf bb ab 4a 5a dc 61 e8 70 5c f2 60 5e 88 5e ce f0 2d ae 08 6f 4b a7 f5 04 01 91 cd c3 a9 1c 8f 65 89 56 b3 43 6e cc 42 58 5e 35 e0 83 ae f0 1a 9a 3a c6 4d ec a0 92 a9 8a 20 7c c2 86 d3 e0 2c 3d 6c df 0e d2 9f a9 63 81 a2 c5 a9 ba cb 6f 99 23 5d 13 0a d9 b4 24 fe 88 18 31 4a c6 24 dc 4c 44 51 d8 10 4a f8 a1 fa d0 c1 95			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	10/05/2023T20:21:09Z / 10/05/2023T14:21:09-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6673636a6e0000000000000000000001a50			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	10/05/2023T20:21:09Z / 10/05/2023T14:21:09-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	5774262			
	Datos estampillados:	F111A407AEC206FEC5D51173C5476ADBA24D47D2169FDB7854DF62A45A8BA670			

F111A407AEC206FEC5D51173C5476ADBA24D47D2169FDB7854DF62A45A8BA670

Poder Judicial
de la Federación

Poder Judicial de la Federación

JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE
VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA

Acuse de Recibo

Folio electrónico: 34504/2023
 Órgano requirente: Suprema Corte de Justicia de la Nación
 Fecha de envío del órgano requirente: 15/05/2023 7:54:51
 Tipo y núm. de exp. del órgano requirente: VARIOS 1761/2022
 Núm. oficio del órgano requirente: MI/PL/SSGA/VIII-BIS/8993/2023

Tipo y núm. de exp. del órgano requerido: NINGUNO 0/0
 Fecha de recepción: 15/05/2023 13:10:50
 Recepción: RECEPCIÓN CONFORME

Detalle de requerimiento y constancias recibidas (en su caso)

Acuerdo (en su caso-constancias)	Tipo de requerimiento o de constancia remitida	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Razonamiento sobre la documentación recibida
ACUERDO Fecha de acuerdo: 21/04/2023	CONSTANCIAS DILIGENCIACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN POR DESPACHO	(9) ORIGINAL	RECIBÍ CINCO FOJAS CON FIRMA CRIPTOGRAFICA
CONSTANCIA 1	escrito	(34) ORIGINAL	RECIBÍ EN DIECISIETE FOJAS CON FIRMA CRIPTOGRAFICA
CONSTANCIA 2	Escrito	(34) ORIGINAL	RECIBÍ EN DIECISIETE FOJAS CON FIRMA CRIPTOGRAFICA
CONSTANCIA 3	BOLETA DE TURNO	(2) DOCUMENTO ELECTRONICO	RECIBÍ EN UNA FOJA CON FIRMA CRIPTOGRAFICA

*En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

24

ac80ae12aefaecf09d7493d05680e315da778c86a214adf52ee72f7c60ef6810

47555c8855d69277fef9de7626363ac69bea7e43641132f305fc0929f9d6b4a89

Misantla, Veracruz, es decir, dentro de la jurisdicción pero fuera de la residencia de este Juzgado; con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, **gírese atento exhorto al Juez Segundo de Primera Instancia, con sede Misantla, Veracruz, para que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, practique la diligencia encomendada en sus términos, esto es, notifique personalmente el proveído de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, emitido en el expediente de varios 1761/2022-VIAJ, debiéndole entregar copia autorizada del mismo.**

En la inteligencia de que para la práctica de la diligencia encomendada podrá constituirse en diversos horarios, e incluso en **días y horas inhábiles**, a fin de practicar la diligencia respectiva, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del multicitado Código Federal.

Además, comuníquese a la autoridad encargada de llevar a cabo la notificación que se solicita, que deberá realizarla con apego a lo establecido en el **artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo**; esto es, se constituirá en el domicilio señalado y entenderá la diligencia directamente con el interesado, si no se encontrare, **previo cercioramiento del domicilio correcto**, lo procedente será dejar citatorio para que, **dentro de los dos días hábiles siguientes, comparezcan a notificarse al Juzgado y, si no compareciere, realizará la notificación por lista de acuerdos**, en los términos establecidos por el **artículo 29 de la Ley de Amparo**.

Asimismo, una vez llevada a cabo la diligencia

encomendada, deberá remitir las constancias respectivas a la brevedad posible vía correo electrónico a la cuenta **cscasados@cjf.gob.mx**, **eagalan@cjf.gob.mx** y/o **akprieto@cjf.gob.mx**, para estar en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda.

Por otra parte, en atención a los puntos II y III, del despacho que se provee, **gírese atento oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz**, con residencia en esta ciudad, anexando **copia del acuerdo de veintiuno de abril de este año, dictado en el expediente de varios 1761/2022-VIAJ**, con la evidencia criptográfica de la firma electrónica de los servidores públicos responsables de su remisión por el MINTERSCJN, así como del **escrito firmado electrónicamente por Marco Antonio González Arrollo**, a fin de que remita el escrito de demanda de amparo promovida por Marco Antonio González Arrollo al juzgado de Distrito que por razón de turno corresponda conocer, para que determine lo que en derecho corresponda, **generando la boleta correspondiente.**

Hecho lo anterior, **dígasele a la encargada de la Oficina de Correspondencia de mérito, que remita copia de dicha boleta a este órgano jurisdiccional** para estar en condiciones de devolver la comunicación en que se actúa.

Se instruye al actuario que corresponda diligenciar la presente comunicación oficial, que **DEBERÁ LEVANTAR RAZÓN** en la que haga constar la entrega del oficio y anexos señalados en el párrafo precedente.

CARLOS SEBASTIÁN CASADOS GONZÁLEZ
76169567302434666670000000000000000001846a
440002316343111

47555c8855d69277feef9de7626363ac69bea7e43641132f305fc0929f9d6b4a89

3 526310 500010

Una vez que se tengan las constancias de notificación de las diligencias encomendadas, devuélvase a su lugar de procedencia, por conducto del Módulo de Intercomunicación para la Transmisión Electrónica de los Documentos entre los Tribunales del Poder Judicial (MINTERSCJN), regulado por el Acuerdo General Plenario 12/2014.

Cúmplase.

Así lo proveyó y firma electrónicamente José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante Carlos Sebastián Casados González, Secretario de Juzgado que autoriza. **Doy fe.**

Edd

Razón. El Secretario certifica: que este proveído se encuentra debidamente vinculado a la promoción de cuenta y que la presente determinación autorizada en el expediente electrónico coincide con la agregada en el expediente físico.- **Doy fe.**

Razón. En la misma fecha, se libra (n) el (los) oficio (s) 10907, según la minuta que se agrega. **Conste.**

23

“2023, Año de Francisco Villa, El Revolucionario del Pueblo”

JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ

MINTERSCJN 31/2023-VI
NÚMERO DE ORDEN 146/2023

EXHORTO: 389 /2023.

NO ORDEN: 392 /2023.

ANEXO: Copia del proveído de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, emitido en los autos del expediente de varios **1761/2022-VIAJ**, del índice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

JOSÉ EZEQUIEL SANTOS ÁLVAREZ, JUEZ DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, A USTED JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA, CON SEDE EN MISANTLA, VERACRUZ, HAGO SABER QUE EN LOS AUTOS DEL MINTERSCJN 31/2023-VI NÚMERO DE ORDEN 146/2023, EN ESTA FECHA SE DICTÓ EL ACUERDO QUE DICE:

Xalapa, Veracruz, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés.

Téngase por recibido el despacho SGA_DPO-XXVIII-1063/2023, signado conjuntamente por la Ministra Presidenta y el Secretario General de Acuerdos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en Ciudad de México, deducido del expediente de varios 1761/2022-VIAJ.

Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), e inscribese en el libro de gobierno con el número 31/2023 (número de orden 146/2023), que le corresponde.

Sin que haya lugar a expedir acuse de recibo, toda vez que el mismo es generado automáticamente por el Módulo de Intercomunicación para la Transmisión Electrónica de los Documentos entre los Tribunales del Poder Judicial (MINTERSCJN).

Ahora bien, atento al contenido de la comunicación oficial de mérito, así como de la diligencia ahí ordenada y, toda vez que el domicilio de Marco Antonio González Arrollo se encuentra ubicado en la calle Diana Laura Riojas viuda de Colosio, número 105, código postal 93821, en Misantla, Veracruz, es decir, dentro de la jurisdicción pero fuera de la residencia de este Juzgado; con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez Segundo de Primera Instancia, con sede Misantla, Veracruz, para que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, practique la diligencia encomendada en sus términos, esto es, notifique personalmente el proveído de veintiuno de abril de dos mil

CARLOS SEBASTIÁN CASADOS GONZÁLEZ
70.66.66.20.63.66.66.00.00.00.00.00.00.00.00.81.64
3406023.164113

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

209

Documentos entre los Tribunales del Poder Judicial (MINTERSCJN), regulado por el Acuerdo General Plenario 12/2014.

Cúmplase.

Así lo proveyó y firma electrónicamente **José Ezequiel Santos Álvarez**, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante **Carlos Sebastián Casados González**, Secretario de Juzgado que autoriza. **Doy fe.** Dos firmas y rúbricas.

Atentamente

Xalapa, Veracruz, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés.

El Secretario del Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz.

(AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA)

Carlos Sebastián Casados González

CARLOS SEBASTIAN CASADOS GONZALEZ
Tribunal de Justicia del Poder Judicial de la Federación
140623 1641 11

47555c8855d69277fe9de7626363ac69bea7e43641132f305fc0929f9d6b4a89

3 526310 520010

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado: 51928510_1571000032631054001.p7m
Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 2

Table with 5 columns: Field Name, Value, Validity, Status, and Revocation. Sections include FIRMANTE, FIRMA, OCSP, and TSP. The 'Cadena de firma' field contains a long alphanumeric string and a circular seal.

30

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	JOSE EZEQUIEL SANTOS ALVAREZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.02.6a.9c	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	16/05/23 18:39:00 - 16/05/23 12:39:00	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	9c bb 87 50 ac 24 8a ee e5 15 91 3b ae 10 5b 6d 45 4d 59 43 d2 5d f9 1a b0 a6 5d 73 80 b5 d9 33 09 2f aa a9 f6 c1 aa 1b 04 70 03 b4 a1 55 5d 7b ba 5b f0 7f 93 09 ea 59 3a 57 93 57 73 05 c4 c0 c8 bc 4d 00 a7 94 c9 15 e4 0f b0 65 67 14 9f f5 1e a5 e5 f5 5c ed 9b d3 04 6e 86 46 5f ee 1d c1 b4 0a 10 68 fd 17 ba 91 49 76 ca ec 61 75 ed ad ae 8a 2d 23 d5 ec dc 53 df 58 45 fa d5 48 88 f1 b1 d1 40 b4 5d a4 ec 95 cd 26 54 8f 90 d4 95 b0 24 1b a6 2f 06 b6 5a f7 72 54 88 59 0d 1b fb c5 32 db 56 4c ad 69 0f 3b 88 e8 1a 5a e3 59 dc 6e c0 4a b1 94 58 9a 6b 18 28 1c f6 8a 6e 28 a7 88 b9 ac 36 7f 25 fe 73 e6 30 3e 46 ec b0 db ff c9 d0 d0 3d 36 c0 1a 3e f3 b7 76 b7 13 34 bf 0c 18 fe 17 b8 34 64 61 9b 96 54 2d 83 87 a8 50 ef 9c b6 6e 46 ca bf 6f 47 a9 24 2e c5 69 11 dc 30 4c			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	16/05/23 18:39:01 - 16/05/23 12:39:01			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	16/05/23 18:39:00 - 16/05/23 12:39:00			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	73422094			
Datos estampillados:	gO3GGXSaUugYpli7ck4cJH6a4U=			

OCC DE JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA.

Amparo Indirecto
Normal
Administrativa - Sin submateria

No. de registro OCC:
20230852034000455
Folio electrónico: 5002616
Tipo de ingreso: Ventanilla
Usuario que Turnó: fforres

Fecha de presentación/Fecha de depósito: 16/05/2023
Fecha de turno: 16/05/2023
Turnado a: JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ

Hora de presentación/Hora de depósito: 15:33 Hrs.
Hora de turno: 17:10 Hrs.

No. de copias: 0

No. de anexos: 2

Recurrente/ Promovente: *

Quejoso(a): MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Representante/ Autorizado: NO SEÑALA

Persona tercero interesada: NO SEÑALA

Acto reclamado: AL GOBERNADOR DEL ESTADO C.

CUITLAHUAC GARCIA JIMENEZ LE REPROCHO EL HECHO DE NO INFORMAR SOBRE LAS JURISPRUDENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE ESTE CIRCUITO EN RELACION A DENOMINAR LA LEY 247 COMO AUTOCAPLICATIVA.

Autoridad responsable: GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE VERACRUZ. CIUDAD; CAMARA DE SENADORES DEL ESTADO, CAMARA DE DIPUTADOS DE LA XVI LEGISLATURA. SECRETARIO DE EDUCACION DE VERACRUZ. CIUDAD

Cuenta con firma: Sí

Expediente de autoridad responsable: NO SEÑALA

Expediente de origen: NO SEÑALA

Diverso:

Observaciones: DEMANDA DE AMPARO QUE REMITE EL SECRETARIO DEL JUZGADO DECIMO SEPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ CON SEDE EN ESTA CIUDAD, FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR EL LICENCIADO CARLOS SEBASTIAN CASADOS GONZALEZ, MEDIANTE OFICIO 10907/2023 PARA SU REGISTRO Y TURNO, COMO DESGLOSE EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE 17 DE MAYO DE 2023 Y RELATIVO AL AUTO DE 21 DE ABRIL DE 2023 ENVIADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DENTRO DEL EXPEDIENTE VARIOS 1761/2022-VIAJ.

Folio de Art. 41: NO HAY

Oficina de Correspondencia Común que presta servicio

Autorizado por el órgano jurisdiccional para recoger asuntos

Servidor Público que entrega: Fidel Torres Martínez

Servidor Público que recibe:

Firma:

Órgano de Adscripción:

Fecha:

Hora:

Firma:

Fecha:

Hora:

AP

AP

veintitrés, emitido en el expediente de varios **1761/2022-VIAJ**, **debiéndole entregar copia autorizada del mismo**.

En la inteligencia de que para la práctica de la diligencia encomendada podrá constituirse en diversos horarios, e incluso en **días y horas inhábiles**, a fin de practicar la diligencia respectiva, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del multicitado Código Federal.

Además, comuníquese a la autoridad encargada de llevar a cabo la notificación que se solicita, que deberá realizarla con apego a lo establecido en el **artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo**; esto es, se constituirá en el domicilio señalado y entenderá la diligencia directamente con el interesado, si no se encontrare, **previo cercioramiento del domicilio correcto**, lo procedente será dejar citatorio para que, **dentro de los dos días hábiles siguientes, comparezcan a notificarse al Juzgado y, si no compareciere, realizará la notificación por lista de acuerdos**, en los términos establecidos por el **artículo 29 de la Ley de Amparo**.

Asimismo, una vez llevada a cabo la diligencia encomendada, deberá remitir las constancias respectivas a la brevedad posible **vía correo electrónico** a la cuenta **cscasados@cjf.gob.mx**, **eagalan@cjf.gob.mx** y/o **akprieto@cjf.gob.mx**, para estar en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda.

(...)

Cúmplase.

Así lo proveyó y firma electrónicamente **José Ezequiel Santos Álvarez**, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante **Carlos Sebastián Casados González**, Secretario de Juzgado que autoriza. **Doy fe**. Dos firmas y rúbricas.

LO QUE COMUNICO A USTED PARA QUE EN AUXILIO DE LAS LABORES DE ESTE JUZGADO SE SIRVA DILIGENCIAR EL PRESENTE EN SUS TÉRMINOS, HECHO QUE LO DEVUELVA A LA BREVEDAD POSIBLE.

Atentamente

Xalapa, Veracruz, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés.

JOSE EZEQUIEL SANTOS ÁLVAREZ
JUEZ DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ

CARLOS SEBASTIÁN CASADOS GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ.

EXHORTO MINTERSCJN 31/2023 (NÚMERO DE ORDEN 146/2023-VI) formado con motivo del diverso **SGA_DPO-XXVIII-1063/2023**, deducido del **EXPEDIENTE DE VARIOS 1761/2022-VIAJ**, del índice de la **Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, con sede en Ciudad de México.

**RAZÓN ACTUARIAL
DE ENVÍO DE ARCHIVO A CORREO ELECTRÓNICO**

EN XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, XOCHILT EDITH GALLEGOS GAMBOA, ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA AL JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE AL RUBRO INDICADO, HAGO CONSTAR QUE A LAS TRECE HORAS CUARENTA Y UN MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MAYO EN CURSO, ENVIÉ AL CORREO ELECTRÓNICO j2p.misantla@pjeveracruz.gob.mx PERTENECIENTE A LA CUENTA DEL CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL DE LA AUTORIDAD JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA CON SEDE EN MISANTLA, VERACRUZ, EL (LOS) EXHORTO 389/2023 (ORDEN 392/2023) DE DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DEDUCIDO DEL ALUDIDO EXPEDIENTE, EL CUAL FUE CONFIRMADO VÍA TELEFÓNICA AL NÚMERO 2353234870, POR QUIEN DIJO SER ELISEO TORAL SÁNCHEZ, SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO. LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCTENTES DE LOY FE.

XOCHILT EDITH GALLEGOS GAMBOA
ACTUARIA JUDICIAL

Xochilt Edith Gallegos Gamboa

De: Xochilt Edith Gallegos Gamboa
Enviado el: martes, 16 de mayo de 2023 01:41 p. m.
Para: 'j2p.misantla@pjeveracruz.gob.mx'
Asunto: CO 392-2023 PARA DILIGENCIAR
Datos adjuntos: 000307.pdf

REMITO EXHORTO 389/2023 (ORDEN 392/2023) DERIVADO DE LA DIVERSA COMUNICACIÓN OFICIAL 146/2023, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON SEDE EN XALAPA, A EFECTO DE SOLICITAR SU AUXILIO PARA EL DESAHOGO DE LA DILIGENCIA AHÍ ENCOMENDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU ATENCIÓN

ATENTAMENTE

XOCHILT EDITH GALLEGOS GAMBOA
ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA AL JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO
EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON SEDE EN XALAPA

6

14

OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ CON RESIDENCIA EN XALAPA.

"2023, AÑO DE FRANCISCO VILLA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO"

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

OCC/C07/JDM/006/2023

Se rinde Informe de

EN EL ESTADO
DE VERACRUZ

claro

DE DISTRITO
MAY 18 A 10:50

OFICINA DE PARTES
ESTADO DECIMO OCTAVO

6361

Lic. Carlos Sebastián Casados Gonzalez
Secretario del Juzgado Decimotavo de Distrito
en el Estado de Veracruz
Presente.

Por medio de presente informo a usted, que en atención al contenido de su oficio 10907/2023, girado dentro de los autos de la Comunicación Oficial 31/2023, relativo al despacho recibido vía MINTERSCNJ, para realizar diligencia dentro de los autos del expediente varios 1761/2022-VIAJ promovido por MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO, fue recibido el dieciséis de mayo del año en curso, y turnado al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad capital, con número de boleta de turno 20230852034000455 que se agrega.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Sin otro particular, para los efectos legales a que haya lugar.

Atentamente
Xalapa-Enríquez, Ver. a 17 de mayo de 2023.

Lic. Sheila María Rojas Pérez
Jefa de la Oficina de Correspondencia Común
de los Juzgados de Distrito

OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN
A LOS JUZGADOS DE DISTRITO
CON RESIDENCIA EN XALAPA, VER.

Faint, illegible text or markings at the top of the page.

Faint text or markings located below the circular stamp in the lower-left quadrant.

OCC DE JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA.

37

Amparo Indirecto
Normal
Administrativa - Sin submateria

No. de registro OCC:
20230852034000455
Folio electrónico: 5002616
Tipo de ingreso: Ventanilla
Usuario que Turnó: fforres

Fecha de presentación/Fecha de depósito: 16/05/2023 Hora de presentación/Hora de depósito: 15:33 Hrs.
Fecha de turno: 16/05/2023 Hora de turno: 17:10 Hrs.
Turnado al: JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ

No. de copias: 0 No. de anexos: 2

Recurrente/ Promovente: *

Quejoso(a): MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Representante/ Autorizado: NO SEÑALA

Persona tercero interesada: NO SEÑALA

Acto reclamado: AL GOBERNADOR DEL ESTADO C.

CUITLAHUAC GARCIA JIMENEZ LE REPROCHO EL HECHO DE NO INFORMAR SOBRE LAS JURISPRUDENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE ESTE CIRCUITO EN RELACION A DENOMINAR A LA LEY 247 COMO

AUTOAPLICATIVA

Autoridad responsable: GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE VERACRUZ. CIUDAD; CAMARA DE SENADORES DEL ESTADO, CAMARA DE DIPUTADOS DE LA XVI LEGISLATURA; SECRETARIO DE EDUCACION DE VERACRUZ. CIUDAD

Cuenta con firma: Sí

Expediente de autoridad responsable: NO SEÑALA

Folio de Art. 41: NO HAY

Expediente de origen: NO SEÑALA

Diverso:

Observaciones: DEMANDA DE AMPARO QUE REMITE EL SECRETARIO DEL JUZGADO DECIMO SEPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ CON SEDE EN ESTA CIUDAD, FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR EL LICENCIADO CARLOS SEBASTIAN CASADOS GONZALEZ, MEDIANTE OFICIO 10907/2023 PARA SU REGISTRO Y TURNO, COMO DESGLOSE EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE 17 DE MAYO DE 2023 Y RELATIVO AL AUTO DE 21 DE ABRIL DE 2023 ENVIADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, DENTRO DEL EXPEDIENTE VARIOS 1761/2022-VIAJ.

Oficina de Correspondencia Común que presta servicio

Autorizado por el órgano jurisdiccional para recoger asuntos

Servidor Público que entrega: Sheila María Rojas Pérez

Servidor Público que recibe:

Firma:

Órgano de Adscripción:

Fecha:

Hora:

Firma:

Fecha:

Hora:

MINTERSCJN 31/2023-VI
NÚMERO DE ORDEN 146/2023

En diecinueve de mayo de dos mil veintitrés,
doy cuenta al Juez de Distrito con el **oficio** registrado
en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional
con el número **6761. Conste.**

**Xalapa, Veracruz; diecinueve de mayo de dos
mil veintitrés.**

Agréguese a los autos el oficio de cuenta
signado por la **Jefa** de la **Oficina de
Correspondencia Común** de los **Juzgado de
Distrito** en el **Estado de Veracruz**, con **residencia
en esta ciudad**, por medio del cual, en atención al
oficio 10907/2023 girado en auto de dieciséis de mayo
del año en curso, informa que la demanda de amparo
promovida por Marco Antonio González Arrollo, fue
turnada al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de
Veracruz, con sede en esta ciudad; asimismo, remite
copia de la boleta de turno número
20230852034000455.

Por lo tanto, estese en espera de recibir el
exhorto 389/2023 (orden 392/2023), girado en los
autos de la comunicación oficial en que se actúa, a fin
de proveer lo que en derecho corresponda.

Cúmplase.

Así lo proveyó y firma electrónicamente **José
Ezequiel Santos Álvarez**, Juez Décimo Octavo de
Distrito en el Estado de Veracruz, ante **Carlos
Sebastián Casados González**, Secretario de Juzgado
que autoriza. **Doy fe.**

Edd

CARLOS SEBASTIÁN CASADOS GONZÁLEZ
SECRETARIO DE JUZGADO
1 MAR 23 10:41:11

720079 015926

Razón. El Secretario certifica: que este proveído se encuentra debidamente vinculado a la promoción de cuenta y que la presente determinación autorizada en el expediente electrónico coincide con la agregada en el expediente físico.- **Doy fe.**

CARLOS SEIVASTIAN CASADOS GONZALEZ
RUC: 2060354736363
17/05/2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado: 52289090_1571000032631054002.p7m
Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 2

Table with sections: FIRMANTE (Nombre, Validez, Bien, Vigente), FIRMA (No. serie, Revocación, Bien, No revocado), Fecha (UTC/CDMX), Status (Bien, Valida), Algoritmo (RSA - SHA256), Cadena de firma (hex string), OCSP (Fecha, Nombre del respondedor, Emisor del respondedor, Número de serie), TSP (Fecha, Nombre del emisor de la respuesta TSP, Emisor del certificado TSP, Identificador de la respuesta TSP, Datos estampillados).

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	JOSE EZEQUIEL SANTOS ALVAREZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.02.6a.9c	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	19/05/23 16:57:02 - 19/05/23 10:57:02	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	<pre>bc c0 1e f0 a5 f8 97 34 e7 8d 96 3f d8 2c 3c 65 97 77 5b 22 13 ae 4f ef a2 6d 9c c8 cd fd 07 a4 39 7c 67 e7 1a d4 9e 23 c1 26 64 57 90 42 b3 79 9b b3 ad 29 95 73 d8 72 68 3e 6e 99 3f 97 7f 4c 87 6d 2c 2e 77 4a 27 8b 57 17 b9 b3 a5 e7 60 7b 36 5f ee 2b 62 95 cd a0 51 1b f0 1b 6a 3d f9 23 10 05 45 19 c2 b6 87 db 7e 1c bc 91 05 76 7a 77 06 8e 3b 95 75 48 ac e9 4b b0 a0 a1 71 6a 08 3b 75 2b 2f fe 93 ef e5 b1 31 2c 9f db ed ca c3 9e 6d 33 5b c6 5e 9c 5f c0 02 b4 ac 71 bf 4f 2d 16 cd 69 aa b1 ec 6d 12 47 00 16 ba 46 eb cb 50 1f a7 d2 de e6 a9 b8 6a e5 06 41 34 53 e0 47 0e 1e ea 02 17 97 8c e8 dd 50 d9 00 81 a5 a0 fc e2 e8 a9 77 cf 3f cf f4 68 09 e0 ae 5f 33 e0 6d d7 ef 5b 90 62 2c a3 ea 26 a3 75 f3 63 fa 85 6b 97 92 dc dd 04 17 4d 28 a6 87 9d 50 86 8b 90 b6 d8 dc</pre>			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	19/05/23 16:57:03 - 19/05/23 10:57:03			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	19/05/23 16:57:02 - 19/05/23 10:57:02			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	74961562			
Datos estampillados:	CLeK1hIlVD29AvIhoPzzNZj6HF8=			

VERACRUZ
PODER JUDICIAL
 DEL ESTADO DE VERACRUZ
OFICIALIA DE PARTES
JUZGADO DÉCIMO OCTAVO
DE DISTRITO

"2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA"

40

chao ASUNTO: Se remite Cuadernillo Despacho
 Número 40/2023/ADM. Diligenciado.
 2023 MAY 30 P 2:31

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
 DEL DISTRITO MISANTLA, VERACRUZ

EN EL ESTADO
 XALAPA VERACRUZ

Of. No. 1326.

JUZGADO DECIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO
 XALAPA, ENRIQUE, VERACRUZ.-

En cumplimiento al exhorto número 389/2023 orden
 392/2023 de fecha 16 de mayo del corriente año, en relación al
 expediente 1761/2022- VIAJ del Índice de la Suprema Corte de la Justicia
 de la Nación, adjunto al presente remito a usted la diligencia de
 notificación realizada al ciudadano **MARCO ANTONIO GONZALEZ**
ARROYO, así como el cuadernillo formado.

ATENTAMENTE
 MISANTLA, VER., A 19 DE MAYO DEL 2023
 EL JUEZ DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA POR
 MINISTERIO DE LEY.

[Handwritten signature]

LIC. TOMAS RAFAEL SANCHEZ GALVAN.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Faint, illegible text in the middle of the page.

PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE VERACRUZ

CUADERNILLO DE DESPACHO NUMERO 40/2023/ADM

FORMADO CON MOTIVO DEL EXHORTO 389/2023, ORDEN 392/2023
DEDUCIDO DEL EXPEDIENTE NÚMERO 1761/2022VIAJ, DEL ÍNDICE DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN RELACIÓN DEL
MINTERSCJN 31/2023-VI, ORDEN 146/2023, SIGNADO POR EL JUEZ
DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ.

MESA ADMINISTRATIVA.

41

C-Despacho 40/2023

42

48

FORMA B-1

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

"2023, Año de Francisco Villa, El Revolucionario del Pueblo"

JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ

MINTERSCJN 31/2023-VI
NÚMERO DE ORDEN 146/2023

EXHORTO: 389 /2023.

NO ORDEN: 392 /2023.

ANEXO: Copia del proveído de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, emitido en los autos del expediente de varios 1761/2022-VIAJ, del índice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

JOSE EZEQUIEL SANTOS ALVAREZ, JUEZ DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, A USTED JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA, CON SEDE EN MISANTLA, VERACRUZ, HAGO SABER QUE EN LOS AUTOS DEL MINTERSCJN 31/2023-VI NÚMERO DE ORDEN 146/2023 EN ESTA FECHA SE DICTÓ EL ACUERDO QUE DICE:

Xalapa, Veracruz, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés.

Téngase por recibido el despacho SGA DPO-XVIII-1063/2023, signado conjuntamente por la Ministra Presidenta y el Secretario General de Acuerdos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en Ciudad de México, deducido del expediente de varios 1761/2022-VIAJ.

Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) e inscribáse en el libro de gobierno con el número 31/2023 (número de orden 146/2023) que le corresponde.

Sin que haya lugar a expedir acuse de recibo, toda vez que el mismo es generado automáticamente por el Módulo de Intercomunicación para la Transmisión Electrónica de los Documentos entre los Tribunales del Poder Judicial (MINTERSCJN).

Ahora bien, atento al contenido de la comunicación oficial de mérito, así como de la diligencia ahí ordenada y toda vez que el domicilio de Marco Antonio González Arrollo se encuentra ubicado en la calle Diana Laura Ríos de Coloso, número 195, código postal 93821, en Misantla, Veracruz, es decir, dentro de la jurisdicción pero fuera de la residencia de este Juzgado; con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez Segundo de Primera Instancia, con sede Misantla, Veracruz, para que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, practique la diligencia encomendada en sus términos, esto es, notifique personalmente el proveído de veintiuno de abril de dos mil

Quien
Responde
Allegados
Terneros
16/5/23

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PODER JUDICIAL

- 13:54 HRS
- 16/Mayo/2023
- correos
- electrónico

[Signature]

veintitrés, emitido en el expediente de varios 1761/2022-VIAJ, debiéndole entregar copia autorizada del mismo.

En la inteligencia de que para la práctica de la diligencia encomendada podrá constituirse en diversos horarios, e incluso en días y horas inhábiles, a fin de practicar la diligencia respectiva, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del multicitado Código Federal.

Además, comuníquese a la autoridad encargada de llevar a cabo la notificación que se solicita, que deberá realizarla con apego a lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo; esto es, se constituirá en el domicilio señalado y entenderá la diligencia directamente con el interesado, si no se encontrare, previo cercioramiento del domicilio correcto, lo procedente será dejar citatorio para que, dentro de los dos días hábiles siguientes, comparezcan a notificarse al Juzgado y, si no compareciere, realizará la notificación por lista de acuerdos, en los términos establecidos por el artículo 29 de la Ley de Amparo.

Asimismo, una vez llevada a cabo la diligencia encomendada, deberá remitir las constancias respectivas a la brevedad posible vía correo electrónico a la cuenta ccasados@cjf.gob.mx, eaganan@cjf.gob.mx y/o akprietto@cjf.gob.mx, para estar en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda.

Cumplase.

Así lo proveyó y firma electrónicamente José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante Carlos Sebastián Casados González, Secretario de Juzgado que autoriza. Doy fe. Dos firmas y rúbricas.

LO QUE COMUNICO A USTED PARA QUE EN AUXILIO DE LAS LABORES DE ESTE JUZGADO SE SIRVA DILIGENCIAR EL PRESENTE EN SUS TÉRMINOS, HECHO QUE LO DEVUELVA A LA BREVEDAD POSIBLE.

Atentamente

Xalapa, Veracruz, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés.

JOSÉ EZEQUIEL SANTOS ÁLVAREZ
JUEZ DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ

CARLOS SEBASTIÁN CASADOS GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ.

ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FISCALÍA
JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ

"2023; año de Francisco Villa, "El Revolucionario del Pueblo"

CUADERNILLO DE DESPACHO NUMERO 40/2023/ADM

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE MISANTLA, VERACRUZ

RAZÓN. -En diecisiete de mayo del año dos mil veintitrés, doy cuenta al ciudadano Juez con el exhorto 389/2023, orden 392/2023 deducido del expediente número 1761/2022VIAJ, del índice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación del MINTERSCJN 31/2023-VI, orden 146/2023, Signado por el Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, de fecha dieciséis de mayo del año en curso. -Conste.

AUTO. - Misantla, Veracruz, a diecisiete de mayo del año dos mil veintitrés.

Visto el exhorto 389/2023, orden 392/2023 deducido del expediente número 1761/2022VIAJ, del índice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación del MINTERSCJN 31/2023-VI, orden 146/2023, Signado por el Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con que da cuenta la Secretaria.- FORMESE CUADERNILLO DE DESPACHO CORRESPONDIENTE. Por lo que hágase la diligencia encomendada esto es notificar a MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROLLO, con domicilio en calle Diana Laura Riojas viuda de Colosio número 105 Código Postal 93821, en la Ciudad de Misantla, Veracruz, y notifique personalmente el proveído de veintiuno de abril de dos mil veintitrés y entregar copia del mismo.

Comisionándose a MARTHA LETICIA BAUTISTA MARCIANO Y/O FIAMMA ESTEFANIA ARNAU LOPEZ, Adscritas a este Juzgado, para que lleven a cabo la diligencia encomendada.

Hecho lo anterior previas las anotaciones de rigor en el libro de Gobierno que lleva este Tribunal, devuélvase lo actuado al lugar de origen, y las constancias de la notificación.

Notifíquese por lista de acuerdos. -Lo proveyó y firma el Licenciado TOMAS RAFAEL SANCHEZ GALVAN, Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de este Distrito Judicial, Encargado del Despacho, por ante la Licenciada ACELA CORTES LOPEZ, Secretaria Habilitada con quien actúa. Doy fe.

LIC. TOMAS RAFAEL SANCHEZ GALVAN. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA ENCARGADO DEL DESPACHO

LIC. ACELA CORTES LOPEZ. SECRETARIA HABILITADA

En diecisiete de mayo del año dos mil veintitrés, como está ordenado se registra el presente bajo el número 40/2023/ADM que le correspondió. -Conste.

Razón de publicación y notificación por lista de acuerdos. En Misantla, Veracruz, siendo las doce horas con cincuenta minutos del diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, se publicó el presente auto en la lista de acuerdos, quedando registrada la publicación en el número progresivo sesenta y uno. Para notificar a las partes, surtiendo sus efectos la notificación al día siguiente de la publicación. Doy fe.

SECRETARÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ

CUADERNILLO DE DESPACHO NÚMERO 40/2023/ADM FORMADO CON MOTIVO DEL EXHORTO 389/2023 ORDEN 392/2023 DEDUCIDO DEL EXPEDIENTE NÚMERO 1761/2022 VIAJ DEL INDICE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN RELACION DEL MINSTERSCJN 31/2023/VI ORDEN 146/2023 SIGANDO POR EL JUEZ DECIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ.

9

En la ciudad de Misantla, Veracruz, siendo las doce horas con treinta y cinco minutos del día dieciocho de mayo del año Dos Mil Veintitrés, la suscrita Ciudadana Licenciada FIAMMA ESTEFANIA ARNAU LOPEZ, en mi carácter de Oficial Administrativo "D" comisionada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de éste Distrito Judicial en función de actuaria, en cumplimiento al acuerdo de fecha diecisiete de mayo de este año, dictado dentro de los autos del CUADERNILLO DE DESPACHO NÚMERO 40/2023/ADM FORMADO CON MOTIVO DEL EXHORTO 389/2023 ORDEN 392/2023 DEDUCIDO DEL EXPEDIENTE NÚMERO 1761/2022 VIAJ DEL INDICE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN RELACION DEL MINSTERSCJN 31/2023/VI ORDEN 146/2023 SIGANDO POR EL JUEZ DECIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, por lo que me constituí con las formalidades de ley al domicilio del ciudadano MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO precisamente en la calle Diana Laura Riojas Viuda de Colosio, número 20, C.P. 93820, Misantla, Veracruz, en donde procedí a hacer el llamado de ley atendíendome una persona de sexo masculino que dice ser el ciudadano MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO quien es la persona que busco quien se identifica con su credencial de elector con clave GNARMR78012330H700 con fotografía de su persona y nombre correcto y en este acto proporciona copia simple de la misma que será agregada para su debida constancia, a quien le hago saber el motivo de mi visita de mi lugar de procedencia identificándome con mi credencial expedida por el Poder Judicial del Estado misma que me comisiona para la práctica de la presente diligencia, y bien cerciorada que soy de que es el domicilio que se me indica y la persona que busco, en este momento, procedo a notificarle el proveído de fecha veintiuno de abril del año Dos Mil Veintitrés, por lo que sin nada más que agregar, dejo en poder del aquí presente el instructivo de notificación que contiene el acuerdo al que se da cumplimiento y anexos, mismo que dice que recibe el instructivo de notificación y firma por enterado con su puño y letra como sabe hacerlo, esto dijo, y no habiendo más que agregar, doy por terminada la presente siendo las doce horas con cuarenta y seis minutos día en que se actúa, firmando la presente diligencia los que en la misma desearon hacerlo. - Doy Fe.-

[Handwritten signature and stamp]

49

Vertical text or barcode on the left side of the page.

45

CUADERNILLO DE DESPACHO NÚMERO 40/2023/ADM FORMADO CON MOTIVO DEL EXHORTO 389/2023 ORDEN 392/2023 DEDUCIDO DEL EXPEDIENTE NÚMERO 1761/2022 VIAJ DEL INDICE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN RELACION DEL MINISTERSCJN 31/2023/VI ORDEN 146/2023 SIGANDO POR EL JUEZ DECIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ.

ESTADO SEGLINDO DE DEL... DEL DISTRITO JUDICIAL DE MISANTLA, VERACRUZ.

En la ciudad de Misantla, Veracruz, siendo las doce horas con treinta y cinco minutos del día dieciocho de mayo del año Dos Mil Veintitrés, la suscrita Ciudadana Licenciada FIAMMA ESTEFANIA ARNAU LOPEZ, en mi carácter de Oficial Administrativo "D" comisionada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de éste Distrito Judicial en función de actuario, en cumplimiento al acuerdo de fecha diecisiete de mayo de este año, dictado dentro de los autos del CUADERNILLO DE DESPACHO NÚMERO 40/2023/ADM FORMADO CON MOTIVO DEL EXHORTO 389/2023 ORDEN 392/2023 DEDUCIDO DEL EXPEDIENTE NÚMERO 1761/2022 VIAJ DEL INDICE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN RELACION DEL MINISTERSCJN 31/2023/VI ORDEN 146/2023 SIGANDO POR EL JUEZ DECIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, por lo que me constituí con las formalidades de ley al domicilio del ciudadano MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO precisamente en la calle Diana Laura Riojas Viuda de Colosio, número 20, C.P. 93820, Misantla, Veracruz, en donde procedí a hacer el llamado de ley atendíndome una persona de sexo masculino que dice ser el ciudadano MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO quien es la persona que busco quien se identifica con su credencial de elector con clave GNARMR78012330H700 con fotografía de su persona y nombre correcto y en este acto proporciona copia simple de la misma que será agregada para su debida constancia, a quien le hago saber el motivo de mi visita de mi lugar de procedencia identificándome con mi credencial expedida por el Poder Judicial del Estado misma que me comisiona para la práctica de la presente diligencia, y bien cerciorada que soy de que es el domicilio que se me indica y la persona que busco, en este momento, procedo a notificarle el proveído de fecha veintiuno de abril del año Dos Mil Veintitrés, por lo que sin nada más que agregar, dejo en poder del aquí presente el instructivo de notificación que contiene el acuerdo al que se da cumplimiento y anexos, mismo que dice que recibe el instructivo de notificación y firma por enterado con su puño y letra como sabe hacerlo, esto dijo, y no habiendo más que agregar, doy por terminada la presente siendo las doce horas con cuarenta y seis minutos día en que se actúa, firmando la presente diligencia los que en la misma desearon hacerlo. - Doy Fe.-

[Handwritten signature]

Vertical line of text, possibly a page number or header, running down the left side of the page.

INSTRUCTIVO DE NOTIFICACION
"2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA"

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DOMICILIO AV. MANUEL AVILA
CALLE DIANA LAURA RIOJAS VIUDA DE COLOSIO, NÚMERO 20, C.P.
8920 MISANTLA, VERACRUZ.

EXPEDIENTE NÚMERO 1761/2022VIJ DEL INDICE DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION EN RELACION DEL MINSTERSCJN 31/2023/VI ORDEN
DE VERACRUZ, SE DICTO UN ACUERDO QUE DICE

C-Despacho 40/2023

47

48

FORMA B-

2023 "Año de Francisco Villa, El Revolucionario del Pueblo"

MINTERSCJN 31/2023-VI
 NÚMERO DE ORDEN 146/2023

EXHORTO: 389 /2023.

NO ORDEN: 392 /2023.

ANEXO: Copia del proveído de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, emitido en los autos del expediente de varios 1761/2022-VIAJ, del índice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

JOSE EZEQUIEL SANTOS ALVAREZ, JUEZ DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, A USTED JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA, CON SEDE EN MISANTLA, VERACRUZ, HAGO SABER QUE EN LOS AUTOS DEL MINTERSCJN 31/2023-VI NÚMERO DE ORDEN 146/2023, EN ESTA FECHA SE DICTO EL ACUERDO QUE DICE:

Xalapa, Veracruz, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés.

Téngase por recibido el despacho SGA-DPO-XXVIII-1063/2023, signado conjuntamente por la Ministra Presidenta y el Secretario General de Acuerdos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en Ciudad de México, deducido del expediente de varios 1761/2022-VIAJ.

Fórtese expediente, capturese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) e inscribáse en el libro de gobierno con el número 31/2023 (número de orden 146/2023) que le corresponde.

Sin que haya lugar a expedir acuse de recibo, toda vez que el mismo es generado automáticamente por el Módulo de Intercomunicación para la Transmisión Electrónica de los Documentos entre los Tribunales del Poder Judicial (MINTERSCJN).

Ahora bien, atento al contenido de la comunicación oficial de mérito, así como de la diligencia ahí ordenada y, toda vez que el domicilio de Marco Antonio González Arrollo se encuentra ubicado en la calle Diana Laura Rojas, viuda de Cotasio, número 105, código postal 93821, en Misantla, Veracruz, es decir, dentro de la jurisdicción pero fuera de la residencia de este Juzgado; con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez Segundo de Primera Instancia, con sede Misantla, Veracruz, para que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, practique la diligencia encomendada en sus términos, esto es, notifique personalmente el proveído de veintiuno de abril de dos mil

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

3:54 HRS
16/Mayo/2023

corre electrónico

[Handwritten signature]

veintitrés, emitido en el expediente de varios 1761/2022-VIA, debiéndole entregar copia autorizada del mismo.

En la inteligencia de que para la práctica de la diligencia encomendada podrá constituirse en diversos horarios, e incluso en días y horas inhábiles, a fin de practicar la diligencia respectiva, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del multicitado Código Federal.

Además, comuníquese a la autoridad encargada de llevar a cabo la notificación que se solicita, que deberá realizarla con apego a lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo; esto es, se constituirá en el domicilio señalado y entenderá la diligencia directamente con el interesado, si no se encontrare, previo cercioramiento del domicilio correcto, lo procedente será dejar cita o rito para que, dentro de los dos días hábiles siguientes, comparezcan a notificarse al Juzgado y, si no compareciere, realizará la notificación por lista de acuerdos, en los términos establecidos por el artículo 29 de la Ley de Amparo.

Asimismo, una vez llevada a cabo la diligencia encomendada, deberá remitir las constancias respectivas a la brevedad posible via correo electrónico a la cuenta ccasados@cjf.gob.mx, sagalari@cjf.gob.mx y/o akprieto@cjf.gob.mx, para estar en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda.

(...)

Cumplase.

Así lo proveyó y firma electrónicamente José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante Carlos Sebastián Casados González, Secretario de Juzgado que autoriza. Doy fe. Dos firmas y rúbricas.

LO QUE COMUNICO A USTED PARA QUE EN AUXILIO DE LAS LABORES DE ESTE JUZGADO SE SIRVA DILIGENCIAR EL PRESENTE EN SUS TÉRMINOS, HECHO QUE LO DEVUELVA A LA BREVEDAD POSIBLE.

Atentamente

Xalapa, Veracruz, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés.

JOSÉ EZEQUIEL SANTOS ÁLVAREZ
JUEZ DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ

CARLOS SEBASTIÁN CASADOS GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ.

EL LUGAR DE FIRMAR EN ESTE DOCUMENTO ES EL DEL SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ.

EV...
F...
G...
A...
E...
C...
S...
D...
E...
F...
G...
H...
I...
J...
K...
L...
M...
N...
O...
P...
Q...
R...
S...
T...
U...
V...
W...
X...
Y...
Z...

PROMOVENTE: MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO

VIARIOS NÚMERO: 1761/2022-VIAU

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

Ciudad de México, a veintinueve de abril de dos mil veintitrés, se da cuenta la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con lo siguiente:

Contenido:	Presentado en:
Acuse de envío con folio electrónico 951 remitido a través del SEPJF por Marco Antonio González Arroyo, registrado con el número de folio 936-SEPJF en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, por el que se remite el escrito suscrito por el promovente citado al rubro.	Versión digitalizada de diversa documentación remitida a través del SEPJF
CONTIENE AUTORIZACIÓN DE ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS	

Las constancias referidas anteriormente se recibieron por conducto del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y se registraron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el diecinueve de abril de veintitrés. Conste.

Ciudad de México, a veintinueve de abril de dos mil veintitrés.

Agréguese las constancias señaladas en la cuenta al expediente varios citado al rubro para que surtan sus efectos legales conducentes. Cabe precisar que en la promoción que dio origen a la apertura de este expediente el promovente solicitó recibir notificaciones vía electrónica en los asuntos que requirieran de su conocimiento puesto que no contaba con domicilio legal para poder ser notificado de manera personal, en consecuencia, al no advertirse de la consulta en el Módulo de Informes de este Alto Tribunal algún asunto en el que el promovente fuera parte, en el proveído de once de octubre de dos mil veintidós que recayó a esa promoción, se requirió al promovente para que dentro del plazo de tres días precisara por escrito la finalidad de su recurso, sin que haya desahogado este requerimiento. Del escrito presentado por **MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO** se advierte lo siguiente:

"... El que suscribe.... trabajador de la Secretaría de Educación

VARIOS NÚMERO 1761/2022-VIAJ

Pública en el Estado de Veracruz... Con fundamento en lo estipulado por los artículos 1, 3, 5, 6, 8, 14, 16, 17... de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 103 y 107 de la Ley de Amparo... promuevo JUICIO DE AMPARO INDIRECTO en contra de la Ley 247 del Estado de Veracruz... de los actos y autoridades que más adelante señalaré... quiero aclarar que ya he presentado otros recursos y solicitando la apertura y acceso a debido expediente electrónico... expreso...

I. NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO.- Marco Antonio González Arroyo... III. AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA.- Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz... Cámara de Senadores del Estado Cámara de Diputados de la XVI Legislatura... Secretario de Educación de Veracruz... SNTE Sección 32... Sufrí de varios actos de discriminación, fraude, intimidación, coacción, abuso, explotación laboral, hostigamiento y algunos otros que detallo en los antecedentes a los actos reclamados. Incluso me quisieron obligar a irme donde no quería negándome mis derechos jurídicos legales y afectando en varias ocasiones; violentando directamente mi esfera jurídica y mi libertad de expresión al tratar de obstaculizarme mediante amenazas para evitarme ejercer mi derecho de audiencia y para expresar mi inconformidad por los actos injustamente cometidos por estas autoridades a mi persona... CREO QUE NO ES NECESARIO QUE LE DE MAS EVIDENCIAS SEÑOR JUEZ, SUPONGO TIENE LO SUFICIENTE PARA PODER EMITIR UN VEREDICTO... Quiero aclarar que todo lo ocasionó el hecho de haberme removido de mi centro de trabajo mediante una farsa la cual comenzó el día 25 de febrero de 2020... PRIMERO. Tener por presentada la demanda de amparo...". Ante ello, es de concluirse que este Alto Tribunal no es legalmente competente para conocer del presente asunto, por lo que, en cumplimiento al

49

VARIOS NÚMERO 1761/2022-VIAJ

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL EN MATERIA DE AMPARO

artículo 1º párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en aras de tutelar el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia contenido en el artículo 17 de la citada Constitución Federal, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo vigente; 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en lo dispuesto en los puntos Primero, fracción VII; Segundo, fracción VII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al Número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, remítase la versión digitalizada de este acuerdo, así como del escrito citado en la cuenta, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, por conducto del MINTERSCJN, regulado en el Acuerdo General Plenario 12/2014, a fin de que genere la boleta de turno que le correspondá a este asunto, la digitalice y, por una parte, la envíe para conocimiento a la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, a través del referido MINTERSCJN y por otra parte, una vez obtenido el turno referido, remita los documentos digitalizados tanto del presente proveído, como del escrito inicial de la demanda de amparo señalado en la cuenta, por conducto del mismo MINTERSCJN mediante el uso de la FIREL, al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, en turno, a fin de que determine lo que en derecho corresponda.

En otro aspecto, respecto a la solicitud del promovente en

VARIOS NÚMERO 1761/2022-VIAJ

relación con lo siguiente: "... señalando para recibir notificaciones el portal del poder de la judicatura federal a través de la firma electrónica FIREL al usuario GOAM780123HVZNR00...". Dado que el promovente proporciona su Clave Única de Registro de Población (CURP) y con base en ella se advierte que cuenta con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) vigente, conforme a la consulta realizada en el Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tenor de la constancia que se anexa a este proveído, con apoyo en el artículo 18 del Acuerdo General Número 9/2020¹ (AGP 9/2020), se acuerda favorablemente al promovente la recepción de notificaciones electrónicas, en la inteligencia de que dicha solicitud lleva implícita la necesaria para consultar el expediente electrónico respectivo; en consecuencia, se les autoriza el acceso y consulta al expediente electrónico del presente asunto, en el entendido de que, conforme al artículo 20, primer párrafo, del citado AGP 9/2020², podrá acceder al mismo una vez el presente proveído de notifique por lista y se integre al expediente en que se actúa, en la inteligencia de que, conforme a la última parte del párrafo primero del artículo 18 de dicho Acuerdo General, el acceso respectivo estará condicionado a que la FIREL en relación con la cual se otorga la autorización correspondiente, se encuentre vigente al momento de pretender ingresar al presente expediente. Asimismo, de conformidad con lo previsto en los artículos 23, 24, 28, 34 y 35, del citado AGP 9/2020, la recepción de notificaciones electrónicas al promovente, surtirán sus efectos con motivo de la notificación por lista de este proveído, por lo que la consulta que se realice de éste en el Sistema Electrónico de la SCJN no dará lugar a su notificación electrónica, ya que esta autorización operará respecto de las notificaciones de los acuerdos que con posterioridad se dicten en este expediente, salvo

47555c8855d69277fef9de7626363ac69bea7e4364132f305fc0929f9d6b4a89

50

ABGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE
VERACRUZ

VARIOS NÚMERO 1761/2022-VIAJ

revocación expresa del solicitante en términos de lo previsto en los artículos del 30 al 33 del AGP 9/2020. De igual manera, hágase del conocimiento del promovente que en términos del artículo 21, párrafo primero, en relación con el 34, párrafo primero, del referido AGP 9/2020, las notificaciones electrónicas respectivas se tendrán por realizadas cuando acceda a éste y consulte el acuerdo respectivo, sin menoscabo de que al tenor del diverso 35 del AGP 9/2020, dichas notificaciones se tengan por realizadas en caso de que no se consulte el acuerdo respectivo en el expediente electrónico, dentro de los dos días hábiles siguientes al en que aquél se haya ingresado en éste, además, se hace del conocimiento del autorizado para tal fin, que el incumplimiento del condigno deber de secrecía, respecto de la información que obra en este expediente que por su naturaleza o por referirse a datos personales de un tercero pudiera ser reservada o confidencial, aun cuando hubieran sido aportadas sin indicar su naturaleza reservada o confidencial, implica un ilícito constitucional que en términos de lo previsto, entre otros, en el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Federal, daría lugar a una responsabilidad de la misma naturaleza, cuya investigación y sanción corresponde a los órganos competentes del Estado Mexicano, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica tanto del promovente como de la o de las personas a las que materialmente permita acceder a la información contenida en el expediente electrónico en el que se actúa.

Finalmente, respecto a la manifestación del promovente en relación con lo siguiente: *"... con correo electrónico de cuenta institucional proporcionada por la Secretaría de Educación de Veracruz; marcogonzalez01@msev.gob.mx ..."*, toda vez que el promovente señala un correo electrónico como dato de contacto, hágase de su conocimiento que no ha lugar a

47555c8855d692777fe7626363ac69bea7e4364132f305fc0929f9d6b4a89

VARIOS NÚMERO 1761/2022-VIAJ

proveer de conformidad con lo solicitado, toda vez que no constituye un medio de comunicación oficial regulado en el Código Federal de Procedimientos Civiles o en los diversos instrumentos normativos y/o Acuerdos Generales del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para el trámite del presente expediente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, fracción XV, 14, fracción II, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se acuerda:

I. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no es legalmente competente para conocer del presente asunto.

II. Ramítase la versión digitalizada de este acuerdo, así como del escrito citado en la cuenta, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, por conducto del MINTERSCJN, regulado en el Acuerdo General Plenario 12/2014, a fin de que genere la boleta de turno que le corresponda a este asunto, la digitalice y, por una parte, la envíe para conocimiento a la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal a través del referido MINTERSCJN.

III. Una vez obtenido el turno referido, la respectiva Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito, deberá remitir los documentos digitalizados tanto de este acuerdo, como del escrito inicial de la demanda de amparo señalado en el punto uno de la cuenta, por el mismo MINTERSCJN con el uso de la FIREL, al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, a fin de que determine lo que en derecho corresponda.

57

ACUERDO SEGUNDO DE PARTIDA ADMINISTRATIVA
DEL TRIBUNAL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
MIXTLA, VERACRUZ

VARIOS NÚMERO 1761/2022-VIAJ

IV. En virtud de que resulta innecesario remitir la versión impresa del escrito referido en la cuenta, manténganse bajo resguardo de este Alto Tribunal en el expediente en que se actúa, y de ser solicitado por el promovente o por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio respectivo, previa su entrega, genérese copia certificada para que obre en éste.

V. Se autoriza al promovente el acceso al expediente electrónico, así como a que se le realicen las notificaciones electrónicas de este expediente, por las razones precisadas en el presente acuerdo.

VI. No ha lugar a tener por señalado el correo electrónico mencionado por el promovente, ya que no constituye un medio de comunicación oficial regulado en el Código Federal de Procedimientos Civiles o en los diversos instrumentos normativos y/o Acuerdos Generales del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para el trámite del presente asunto.

VII. Notifíquese por lista electrónica, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 34, párrafo segundo, del Acuerdo General Plenario 9/2020; y remítase la versión digitalizada del presente proveído, y de las constancias señaladas en la cuenta a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, por conducto del MINTERSCJN, regulado en el Acuerdo General Plenario 12/2014, a fin de que genere la boleta de turno que le corresponda y la envíe al órgano jurisdiccional en turno, a efecto de llevar a cabo la diligencia de notificación personal al promovente en el domicilio que señala en el escrito que se provee, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo,

VARIOS NÚMERO 1781/2022-VIAJ

debiéndosele entregar copia autorizada del presente proveído sin menoscabo que de existir impedimento legal para llevar a cabo la diligencia encomendada, se deberá actuar conforme a lo dispuesto en el referido artículo 27; es decir, se notificará por lista atendiendo a lo previsto en el diverso 29 de dicho ordenamiento; en la inteligencia de que para los efectos de lo previsto en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la copia digitalizada de este proveído, en la que conste la evidencia criptográfica de la firma electrónica del servidor público responsable de su remisión por el MINTERSCJN, en términos del artículo 14, párrafo primero, del Acuerdo General Plenario 12/2014, de diecinueve de mayo de dos mil catorce, hace las veces del despacho número **SGA_DPO-XXVIII-1063/2023** por lo que se requiere al órgano jurisdiccional que corresponda a fin de que en auxilio de las labores de esta Presidencia, a la brevedad posible lo devuelva debidamente diligenciado. **Cumplido lo anterior, en su oportunidad, remítase el presente asunto al archivo de este Alto Tribunal.**

Lo proveyó y firma la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, **Ministra Norma Lucía Piña Hernández**, quien actúa con el Secretario General de Acuerdos que da fe, licenciado **Rafael Coello Cejina**.

RCC/FDR

Va
Esta
Fir
Fi
Valida OC
Estamp

52

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ

"2025; año de Francisco Villa, "El Revolucionario del Pueblo"

CUADERNILLO DE DESPACHO NUMERO 40/2023/ADM

RAZÓN. En diecisiete de mayo del año dos mil veintitrés, doy cuenta al ciudadano Juez con el exhorto 389/2023, orden 392/2023 deducido del expediente número 1761/2022VIAJ, del índice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación del MINTERSCJN 31/2023-VI, orden 146/2023, Signado por el Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, de fecha dieciséis de mayo del año en curso. -Conste.

AUTO. - Misantla, Veracruz, a diecisiete de mayo del año dos mil veintitrés.

Visto el exhorto 389/2023, orden 392/2023 deducido del expediente número 1761/2022VIAJ, del índice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación del MINTERSCJN 31/2023-VI, orden 146/2023, Signado por el Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con que da cuenta la Secretaria.- FORMESE CUADERNILLO DE DESPACHO CORRESPONDIENTE.- Por lo que hágase la diligencia encomendada esto es notificar a MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROLLO, con domicilio en calle Diana Laura Riojas viuda de Colosio número 105 Código Postal 93821, en la Ciudad de Misantla, Veracruz, y notifique personalmente el proveído de veintiuno de abril de dos mil veintitrés y entregar copia del mismo.

Comisionándose a MARTHA LETICIA BAUTISTA MARCIANO Y/O FIAMMA ESTEFANIA ARNAU LOPEZ, Adscritas a este Juzgado, para que lleven a cabo la diligencia encomendada.

Hecho lo anterior previas las anotaciones de rigor en el libro de Gobierno que lleva este Tribunal, devuélvase lo actuado al lugar de origen, y las constancias de la notificación.

Notifíquese por lista de acuerdos. -Lo proveyó y firma el Licenciado TOMAS RAFAEL SANCHEZ GALVAN, Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de este Distrito Judicial, Encargado del Despacho, por ante la Licenciada ACELA CORTES LOPEZ, Secretaria Habilitada con quien actúa. Doy fe.

LIC. TOMAS RAFAEL SANCHEZ GALVAN. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA ENCARGADO DEL DESPACHO

LIC. ACELA CORTES LOPEZ. SECRETARIA HABILITADA

En diecisiete de mayo del año dos mil veintitrés, como está ordenado se registra el presente bajo el número 40/2023/ADM que le correspondió. -Conste.

Razón de publicación y notificación por lista de acuerdos. En Misantla, Veracruz, siendo las doce horas con cincuenta minutos del diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, se publicó el presente auto en la lista de acuerdos, quedando registrada la publicación en el número progresivo sesenta y una. Para notificar a las partes, surtiendo sus efectos la notificación al día siguiente de la publicación. Doy fe.

47555c8855d692777fef9de7626363ac69bea7e4364132f305fc09299f9d6b5a89

FIRMAS ILEGIBLES RUBRICAS.

Y SI HABIENDO ENCONTRADO PRESENTE EN ESTE SU DOMICILIO PROCEDO A DEJAR EL PRESENTE EN PODER DE Marco Antonio Gonzalez Arroyo QUIEN DIJO SER el interesado

A LAS 12:46 DEL DIA 18 MES DE Mayo DEL 2023, A FIN DE QUE LE SIRVA DE NOTIFICACION PERSONAL

ATENTAMENTE

MISANTLA, VER., A 18 de Mayo 2023
EMPLADA DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA

LIC. FIAMMA ESTEFANIA ARNAU LOPEZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO "D" DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE MISANTLA, VERACRUZ.

Marco Antonio Gonzalez Arroyo

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
 CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 GONZALEZ
 ARROYO
 MARCO ANTONIO

FECHA DE EMISIÓN
 23/07/1978

DOMICILIO
 C INDEPENDENCIA SIN
 LOC CRUZ BLANCA 83900
 YECUATLA, VER.

CLAVE DE ELECTOR GNARM78012330H700

CURP GOAM780123HVZNR00 AÑO DE REGISTRO 1997 02

ESTADO 30 MUNICIPIO 197 SECCIÓN 2549

LOCALIDAD 0007 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ID MEX1341700525<<4549026714046
 7801239H2512314 MEX<02<<02873<5
 GONZALEZ<ARROYO<<MARCO<ANTONIO

53

55

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Razón. El Secretario certifica: que este proveído se encuentra debidamente vinculado a la promoción de cuenta y que la presente determinación autorizada en el expediente electrónico coincide con la agregada en el expediente físico.- **Doy fe.**

Razón. En la misma fecha, se libra (n) el (los) oficio (s) 12470, según la minuta que se agrega. **Conste.**

Razón. En esta fecha se archiva este asunto como concluido. Asimismo, se certifica: que se verificó que este expediente físico coincide en todas y cada una de sus partes con el expediente electrónico que le corresponde. **Doy fe.**

CARLOS SEBASTIAN CASADOS GONZALEZ
1400623 1594131

Evidencia criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: RespuestaAcuerdo.pdf
Secuencia: 5423694

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	CARLOS SEBASTIAN CASADOS GONZALEZ	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	CAGC780806HTSSNR03			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a660000000000000000000018d6a	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	01/06/2023T15:59:20Z / 01/06/2023T09:59:20-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	93 92 52 ff 93 d1 d3 8d 9e 50 d1 4a 3f 8c d1 1f 72 64 67 6e 83 a9 5a e5 28 ad e5 0f 70 2e d7 d0 ec 3b 12 fa 7d 69 de 1f 96 20 71 ad f8 75 4f a5 6a f7 8d ab 59 d7 48 0f 60 18 04 39 90 7f 6b 41 65 a2 4e ab 12 c5 68 29 67 d8 b5 8d 3a a5 4b 99 75 73 ed 13 e5 ab 16 d8 0e b2 0d 6c 98 db 8a 0c 79 58 03 ed 04 18 a3 89 f8 d4 7a 46 3f 72 83 7b 7c df 39 5e cf d0 67 2d 7b 8d 9d 9d a7 dc 0e a0 9f 06 4d 61 7d 7c 8f 15 19 32 a0 e6 a3 41 ae 35 95 ef 42 b3 b7 50 f1 c7 e9 99 f4 92 13 73 e2 8f 61 b6 9f ab ff ee f1 4c f3 c6 74 ab c9 80 d1 48 bb 8b 2c bd 9a 49 78 ce 80 4a 7f 8a a1 0e 18 be 7e 12 7c 00 8d 6b 8c 99 94 0d 43 cc 37 c2 30 ce 4c 79 e3 f2 2a 45 4f ea f2 10 01 02 b7 ef ed 43 70 9d 60 32 d7 e7 be 90 60 4b 0b 5c 59 19 39 60 19 ca 71 d9 56 60 a4 be e0 97 b0 88 74 1e ef 9c			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	01/06/2023T16:01:01Z / 01/06/2023T10:01:01-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66000000000000000000000018d6a			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	01/06/2023T15:59:20Z / 01/06/2023T09:59:20-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	5854055			
	Datos estampillados:	47555C8855D69277FEF9DE7626363AC69BEA7E4364132F305FC0929F9D6B4A89			

47555c8855d69277fef9de7626363ac69bea7e4364132f305fc0929f9d6b4a89

Poder Judicial
de la Federación

Poder Judicial de la Federación

OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE
DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN
XALAPA

Acuse de Recibo

Folio electrónico: 34479/2023

Órgano requirente: **Suprema Corte de Justicia de la Nación**

Fecha de envío del
órgano requirente: 15/05/2023 7:54:51

Tipo y núm. de exp.
del órgano
requirente: VARIOS 1761/2022

Núm. oficio del
órgano requirente: MI/PL/SSGA/VIII-BIS/8993/2023

Tipo y núm. de exp.
del órgano
requerido: NINGUNO 0/0

Fecha de recepción
OCC: 15/05/2023 12:27:28

Recepción: RECEPCIÓN CONFORME

Detalle de requerimiento y constancias recibidas (en su caso)

Acuerdo (en su caso constancias)	Tipo de requerimiento o de constancia remitida	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Razonamiento sobre la documentación recibida
ACUERDO Fecha de acuerdo: 21/04/2023	CONSTANCIAS DILIGENCIACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN POR DESPACHO	(9) ORIGINAL	ACUERDO DE 21 DE ABRIL DE 2023 COMPUESTO DE NUEVE FOJAS LEGIBLES.
CONSTANCIA 1	escrito	(34) ORIGINAL	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA COMPUESTA DE 34 FOJAS LEGIBLES.
CONSTANCIA 2	Escrito	(34) ORIGINAL	ESCRITO INICIAL DE DEMANDA COMPUESTA DE 34 FOJAS LEGIBLES

*En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Evidencia Criptográfica - Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: AcuseRecepcion162212.pdf
Secuencia: 5369677

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	SHEILA MARIA ROJAS PEREZ	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	ROPS770225MVZJRH00			
Firma	# Serie:	706a6620636a66000000000000000000000018e78	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	15/05/2023T18:26:26Z / 15/05/2023T12:26:26-06:00	Status:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	93 43 62 78 ee 1b c9 54 f0 b1 2d 5d 0a a5 d9 b5 38 b5 ec d0 bc 37 30 26 62 41 7a 59 8a af 5c 31 16 2e 81 9d 31 9e e8 68 68 83 21 d3 40 8e ac 23 02 d9 f0 e2 84 7c 6a a4 ca 6e dc ff da d3 09 bf bb 2e 32 fa 32 ca 2b 96 15 93 da f7 00 e3 7d d8 7b 9e 8e 2c 95 e2 81 f5 34 eb 4b 39 8b 26 04 30 b4 50 42 69 1d 8d 56 e4 b6 3d ba 5a 84 b5 8f 71 47 e8 53 2b 3c 5f 7b 28 0f 1e 23 c5 57 c2 10 31 94 60 58 91 56 a3 78 96 55 7f 7d 2d 6f 9c 01 96 ac 85 96 d0 21 eb 44 3a 5d 22 54 d1 b0 6b e8 e1 9c fd ff d0 83 35 db fd 6c 2b fc 8b 45 29 84 61 37 8c 5a 2c c3 45 ba 62 27 ae 8d 80 3e 64 e8 ee f4 18 83 f6 72 7c a5 96 f5 8a 22 c6 0a ac 36 47 d0 4c 4b bf 4c fc fe bf ee 6b e8 9b 4e 85 14 3a 4d d3 0c 36 f8 00 f4 c6 da e1 cf 01 17 d1 7b af cd e7 5e 80 42 f5 d5 b8 8c d6 6c a3 59 64 da 68			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	15/05/2023T18:27:30Z / 15/05/2023T12:27:30-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie:	706a6620636a66000000000000000000000018e78			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	15/05/2023T18:26:26Z / 15/05/2023T12:26:26-06:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	5787989			
	Datos estampillados:	9B496B06CD1C1474E0F4E922F3E3461BBC8717B8C66D331FA0DA730998CA8202			

9b496b06cd1c1474e0f4e922f3e3461bbc8717b8c66d331fa0da730998ca8202

Poder Judicial
de la Federación

Poder Judicial de la Federación

JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE
VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA

Acuse de Recibo

Folio electrónico: 34504/2023

Órgano requirente: Suprema Corte de Justicia de la Nación

Fecha de envío del
órgano requirente: 15/05/2023 7:54:51

Tipo y núm. de exp.
del órgano
requirente: VARIOS 1761/2022

Núm. oficio del
órgano requirente: MI/PL/SSGA/VIII-BIS/8993/2023

Tipo y núm. de exp.
del órgano
requerido: NINGUNO 0/0

Fecha de recepción: 15/05/2023 13:10:50

Recepción: RECEPCIÓN CONFORME

Detalle de requerimiento y constancias recibidas (en su caso)

Acuerdo (en su caso constancias)	Tipo de requerimiento o de constancia remitida	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Razonamiento sobre la documentación recibida
ACUERDO Fecha de acuerdo: 21/04/2023	CONSTANCIAS DILIGENCIACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN POR DESPACHO	(9) ORIGINAL	RECIBÍ CINCO FOJAS CON FIRMA CRIPTOGRAFICA
CONSTANCIA 1	escrito	(34) ORIGINAL	RECIBÍ EN DIECISIETE FOJAS CON FIRMA CRIPTOGRAFICA
CONSTANCIA 2	Escrito	(34) ORIGINAL	RECIBÍ EN DIECISIETE FOJAS CON FIRMA CRIPTOGRAFICA
CONSTANCIA 3	BOLETA DE TURNO	(2) DOCUMENTO ELECTRÓNICO	RECIBÍ EN UNA FOJA CON FIRMA CRIPTOGRAFICA

*En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Evidencia Criptográfica - Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: AcuseRecepcion162411.pdf
Secuencia: 5369869

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	CARLOS SEBASTIAN CASADOS GONZALEZ	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	CAGC780806HTSSNR03			
Firma	# Serie:	706a6620636a660000000000000000000000000018d6a	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	15/05/2023T19:09:48Z / 15/05/2023T13:09:48-06:00	Status:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	78 d1 ff bb d5 9f c6 30 2b 32 27 c3 f8 64 7e dc 8d 47 25 ee bc 2b 36 56 22 1c ec e9 49 6d 61 b4 22 c8 38 f5 04 b1 35 f4 88 55 6c 68 61 86 ea f7 70 ba 10 13 f9 1c f7 56 93 4b 5a 82 84 1b 93 3b 50 ec de 76 8e 87 51 f6 97 5d 2f 6b ea 30 92 d2 bd fd 01 00 dd b5 ae 9c c7 3a a7 cc d4 8d 68 5f 24 da 97 55 d6 11 75 61 35 04 5e ac 73 b8 22 27 b6 b2 ce 36 8f 55 1c aa 17 62 ae 61 38 e9 16 5f 8c 70 b0 47 62 f2 e0 c8 d0 ce b7 b3 59 3e 04 f8 21 74 97 8b 44 6a 8f 08 62 0f b3 25 52 be c7 ae 96 7f 59 82 05 24 7c 30 22 ca 63 6c 98 f1 86 39 5c ae 1e 03 57 14 38 21 08 d6 9a f6 85 44 73 43 d9 d5 83 58 e5 78 60 bf 7f 2d bd 60 c2 90 3d 1f ac c7 36 ba 33 ae 5c 6f 6b 86 a9 48 83 26 ab e1 2a ed b7 d4 3b 8c 4b d8 68 1a 88 4c 4a 82 2f 8f 76 c8 23 64 b8 79 3c 17 c1 c1 a4 ca 36 fb b6 c4			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	15/05/2023T19:10:52Z / 15/05/2023T13:10:52-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie:	706a6620636a6600000000000000000000000000018d6a			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	15/05/2023T19:09:48Z / 15/05/2023T13:09:48-06:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	5788207			
	Datos estampillados:	AC80AE12AEFAECF09D7493D05680E315DA778C86A214ADF52EE72F7C60EFD810			

ac80ae12ae12ae793d05680e315da778c86a214adf52ee72f7c60efd810

Poder Judicial
de la Federación

Poder Judicial de la Federación

JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE
VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA

Acuse de Recibo

Folio electrónico: 34504/2023

Órgano requirente: Suprema Corte de Justicia de la Nación

Fecha de envío del
órgano requirente: 15/05/2023 7:54:51

Tipo y núm. de exp.
del órgano
requirente: VARIOS 1761/2022

Núm. oficio del
órgano requirente: MI/PL/SSGA/VIII-BIS/8993/2023

Tipo y núm. de exp.
del órgano
requerido: NINGUNO 0/0

Fecha de recepción: 15/05/2023 13:10:50

Recepción: RECEPCIÓN CONFORME

Detalle de requerimiento y constancias recibidas (en su caso)

Acuerdo (en su caso constancias)	Tipo de requerimiento o de constancia remitida	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Razonamiento sobre la documentación recibida
ACUERDO Fecha de acuerdo: 21/04/2023	CONSTANCIAS DILIGENCIACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN POR DESPACHO	(9) ORIGINAL	RECIBÍ CINCO FOJAS CON FIRMA CRIPTOGRAFICA
CONSTANCIA 1	escrito	(34) ORIGINAL	RECIBÍ EN DIECISIETE FOJAS CON FIRMA CRIPTOGRAFICA
CONSTANCIA 2	Escrito	(34) ORIGINAL	RECIBÍ EN DIECISIETE FOJAS CON FIRMA CRIPTOGRAFICA
CONSTANCIA 3	BOLETA DE TURNO	(2) DOCUMENTO ELECTRÓNICO	RECIBÍ EN UNA FOJA CON FIRMA CRIPTOGRAFICA

*En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

PROMOVENTE: MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO

VARIOS NÚMERO: 1761/2022-VIAJ

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

Ciudad de México, a once de octubre de dos mil veintidós, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con lo siguiente:

Contenido:	Presentado en:
Acuse de envío con folio electrónico 2508 remitido a través del SEPJF por Marco Antonio González Arroyo, registrado con el número de folio 2326-SEPJF en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, por el que se remite el escrito suscrito por el promovente citado al rubro.	Versión digitalizada de diversa documentación remitida a través del SEPJF
PREVENCIÓN	

Las constancias referidas anteriormente se recibieron por conducto del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y se registraron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el siete de octubre de dos mil veintidós. **Conste.**

Ciudad de México, a once de octubre de dos mil veintidós.

En términos de la normativa aplicable, con las constancias señaladas en la cuenta, fórmese el expediente correspondiente. **Con copia autorizada de este proveído fórmese cuaderno auxiliar**, al que deberán agregarse los documentos que no resulten indispensables para sustentar las determinaciones que se adopten en este asunto, en la inteligencia de que aquél podrá consultarse por las partes, atendiendo a la normativa aplicable. Ahora bien, del escrito presentado por **MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO** se advierte lo siguiente: ***“... Yo, por mi propio derecho, Marco Antonio González Arroyo, con CURP GOAM780123HVZNR00 y firma electrónica FIREL validada y vigente del portal del PJJ, manifiesto por mi propio derecho y le hago la solicitud de recibir notificaciones vía electrónica por medio electrónico con la firma electrónica FIREL, en asuntos que requieran de mi conocimiento puesto que no cuento con domicilio legal***

permanente para poder ser notificado de manera personal para así poder agilizar los trámites necesarios para mi defensa legal en caso de ser necesario, también solicito que en caso de existir alguna promoción que obre en mi contra se me hagan llegar las notificaciones necesarias por este medio....”.

Ante ello, del escrito de la consulta en el Sistema del Módulo de Informes de este Alto Tribunal, no se advierte algún asunto en el que el promovente sea parte, por lo que, a fin de acordar lo que en derecho corresponda, de conformidad con los artículos 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 297, fracción II, y 325, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, **prevéngase al promovente para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, por escrito, precise la finalidad de su ocurso**, pues no se advierte con exactitud el o los expedientes a los que se refiere, lo anterior a efecto de que, en su caso, se provea respecto al trámite que legalmente corresponda. Hecho lo anterior, con apoyo, además, en el artículo 287 del citado Código Federal, hágase la certificación de los días en que transcurre el plazo otorgado en este auto, y a falta de manifestación alguna, archívese el presente asunto como concluido. **Por otra parte**, toda vez que del análisis del referido escrito se advierte que el promovente no señala domicilio para efecto de las notificaciones, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a fin de agilizar el trámite del presente asunto, requiérasele para que dentro del **plazo de tres días**, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, **señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México**, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, se le realizarán conforme a las reglas que rigen las que no deben ser personales, hasta en tanto sea proporcionado dicho domicilio. En

consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, fracción XV, 14, fracción II, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se acuerda:

I. Prevéngase al promovente para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, por escrito, precise la finalidad de su recurso citado en la cuenta; asimismo, se le requiere para que señale domicilio en la Ciudad de México para oír y recibir notificaciones.

II. Hágase del conocimiento del promovente que con fundamento en la fracción IV del artículo 12 del Acuerdo General número 8/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la organización, conservación, administración y preservación de expedientes judiciales bajo resguardo de este Alto Tribunal, los documentos originales que hubieren aportado o aporten en este asunto **quedarán a su disposición una vez que concluya el trámite del presente asunto**, y si dentro de los **treinta días naturales siguientes no se solicita su devolución**, serán remitidos al Archivo Central de este Alto Tribunal para ser sometidos al procedimiento de baja documental que corresponda.

III. Con fundamento en el artículo 23 del citado Acuerdo General número 8/2019, el cuaderno auxiliar formado o que se llegue a formar con motivo de los documentos que no resulten indispensables para la resolución del presente asunto, será sometido al respectivo procedimiento de baja documental. Lo anterior sin menoscabo de que en caso de que en ese cuaderno auxiliar se hubieren agregado documentos originales, éstos quedarán a disposición de la parte interesada dentro del plazo indicado en el punto que antecede, en la inteligencia de que en

caso de no acudir por esos documentos se procederá a su baja documental.

IV. Notifíquese por lista electrónica, con transcripción íntegra de este proveído al promovente.

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, **Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea**, quien actúa con el Secretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Rafael Coello Cetina.

RCC/FDR

VARIOS 1761/2022-VIAJ

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: Acuerdo.docx

Identificador de proceso de firma: 164203

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre	ARTURO FERNANDO ZALDIVAR LELO DE LARREA	Estado del certificado	OK	Vigente
	CURP	ZALA590809HQTLR02			
Firma	Serie del certificado del firmante	706a6673636a6e000000000000000000000019ce	Revocación	OK	No revocado
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	18/10/2022T19:34:36Z / 18/10/2022T14:34:36-05:00	Estatus firma	OK	Valida
	Algoritmo	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma	34 d2 78 eb a2 47 2e ec fc ba 69 ac d6 8a d1 dc e3 18 4a fa 7e d1 11 c1 f1 1d b2 56 8d 6a c0 5a db 14 10 9c 05 fe 52 82 59 d9 ea a1 5f 38 c6 a6 c3 71 c1 7f 6f e0 86 64 06 a5 93 2e 06 d2 a7 3a d0 08 c1 63 ef 17 34 b7 9f ef a8 26 74 b3 c0 41 79 d0 0f 2d 2a b1 1f 77 89 90 e6 5d f6 7c a0 fa aa 40 cd 85 ff b2 f3 cb 11 cd 37 f1 6f cd 42 b7 ca 7f 98 c4 4c 55 a2 ec 48 fc 69 52 49 f5 ac 7b e2 a0 84 e3 c4 ac 5d be 44 e0 4c 15 f3 c2 32 ee be e5 34 ce f3 86 4f 0b cb a1 af 0a e4 0b d9 12 a3 04 bf 98 dd 7f 3c a0 90 b6 ea c3 68 cd 84 93 b7 81 74 1b 47 93 45 58 b4 0f be aa 13 5c a5 1a fb f2 af c1 9d ee 26 d1 b0 75 8f d5 00 85 b0 01 4f 12 00 3b 90 ce 92 c5 2f 08 4c c8 c1 85 27 18 80 cd 80 0b c4 13 d9 cf 31 d0 e9 27 08 64 b1 3e cd 3e 69 4c a3 11 7a 57 f0 bf 25 c7 2a 95 16 dc			
	Validación OCSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	18/10/2022T19:34:36Z / 18/10/2022T14:34:36-05:00		
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP	706a6673636a6e000000000000000000000019ce			
Estampa TSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	18/10/2022T19:34:36Z / 18/10/2022T14:34:36-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia	5149263			
	Datos estampillados	2B79233B1E6733E06AD758347949FFE9E00416CE1BF4CF1E93CED82201677499			

Firmante	Nombre	RAFAEL COELLO CETINA	Estado del certificado	OK	Vigente
	CURP	COCR700805HDFLTF09			
Firma	Serie del certificado del firmante	706a6673636a6e00000000000000000000001b34	Revocación	OK	No revocado
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	18/10/2022T03:09:09Z / 17/10/2022T22:09:09-05:00	Estatus firma	OK	Valida
	Algoritmo	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma	90 17 f9 16 38 1d 94 5a dc 7f af e1 68 a8 81 45 8b 82 48 11 c7 11 85 1a b8 07 de 76 b7 2b 97 9e 99 35 60 fa f6 00 04 4b a5 7b c1 2e be 3f 6d ee f3 da 15 fa a9 a6 fb 68 a8 46 94 71 3f d0 c8 2b 00 0f 92 c8 16 e9 fd db e0 26 fb 0e 48 c0 51 c2 1e fe 7d 48 53 ee a6 62 bb 75 af ab 5e 97 5d df 0f 91 70 2f 51 a3 ca 69 99 cd 29 df bf 73 5a e9 72 df 47 59 05 86 48 11 c2 0f 14 57 be 87 12 30 5b 10 97 10 b5 75 86 59 7f be 5d 7c 77 c2 d3 7b b0 cd 6e 44 b5 da 32 de b9 8f 74 0d e8 6e 2f 6a 67 24 9b 00 f3 5d 66 b3 92 39 fc 55 87 3f f5 75 a0 e3 10 e6 98 1c 31 3f a3 81 77 d9 1d dd bd 1b 93 d0 4a f6 10 0a bf 72 a2 96 36 53 b5 f4 d0 61 78 69 65 00 2f ab a5 97 27 b2 1f ff 1e 19 48 f0 48 59 a5 d9 8b 0f 9e 07 0e d0 46 ce 9c 34 a3 7e e1 d3 79 be 36 d0 9a cb 79 15 6f 2a aa 5f 26 c7			
	Validación OCSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	18/10/2022T03:09:09Z / 17/10/2022T22:09:09-05:00		
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP	706a6673636a6e00000000000000000000001b34			
Estampa TSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	18/10/2022T03:09:09Z / 17/10/2022T22:09:09-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia	5146170			
	Datos estampillados	2821410246B9941C64C97C36B634A718944B1E6171CB8069EC607F70EDAA7303			

PROMOVENTE: MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO

VARIOS NÚMERO: 1761/2022-VIAJ

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

Ciudad de México, a veintiuno de abril de dos mil veintitrés, se da cuenta la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con lo siguiente:

Contenido:	Presentado en:
Acuse de envío con folio electrónico 951 remitido a través del SEPJF por Marco Antonio González Arroyo, registrado con el número de folio 936-SEPJF en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, por el que se remite el escrito suscrito por el promovente citado al rubro.	Versión digitalizada de diversa documentación remitida a través del SEPJF
CONTIENE AUTORIZACIÓN DE ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS	

Las constancias referidas anteriormente se recibieron por conducto del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y se registraron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el dieciocho de abril de veintitrés. **Conste.**

Ciudad de México, a veintiuno de abril de dos mil veintitrés.

Agréguense las constancias señaladas en la cuenta al expediente varios citado al rubro para que surtan sus efectos legales conducentes. Cabe precisar que en la promoción que dio origen a la apertura de este expediente el promovente solicitó recibir notificaciones vía electrónica en los asuntos que requirieran de su conocimiento puesto que no contaba con domicilio legal para poder ser notificado de manera personal, en consecuencia, al no advertirse de la consulta en el Módulo de Informes de este Alto Tribunal algún asunto en el que el promovente fuera parte, en el proveído de once de octubre de dos mil veintidós que recayó a esa promoción, se requirió al promovente para que dentro del plazo de tres días precisara por escrito la finalidad de su ocurso, sin que haya desahogado este requerimiento. Del escrito presentado por **MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO** se advierte lo siguiente: ***“... El que suscribe... trabajador de la Secretaría de Educación***

Pública en el Estado de Veracruz... Con fundamento en lo estipulado por los artículos 1, 3, 5, 6, 8, 14, 16, 17... de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 103 y 107 de la Ley de Amparo... promuevo JUICIO DE AMPARO INDIRECTO en contra de la Ley 247 del Estado de Veracruz... de los actos y autoridades que más adelante señalaré... quiero aclarar que ya he presentado otros recursos y solicitando la apertura y acceso a debido expediente electrónico... expreso...

I. NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO.- Marco Antonio González Arroyo... III. AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA.- Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz... Cámara de Senadores del Estado Cámara de Diputados de la XVI Legislatura... Secretario de Educación de Veracruz... SNTE Sección 32... Sufrí de varios actos de discriminación, fraude, intimidación, coacción, abuso, explotación laboral, hostigamiento y algunos otros que detallo en los antecedentes a los actos reclamados. Incluso me quisieron obligar a irme donde no quería negándome mis derechos jurídicos legales y afectando en varias ocasiones; violentando directamente mi esfera jurídica y mi libertad de expresión al tratar de obstaculizarme mediante amenazas para evitarme ejercer mi derecho de audiencia y para expresar mi inconformidad por los actos injustamente cometidos por estas autoridades a mi persona... CREO QUE NO ES NECESARIO QUE LE DE MAS EVIDENCIAS SEÑOR JUEZ, SUPONGO TIENE LO SUFICIENTE PARA PODER EMITIR UN VEREDICTO... Quiero aclarar que todo lo ocasionó el hecho de haberme removido de mi centro de trabajo mediante una farsa la cual comenzó el día 25 de febrero de 2020... PRIMERO. Tener por presentada la demanda de amparo...”. Ante ello, es de concluirse que este Alto Tribunal no es legalmente competente para conocer del presente asunto, por lo que, en cumplimiento al

artículo 1º, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en aras de tutelar el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia contenido en el artículo 17 de la citada Constitución Federal, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo vigente; 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en lo dispuesto en los puntos **Primero, fracción VII; Segundo, fracción VII, del Acuerdo General 3/2013**, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al Número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, **remítase la versión digitalizada de este acuerdo, así como del escrito citado en la cuenta, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa**, por conducto del **MINTERSCJN**, regulado en el Acuerdo General Plenario 12/2014, a fin de que genere la boleta de turno que le corresponda a este asunto, la digitalice y, por una parte, la envíe para conocimiento a la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, a través del referido MINTERSCJN y, por otra parte, **una vez obtenido el turno referido**, remita los documentos digitalizados tanto del presente proveído, como del escrito inicial de la demanda de amparo señalado en la cuenta, **por conducto del mismo MINTERSCJN mediante el uso de la FIREL, al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, en turno**, a fin de que determine lo que en derecho corresponda.

En otro aspecto, respecto a la solicitud del promovente en

relación con lo siguiente: “... **señalando para recibir notificaciones el portal del poder de la judicatura federal a través de la firma electrónica FIREL al usuario GOAM780123HVZNRR00...**”. Dado que el promovente proporciona su **Clave Única de Registro de Población (CURP)** y con base en ella se advierte que cuenta con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (**FIREL**) vigente, conforme a la consulta realizada en el Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tenor de la constancia que se anexa a este proveído, con apoyo en el artículo 18 del Acuerdo General Número 9/2020¹ (**AGP 9/2020**), **se acuerda favorablemente al promovente la recepción de notificaciones electrónicas, en la inteligencia de que dicha solicitud lleva implícita la necesaria para consultar el expediente electrónico respectivo, en consecuencia, se les autoriza el acceso y consulta al expediente electrónico del presente asunto,** en el entendido de que, conforme al artículo 20, primer párrafo, del citado **AGP 9/2020**², podrá acceder al mismo una vez el presente proveído de notifique por lista y se integre al expediente en que se actúa, en la inteligencia de que, conforme a la última parte del párrafo primero del artículo 18 de dicho Acuerdo General, el acceso respectivo estará condicionado a que la **FIREL** en relación con la cual se otorga la autorización correspondiente, se encuentre vigente al momento de pretender ingresar al presente expediente. Asimismo, de conformidad con lo previsto en los artículos 23, 24, 28, 34 y 35, del citado **AGP 9/2020**, **la recepción de notificaciones electrónicas al promovente,** surtirá sus efectos con motivo de la notificación por lista de este proveído, por lo que la consulta que se realice de éste en el **Sistema Electrónico de la SCJN** no dará lugar a su notificación electrónica, ya que esta autorización operará respecto de las notificaciones de los acuerdos que con posterioridad se dicten en este expediente, salvo

revocación expresa del solicitante en términos de lo previsto en los artículos del 30 al 33 del **AGP 9/2020**. De igual manera, hágase del conocimiento del promovente que en términos del artículo 21, párrafo primero, en relación con el 34, párrafo primero, del referido **AGP 9/2020**, las notificaciones electrónicas respectivas se tendrán por realizadas cuando acceda a éste y consulte el acuerdo respectivo, sin menoscabo de que al tenor del diverso 35 del **AGP 9/2020**, dichas notificaciones se tengan por realizadas en caso de que no se consulte el acuerdo respectivo en el expediente electrónico, dentro de los dos días hábiles siguientes al en que aquél se haya ingresado en éste, además, se hace del conocimiento del autorizado para tal fin, que el incumplimiento del condigno deber de secrecía, respecto de la información que obra en este expediente que por su naturaleza o por referirse a datos personales de un tercero pudiera ser reservada o confidencial, aun cuando hubieran sido aportadas sin indicar su naturaleza reservada o confidencial, implica un ilícito constitucional que en términos de lo previsto, entre otros, en el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Federal, daría lugar a una responsabilidad de la misma naturaleza, cuya investigación y sanción corresponde a los órganos competentes del Estado Mexicano, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica tanto del promovente como de la o de las personas a las que materialmente permita acceder a la información contenida en el expediente electrónico en el que se actúa.

Finalmente, respecto a la manifestación del promovente en relación con lo siguiente: “... ***con correo electrónico de cuenta institucional proporcionada por la Secretaría de Educación de Veracruz; marcogonzalez01@msev.gob.mx ...***”, toda vez que el promovente **señala un correo electrónico** como dato de contacto, hágase de su conocimiento que no ha lugar a

proveer de conformidad con lo solicitado, toda vez que no constituye un medio de comunicación oficial regulado en el Código Federal de Procedimientos Civiles o en los diversos instrumentos normativos y/o Acuerdos Generales del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para el trámite del presente expediente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, fracción XV, 14, fracción II, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se acuerda:

I. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no es legalmente competente para conocer del presente asunto.

II. Remítase la versión digitalizada de este acuerdo, así como del escrito citado en la cuenta, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, por conducto del MINTERSCJN, regulado en el Acuerdo General Plenario 12/2014, a fin de que genere la boleta de turno que le corresponda a este asunto, la digitalice y, por una parte, la envíe para conocimiento a la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, a través del referido MINTERSCJN.

III. Una vez obtenido el turno referido, la respectiva Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito, deberá remitir los documentos digitalizados tanto de este acuerdo, como del escrito inicial de la demanda de amparo señalado en el punto uno de la cuenta, por el mismo MINTERSCJN con el uso de la FIREL, al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, a fin de que determine lo que en derecho corresponda.

IV. En virtud de que resulta innecesario remitir la versión impresa del escrito referido en la cuenta, manténganse bajo resguardo de este Alto Tribunal en el expediente en que se actúa, y de ser solicitado por el promovente o por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio respectivo, previa su entrega, genérese copia certificada para que obre en éste.

V. Se autoriza al promovente el acceso al expediente electrónico, así como a que se le realicen las notificaciones electrónicas de este expediente, por las razones precisadas en el presente acuerdo.

VI. No ha lugar a tener por señalado el correo electrónico mencionado por el promovente, ya que no constituye un medio de comunicación oficial regulado en el Código Federal de Procedimientos Civiles o en los diversos instrumentos normativos y/o Acuerdos Generales del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para el trámite del presente asunto.

VII. Notifíquese por lista electrónica, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 34, párrafo segundo, del Acuerdo General Plenario 9/2020; y remítase la versión digitalizada del presente proveído, y de las constancias señaladas en la cuenta a la **Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa**, por conducto del **MINTERSCJN**, regulado en el Acuerdo General Plenario 12/2014, a fin de que genere la boleta de turno que le corresponda y la envíe al órgano jurisdiccional en turno, a efecto de llevar a cabo la diligencia de notificación personal al promovente en el domicilio que señala en el escrito que se provee, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo,

debiéndole entregarse copia autorizada del presente proveído sin menoscabo que de existir impedimento legal para llevar a cabo la diligencia encomendada, se deberá actuar conforme a lo dispuesto en el referido artículo 27; es decir, se notificará por lista atendiendo a lo previsto en el diverso 29 de dicho ordenamiento; en la inteligencia de que para los efectos de lo previsto en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la copia digitalizada de este proveído, en la que conste la evidencia criptográfica de la firma electrónica del servidor público responsable de su remisión por el **MINTERSCJN**, en términos del artículo 14, párrafo primero, del Acuerdo General Plenario 12/2014, de diecinueve de mayo de dos mil catorce, hace las veces del despacho número **SGA_DPO-XXVIII-1063/2023** por lo que se requiere al órgano jurisdiccional que corresponda a fin de que en auxilio de las labores de esta Presidencia, a la brevedad posible lo devuelva debidamente diligenciado. **Cumplido lo anterior, en su oportunidad, remítase el presente asunto al archivo de este Alto Tribunal.**

Lo proveyó y firma la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, **Ministra Norma Lucía Piña Hernández**, quien actúa con el Secretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Rafael Coello Cetina.

VARIOS 1761/2022-VIAJ

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: Acuerdo.docx

Identificador de proceso de firma: 216960

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre	NORMA LUCIA PIÑA HERNANDEZ	Estado del certificado	OK	Vigente
	CURP	PIHN600729MDFXRR04			
Firma	Serie del certificado del firmante	706a6673636a6e000000000000000000000023a9	Revocación	OK	No revocado
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	09/05/2023T00:21:11Z / 08/05/2023T18:21:11-06:00	Estatus firma	OK	Valida
	Algoritmo	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma				
	b5 1e ed 12 ea c4 a9 c2 25 86 bb 4a 38 80 df d5 c8 72 a2 c8 c3 c7 e2 76 fb 2e 9c be ee e2 21 1f 2e c0 f2 97 cd 2b 0e 3a 1f e3 d8 5f a7 d8 3f bd 63 72 34 1c 42 0b a5 6a 9a 24 47 f4 26 76 ed 05 65 c2 0a 85 c6 fe c5 b7 37 6b f3 cc 2b bd 35 67 e1 9f 2b 50 a6 5e 2f 0d 77 9e ba 3a 9c 3f 02 29 da 6f fc 46 6f 08 06 88 e2 40 bb 71 9f b8 0e 21 b0 32 20 b0 50 d6 e0 31 7d 7a c0 bc 89 8a 67 d8 df 95 34 39 c6 91 58 72 13 7e 74 25 49 2d e5 00 b9 22 40 18 38 99 58 cb 41 d6 c5 ba 3a 0d 08 91 38 08 6d 4b 6d ac 3b d0 98 f4 4a 07 b6 e5 79 e4 fb 1a 37 56 23 26 f9 36 38 33 bd d4 59 6a ca 4f a5 ce bc fc 7b d2 bd cb 70 1c d3 29 2c 6d d0 90 d4 e1 11 4e 8d 54 a4 0d 75 70 bd 25 44 25 cc 71 c6 f5 9c 8c 3d 69 42 a8 dc 6c 6a 02 1a 37 48 61 9d eb f2 56 28 c8 5c f6 56 7b ec bf c3 b1 9b 50				
Validación OCSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	09/05/2023T00:21:11Z / 08/05/2023T18:21:11-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP	706a6673636a6e000000000000000000000023a9			
Estampa TSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	09/05/2023T00:21:11Z / 08/05/2023T18:21:11-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia	5764874			
	Datos estampillados	548A1E7B008B05CDBB81BA5639A6B8EEBA3EC388F4209A8ED374EE066DBF0218			

Firmante	Nombre	RAFAEL COELLO CETINA	Estado del certificado	OK	Vigente
	CURP	COCR700805HDFLTF09			
Firma	Serie del certificado del firmante	706a6673636a6e00000000000000000000001b34	Revocación	OK	No revocado
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	08/05/2023T13:44:57Z / 08/05/2023T07:44:57-06:00	Estatus firma	OK	Valida
	Algoritmo	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma				
	20 70 b1 d3 b9 aa 03 51 85 29 45 38 34 01 ca e3 e7 af 33 5a 76 71 0a 82 fc 4e e6 4b b6 66 52 2f 06 34 05 6c c8 01 bc e2 ca af bd aa 93 87 35 bf e2 d9 09 b4 45 96 25 94 1f b7 22 0f a7 92 c3 34 35 5d 43 61 d4 67 c9 b1 21 e0 06 b6 32 fa a2 80 dd 05 19 bf f7 f5 6d 5d b2 26 87 01 17 40 5f b1 69 e2 4f cf 32 de a1 05 78 d1 9b dd 0f ad 38 62 c9 d2 eb a5 53 37 0b 33 57 e4 87 1a f9 7f 45 59 43 c4 a7 be 5a 53 7f b2 a8 f2 e8 1a 12 07 ad b0 13 0f f2 ca d1 a1 d5 ac f8 a9 75 10 2b 5d d1 07 4e b3 9e 96 4f 57 0b a1 6f d6 cc ad f6 95 23 24 b6 bf 50 ad 7f ff fe 0b f7 97 d6 0d 78 53 6e b5 91 58 54 33 e3 ff bd 44 b3 d3 2f 19 0e 54 02 f8 ef ef 4b b6 8b a2 43 55 16 1f 82 99 aa 0a dc e0 09 fc 3b bf 63 db cd 3d 17 1c c3 8f 41 d3 8f af 5e 33 d3 c1 46 ed 06 c0 bb f0 44 bf 91 53 95 8f				
Validación OCSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	08/05/2023T13:44:57Z / 08/05/2023T07:44:57-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP	706a6673636a6e00000000000000000000001b34			
Estampa TSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	08/05/2023T13:44:57Z / 08/05/2023T07:44:57-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia	5760494			
	Datos estampillados	08F3978D7A714BE917CB9D377C4548384FDD1FAD9933C947D0F8E64F0614F375			

Folio y fecha de recepción SCJN:	31787-MINTER	15/05/2023 01:12:10
Folio electrónico:	34504	p. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Recepción en SCJN del acuse de recibo de órganos del PJJ

Remitente	JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA	
Fecha de envío a la SCJN:	15/05/2023 01:10:50 p. m.	
Tipo y núm de exp. en SCJN:	VARIOS	1761/2022-VIAJ

Ciudad de México, a 17/05/2023 SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

Por acuerdo presidencial, la(el) suscrita(o) ordena agregar al presente expediente, el **acuse de recibo 31787-MINTER**, constante de 4 fojas, incluida esta constancia, para efectos legales correspondientes. Conste

Evidencia Criptográfica - Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: AcuseRecepcionAcuseRecepcionPeticion153352-1331.pdf
Secuencia: 5377339

Autoridad Certificadora: AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	RAFAEL COELLO CETINA	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	COCR700805HDFLTF09			
Firma	# Serie:	706a6673636a6e0000000000000000000000000001b34	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	17/05/2023T19:30:27Z / 17/05/2023T13:30:27-06:00	Status:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	15 e4 04 0e b3 0f ed 17 4b ff ed a9 80 84 0d 92 8c 40 b8 4d bc d2 8e ed f3 46 7b c3 40 ec 8c 96 88 db 7f 41 53 2f a1 97 07 81 2a e2 38 7f 12 3b f6 24 51 79 58 ff 9e 20 f0 46 2b 2a da 51 0f d2 df f3 85 23 5e c7 3a 91 fa 46 c3 ab 7b 51 45 c4 29 25 46 46 5b 67 d7 95 21 4b e0 87 c8 87 84 45 b1 ad 54 aa 48 02 f5 e3 e9 25 c9 b1 2c 5c ea 46 60 88 55 d6 13 14 e2 a6 0e 9c 0d e3 89 7d 0e 89 dd d0 f4 1b 22 86 8a bb 12 5b be d6 a3 7a e5 ba 04 7c b5 9e 7a 89 0c 91 a5 70 7f c2 56 a5 9f 9f 10 92 18 5c ea df f1 9f ab 52 88 27 17 a2 f9 0a f8 f3 e1 93 56 68 44 1c c6 02 b1 77 70 be 86 e1 9b 35 35 3d 9c 59 f9 50 6b 48 27 63 b2 04 47 e7 68 8b 4c 7f 28 ac 5f a6 08 7b 59 df 63 fb 05 6f f9 93 ac 45 32 7b c5 ea 60 78 a1 8a 69 75 33 0a 1b 5b f8 14 f5 a1 d6 e1 c5 c3 70 c4 22 52 f3 08			
OCSF	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	17/05/2023T19:30:28Z / 17/05/2023T13:30:28-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSF de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie:	706a6673636a6e0000000000000000000000000001b34			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	17/05/2023T19:30:27Z / 17/05/2023T13:30:27-06:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	5797827			
	Datos estampillados:	13AD7472963E85247477543D3FAE90FDAA5C218DCB2CEB4099AD9C81080B9E82			

13ad7472963e85247477543d3fae90fd5aa5c218dcb2ceb4099ad9c81080b9e82

Folio y fecha de recepción SCJN:	31787-MINTER	15/05/2023 01:12:10
Folio electrónico:	34504	p. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Recepción en SCJN del acuse de recibo de órganos del PJJ

Remitente	JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA	
Fecha de envío a la SCJN:	15/05/2023 01:10:50 p. m.	
Tipo y núm de exp. en SCJN:	VARIOS	1761/2022-VIAJ

Ciudad de México, a 17/05/2023 SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

Por acuerdo presidencial, la(el) suscrita(o) ordena agregar al presente expediente, el **acuse de recibo 31787-MINTER**, constante de 4 fojas, incluida esta constancia, para efectos legales correspondientes. Conste

Folio y fecha de recepción SCJN: **31765-MINTER** 15/05/2023 12:29:02
Folio electrónico: **34479** p. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Recepción en SCJN del acuse de recibo de órganos del PJJ

Remitente OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA

Fecha de envío a la SCJN: 15/05/2023 12:27:28 p. m.

Tipo y núm de exp. en SCJN: VARIOS 1761/2022-VIAJ

Ciudad de México, a 17/05/2023 SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

Por acuerdo presidencial, la(el) suscrita(o) ordena agregar al presente expediente, el **acuse de recibo 31765-MINTER**, constante de 4 fojas, incluida esta constancia, para efectos legales correspondientes. Conste

Folio y fecha de recepción SCJN: 31778-MINTER 15/05/2023 12:50:18
Folio electrónico: 34494 p. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Recepción en SCJN del acuse de recibo de órganos del PJF

Remitente: JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA

Fecha de envío a la SCJN: 15/05/2023 12:00:00 a. m.

Tipo y núm de exp. en SCJN: VARIOS 1761/2022-VIAJ

Ciudad de México, a 16 MAY 2023

Por acuerdo presidencial, la(él) suscrita(o) ordena agregar al presente expediente, el **acuse de recibo 31778-MINTER**, constante de 3 fojas, incluida esta constancia, para efectos legales correspondientes. Conste

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

Evidencia Criptográfica - Transacción SeguriSign

Archivo Firmado: 31778.pdf

Secuencia: 5382529

Autoridad Certificadora: AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	VALERIA ERIDANI SOTO ORTIZ	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	SOOV930104MDFTRL09			
Firma	# Serie:	706a6673636a6e000000000000000000000001a50	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	18/05/2023T23:41:20Z / 18/05/2023T17:41:20-06:00	Status:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	77 90 d7 a1 8a 66 c6 1c d8 2c 11 df 1b 4d 5c 89 37 46 54 95 be bc eb 25 fc b5 b9 b2 f6 7b 25 5e 45 8d 31 b2 dc b4 7c 01 55 c3 35 a3 e4 69 27 2c df dd ca 60 48 b3 8a 87 7b c3 0b 91 01 bc 35 ee 07 a0 91 d7 0f a2 91 ed 19 48 ad 8a bc 23 a5 02 cb 74 f0 4c 01 66 ca 66 59 58 92 8c 90 64 0d c1 59 b8 3d 61 e3 60 87 68 3d e9 15 02 56 d7 a0 65 61 00 a4 63 36 62 2f b3 e8 ce 26 5a bc b4 e2 13 3c b7 81 9d 59 8a dd 0b b8 02 fa 1d 29 17 d1 ab 72 5d b8 b7 f0 a6 ad 6a 65 b6 d1 ed db 78 2d 59 ab 7e 4c ed a2 8a aa 5f 12 97 3d e2 8e 46 d2 d7 60 f6 8c b5 c9 0e 67 65 42 8a e0 cf 54 02 64 ca 8b fc 46 cd 73 9f 86 36 55 42 f5 df 00 e0 c7 9b 29 58 6d 5b 64 29 24 91 7e 8e 38 09 bb 62 c1 90 d5 41 9b cf 2b 98 24 f8 ce 46 6f b9 7b 1a ba d3 7e a2 bd 13 a0 96 54 34 03 8d bd 52 40 79 58 70			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	18/05/2023T23:41:21Z / 18/05/2023T17:41:21-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie:	706a6673636a6e000000000000000000000001a50			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	18/05/2023T23:41:20Z / 18/05/2023T17:41:20-06:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	5804194			
	Datos estampillados:	D903FE1D5BAE22B4F80A0B5E43C338635245EDF6E6B772C75EE05F03D9B5B919			

d903fe1d5bae22b4f80a0b5e43c338635245edf6e6b772c75ee05f03d9b5b919

Folio y fecha de recepción SCJN: 31778-MINTER 15/05/2023 12:50:18 p. m.
Folio electrónico: 34494

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Recepción en SCJN del acuse de recibo de órganos del PJF

Remitente: JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA

Fecha de envío a la SCJN: 15/05/2023 12:00:00 a. m.

Tipo y núm de exp. en SCJN: VARIOS 1761/2022-VIAJ

Ciudad de México, a 16 MAY 2023

Por acuerdo presidencial, la(él) suscrita(o) ordena agregar al presente expediente, el **acuse de recibo 31778-MINTER**, constante de 3 fojas, incluida esta constancia, para efectos legales correspondientes. Conste

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

Evidencia Criptográfica - Transacción SeguriSign

Archivo Firmado: 31778.pdf

Secuencia: 5382529

Autoridad Certificadora: AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	VALERIA ERIDANI SOTO ORTIZ	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	SOOV930104MDFTRL09			
Firma	# Serie:	706a6673636a6e0000000000000000000000001a50	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	18/05/2023T23:41:20Z / 18/05/2023T17:41:20-06:00	Status:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	77 90 d7 a1 8a 66 c6 1c d8 2c 11 df 1b 4d 5c 89 37 46 54 95 be bc eb 25 fc b5 b9 b2 f6 7b 25 5e 45 8d 31 b2 dc b4 7c 01 55 c3 35 a3 e4 69 27 2c df dd ca 60 48 b3 8a 87 7b c3 0b 91 01 bc 35 ee 07 a0 91 d7 0f a2 91 ed 19 48 ad 8a bc 23 a5 02 cb 74 f0 4c 01 66 ca 66 59 58 92 8c 90 64 0d c1 59 b8 3d 61 e3 60 87 68 3d e9 15 02 56 d7 a0 65 61 00 a4 63 36 62 2f b3 e8 ce 26 5a bc b4 e2 13 3c b7 81 9d 59 8a dd 0b b8 02 fa 1d 29 17 d1 ab 72 5d b8 b7 f0 a6 ad 6a 65 b6 d1 ed db 78 2d 59 ab 7e 4c ed a2 8a aa 5f 12 97 3d e2 8e 46 d2 d7 60 f6 8c b5 c9 0e 67 65 42 8a e0 cf 54 02 64 ca 8b fc 46 cd 73 9f 86 36 55 42 f5 df 00 e0 c7 9b 29 58 6d 5b 64 29 24 91 7e 8e 38 09 bb 62 c1 90 d5 41 9b cf 2b 98 24 f8 ce 46 6f b9 7b 1a ba d3 7e a2 bd 13 a0 96 54 34 03 8d bd 52 40 79 58 70			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	18/05/2023T23:41:21Z / 18/05/2023T17:41:21-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie:	706a6673636a6e0000000000000000000000001a50			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	18/05/2023T23:41:20Z / 18/05/2023T17:41:20-06:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	5804194			
	Datos estampillados:	D903FE1D5BAE22B4F80A0B5E43C338635245EDF6E6B772C75EE05F03D9B5B919			

d903fe1d5bae22b4f80a0b5e43c338635245edf6e6b772c75ee05f03d9b5b919

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**PROMOVENTE: MARCO ANTONIO
GONZÁLEZ ARROYO**

VARIOS NÚMERO: 1761/2022-VIAJ

**SECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS**

En la Ciudad de México, a dos de junio de dos mil veintitrés.

Por acuerdo de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el suscrito Secretario General de Acuerdos, Licenciado Rafael Coello Cetina, **ordena agregar las constancias de notificación previo despacho respecto del asunto citado al rubro**, constante de ciento cuatro fojas, registrado con el número de folio **36693-MINTER** en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal al presente expediente para los efectos legales correspondientes. Conste.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

FDR/AEVL/dvdm

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Evidencia Criptográfica - Transacción SeguriSign

Archivo Firmado: 36693.pdf

Secuencia: 5441786

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	VALERIA ERIDANI SOTO ORTIZ	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	SOOV930104MDFTRL09			
Firma	# Serie:	636a6673636a6e00000000000000000000000b3	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	06/06/2023T19:07:32Z / 06/06/2023T13:07:32-06:00	Status:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	87 76 ec af f0 f6 46 72 45 40 f4 3b 7a e9 8e fe 04 d7 fd 18 73 7e f9 3c b0 34 31 62 71 6e 1c 3f 3a d8 2d f7 0b 86 df 08 18 04 7e f0 02 57 63 8c 57 b8 20 42 4a 8d 85 cf f9 ee 40 af eb 5e 9b 80 a3 48 d1 61 93 04 6a 04 73 4d b8 ef 98 f2 f4 b8 c0 c8 c0 95 8a 58 2e f2 5b e1 57 80 bc 42 b1 75 15 46 94 2f 3e fa ed 8d a8 dc eb e7 0e 69 5e a6 ec 67 31 d2 cb a0 24 1d 05 97 4c 26 da 18 e5 85 ee 1c f3 6c 51 e6 75 94 09 c1 d5 56 e1 57 b6 de 1d 7c 3b d2 6c 49 24 7f 56 0f ad 26 7a 15 3f f8 84 c5 9e 31 f8 9b 20 c5 a7 2a 3d 12 bc 0d 63 04 72 2a 51 01 e2 e3 37 60 ed a9 2a b6 12 93 13 0f ff 1d 75 df dd dc bd 94 82 c4 91 87 f9 6f 22 59 20 7a cb 17 e3 12 a8 fb df 1c 3e ec 7d 91 c4 d3 fa 83 30 4a 80 3a 3b db 87 07 e1 62 c8 f4 f5 ec 11 c5 43 be 6d 4a 05 5a 8a 2d b7 da c4 47 99 a4			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	06/06/2023T19:07:32Z / 06/06/2023T13:07:32-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie:	636a6673636a6e00000000000000000000000b3			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	06/06/2023T19:07:32Z / 06/06/2023T13:07:32-06:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	5875853			
	Datos estampillados:	62C9E9DD805FDC7EEFABFF6B6F9E8CFDC1142E27C8665DD0CDC4881076C157E0			

62c9e9dd805fadc7eeafabff6b6f9e8cfdc1142e27c8665dd0cdc4881076c157e0

PROMOVENTE: MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO

VARIOS: 1761/2022-VIAJ

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

Ciudad de México, a treinta de octubre de dos mil veinticinco, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con lo siguiente:

Contenido:	Presentado en:
Acuse de envío con folio electrónico 4314 remitido a través del SEPJF por Marco Antonio González Arroyo, registrado con el número de folio 4231-SEPJF en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, por el que remite diversas constancias.	Versión digitalizada de diversa documentación remitida a través del SEPJF
CONTIENE AUTORIZACIÓN DE ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y A LA RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES POR ESA VÍA	

Las constancias referidas anteriormente se recibieron por conducto del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación (SEPJF) y se registraron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Tribunal el veinte de octubre de dos mil veinticinco. **Conste.**

Ciudad de México, a treinta de octubre de dos mil veinticinco.

Agréguense las constancias señaladas en la cuenta al expediente **varios 1761/2022-VIAJ** para los efectos legales conducentes.

Ahora bien, visto que **MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO** solicita lo siguiente: *“... usuario registrado en el Sistema Electrónico de la SCJN, con FIREL vigente... se dirige a usted de maneta atenta y respetuosa... Se me autorice el acceso a los expedientes y al submódulo de seguimiento global expedientes de VARIOS 1761/2022-VIAJ y VARIOS 960/2024-VIAJ... enterarme de asuntos que son de mi total interés... que las notificaciones que pudiesen derivar de estos expedientes me sean notificadas de manera electrónica... sin embargo, la petición y autorización no implican el envío las constancias para que de ser posible se me conceda esta*

petición... solicito... acceso a los expedientes electrónicos... al submódulo de seguimiento global... envié la totalidad de mis actuaciones procesales dentro del sistema digital de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitando la vinculación de mis actuaciones, así como de ser posible la creación de un nuevo expediente donde se contenga el total de mis promociones, recursos y juicios interpuestos...". Ante ello, tomando en consideración que la solicitud de acceso al expediente electrónico y a recibir notificaciones por esa vía es formulada por **MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO** y dado que proporciona su **Clave Única de Registro de Población (CURP)** y con base en ella se advierte que cuenta con la Firma Electrónica (FIEL) o la e.firma vigente, según la consulta realizada en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación (SEPJF), al tenor de las constancias que se anexan a este proveído, con apoyo en lo previsto en el numeral 18 del Acuerdo General Plenario 9/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (AGP 9/2020¹), **se acuerda favorablemente la autorización de acceso al expediente electrónico, así como que se le realicen las notificaciones por esta vía,** en el entendido de que podrá acceder al mismo una vez que el presente proveído se integre al expediente en que se actúa, en la inteligencia de que, conforme al citado artículo 18 del AGP 9/2020, el acceso respectivo estará condicionado a que la Firma Electrónica en relación con la cual se otorga la autorización correspondiente, se encuentre vigente al momento de pretender ingresar al presente

¹ ACUERDO GENERAL 9/2020, DE VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTE, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR EL QUE SE REGULA LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES IMPRESO Y ELECTRÓNICO EN LOS ASUNTOS DE LA COMPETENCIA DE ESTE ALTO TRIBUNAL, SALVO EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y EN ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, ASÍ COMO EL USO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA PROMOCIÓN, TRÁMITE, CONSULTA, RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIONES POR VÍA ELECTRÓNICA EN LOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS.

expediente. Además, en relación con la referida autorización para la consulta del expediente electrónico, se hace del conocimiento de la parte promovente para tal fin, que el incumplimiento del condigno deber de secrecía, respecto de la información que obra en este expediente que por su naturaleza o por referirse a datos personales de un tercero pudiera ser reservada o confidencial, aun cuando hubieran sido aportadas sin indicar su naturaleza reservada o confidencial, implica un ilícito constitucional que en términos de lo previsto, entre otros, en el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Federal, daría lugar a una responsabilidad de la misma naturaleza, cuya investigación y sanción corresponde a los órganos competentes del Estado Mexicano, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica tanto del promovente como de la o de las personas a las que materialmente permita acceder a la información contenida en el expediente electrónico en el que se actúa.

Por otro lado, respecto a la solicitud del promovente en relación con: “... **solicito... acceso al submódulo de seguimiento global...**”, por lo que, atendiendo a lo previsto en el artículo 19 del citado Acuerdo General Plenario Número 9/2020², no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado, toda vez que para conceder el acceso al Submódulo de Seguimiento Global de este Tribunal, es necesario que el promovente refiera cada uno de los expedientes en los que sea parte procesal y en los que desea se

² **Artículo 19.** En el módulo de Expediente electrónico del Sistema Electrónico de la SCJN, las partes podrán solicitar, por sí o por conducto de su representante, indicando la o las respectivas CURP, que se autorice a quien designen para acceder a un submódulo de seguimiento global en el que sean visibles los datos de todos los asuntos radicados en la SCJN en los que se les haya reconocido el carácter de parte, así como revocar dicha autorización. En el referido submódulo se identificarán los asuntos en los que se hubiere dictado un acuerdo notificado por lista en los cinco días hábiles anteriores. Por dicho submódulo se podrá acceder al módulo de promociones electrónicas del Sistema Electrónico de la SCJN.

Salvo indicación en contrario, la solicitud referida en el párrafo anterior implica la autorización necesaria para acceder a la totalidad de los expedientes electrónicos de los asuntos radicados en la SCJN, en los que al solicitante se le haya reconocido el carácter de parte.

le otorgue el acceso; lo cual en el escrito de cuenta no fue precisado.

Por otra parte, respecto a la solicitud del promovente en relación con lo siguiente: “... **Se me autorice el acceso a los expedientes y al submódulo de seguimiento global expedientes... VARIOS 960/2024-VIAJ.....**”, y dado que de la revisión en el Módulo de Informática Jurídica de este Tribunal se advierte que el expediente varios 960/2024-VIAJ se abrió con un escrito suscrito por MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO, atendiendo al derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia reconocido en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **remítase, por conducto de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Tribunal, las constancias señaladas en la cuenta al expediente varios 960/2024-VIAJ, para los efectos legales conducentes.**

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20. fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, se acuerda:

I. Se autoriza al promovente el acceso al expediente electrónico, así como a que se le realicen las notificaciones electrónicas de este expediente, por las razones precisadas en el presente acuerdo.

II. Se niega el acceso al Submódulo de Seguimiento Global, por las razones precisadas en el presente acuerdo

III. Remítase, por conducto de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Tribunal, las constancias

señaladas en la cuenta al expediente varios 960/2024-VIAJ, para los efectos legales conducentes.

IV. Notifíquese por lista electrónica, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 34, párrafo segundo, del Acuerdo General Plenario 9/2020; con transcripción íntegra de este proveído al promovente. **Cumplido lo anterior, en su oportunidad, devuélvase el presente asunto al archivo de este Tribunal.**

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, **Ministro Hugo Aguilar Ortiz**, quien actúa con el Secretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Rafael Coello Cetina.

RCC/FDR

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre	HUGO AGUILAR ORTIZ	Estado del certificado	OK	Vigente
	CURP	AUOH730401HOCGRG05			
Firma	Serie del certificado del firmante	706a6620636a66330000000000000000000042ad	Revocación	OK	No revocado
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	06/11/2025T02:45:24Z / 05/11/2025T20:45:24-06:00	Estatus firma	OK	Valida
	Algoritmo	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma				
	a1 5a ae b4 13 4c f6 33 f8 c1 b2 24 39 60 48 25 5e 9c e3 7f d2 fc 3d 33 9a cd b5 43 e2 87 ce 64 b9 fa a3 c5 37 fb 92 fd 46 58 f5 76 36 2e 4c 3c 31 ef bf 8c db 9b 9b 33 10 f1 6f 11 72 51 1e 4c 2a a8 ba f1 0c 19 0a b6 95 52 cd 62 06 d3 e2 7f 59 10 bf 14 51 76 0b 0c 5a f7 c9 24 be c1 8f f9 e5 04 7d 0c 6d dc cb f7 a6 7c 22 77 12 bc 22 a3 b5 a5 57 cd 32 35 53 f6 6f fd d2 11 38 c1 47 1a 2b 1c c3 1c a2 e3 41 2b 6c 46 be b3 8d 4a 66 1d d5 c2 3e af c5 89 5c 12 83 99 63 30 75 49 39 34 fa 95 f0 8d c6 8f f1 3a 03 7f 98 3f d7 ea 92 2c f0 a9 2f 09 22 39 96 9d a9 ff 70 5d 7b 77 71 35 51 45 12 80 f6 01 11 d6 10 6e 8d d3 54 87 78 fb 44 d4 2b 2e 3c 9f 74 df 24 23 53 cd 55 34 5b 94 57 9e b2 39 1a f9 bf ae 01 a4 08 80 59 fc cd f2 c5 50 a9 55 ba 31 99 24 d1 75 c8 3a 3f bf ba 37 1d c5 02 e4 c2 04 0e 76 25 08 5d 81 fc 6d d9 c1 99 dc 35 97				
Validación OCSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	06/11/2025T02:45:24Z / 05/11/2025T20:45:24-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP	706a6620636a66330000000000000000000042ad			
Estampa TSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	06/11/2025T02:45:24Z / 05/11/2025T20:45:24-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia	683098			
	Datos estampillados	0C7F97DB4A0983C540FBFFED7A187C421E4755BA0F284F4E9795FFCFD12D52DEA641			

Firmante	Nombre	RAFAEL COELLO CETINA	Estado del certificado	OK	Vigente
	CURP	COCR700805HDFLTF09			
Firma	Serie del certificado del firmante	636a6673636a6e000000000000000000000017d	Revocación	OK	No revocado
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	04/11/2025T22:40:57Z / 04/11/2025T16:40:57-06:00	Estatus firma	OK	Valida
	Algoritmo	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma				
	b8 05 42 e1 0d f9 19 43 75 36 11 bb 94 0e 20 f0 f6 64 e4 ca 93 59 20 0d aa a7 41 40 e0 69 0f a0 d9 46 12 62 5a 30 e5 7e 79 1f 71 0d 38 1d 4d 32 e8 2c 62 48 85 c4 83 e8 d2 16 9d 1b 1a db c4 42 05 14 05 c0 7b 33 5e 56 7d e6 92 4f 6a ae dc 91 98 de bb bd b8 62 47 f6 32 ef 09 c7 cb 9e 16 f4 ab d9 35 ec af fb f5 1c 42 a1 13 2f 33 73 21 cf 18 5c 44 f5 b1 03 ad 37 d6 ef 21 a2 ee 42 de 9f 82 16 de ce ff 3a b2 2a 25 0c af 21 14 d9 92 53 4c ba a2 ca fc 62 4c 69 0b a5 dc f9 79 c4 1b f7 f7 25 cd 22 3a fe 8d d9 d6 95 b1 e7 f2 95 29 d6 22 5c 74 0e 29 fe f3 f4 6d 47 00 df c6 0e 27 84 3a 55 b0 ed 0f 6a 83 ed 73 67 be 21 b0 67 c1 bc a8 d3 5c f7 39 f1 ba ff ef 28 f3 e4 86 f4 5a 0d 03 72 2b 9f da c8 5b dd af 23 9f a8 27 7b 6e 5c 6a f7 20 f9 54 6b 11 6e 5b 9c e5 1b c9 c2 a3 9c				
Validación OCSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	04/11/2025T22:40:57Z / 04/11/2025T16:40:57-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP	636a6673636a6e000000000000000000000017d			
Estampa TSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	04/11/2025T22:40:57Z / 04/11/2025T16:40:57-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia	675786			
	Datos estampillados	BC95529636DA8993EC11CD05942093E04B5C90AF1FFF4CCCFE6023A5E971FF15FC7			

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de envío

Órgano requerido: OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA

Fecha de ingreso de acuerdo de requerimiento: 25/04/2023 13:29:57

Fecha de envío: 15/05/2023 7:54:51

Fecha de acuerdo de requerimiento: 21/04/2023

Requerimiento: CONSTANCIAS
DILIGENCIACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN POR DESPACHO

Síntesis del acuerdo: I. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no es legalmente competente para conocer del presente asunto.

II. Remítase la versión digitalizada de este acuerdo, así como del escrito citado en la cuenta, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, por conducto del MINTERSCJN, regulado en el Acuerdo General Plenario 12/2014, a fin de que genere la boleta de turno que le corresponda a este asunto, la digitalice y, por una parte, la envíe para conocimiento a la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, a través del referido MINTERSCJN.

III. Una vez obtenido el turno referido, la respectiva Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito, deberá remitir los documentos digitalizados tanto de este acuerdo, como del escrito inicial de la demanda de amparo señalado en el punto uno de la cuenta, por el mismo MINTERSCJN con el uso de la FIREL, al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, a fin de que determine lo que en derecho corresponda.

IV. En virtud de que resulta innecesario remitir la versión impresa del escrito referido en la cuenta, manténganse bajo resguardo de este Alto Tribunal en el expediente en que se actúa, y de ser solicitado por el promovente o por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio respectivo, previa su entrega, genérese copia certificada para que obre en éste.

V. Se autoriza al promovente el acceso al expediente electrónico, así como a que se le realicen las notificaciones electrónicas de este expediente, por las razones precisadas en el presente acuerdo.

VI. No ha lugar a tener por señalado el correo electrónico mencionado por el promovente, ya que no constituye un medio de comunicación oficial regulado en el Código Federal de Procedimientos Civiles o en los diversos instrumentos normativos y/o Acuerdos Generales del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para el trámite del presente asunto.

VII. Notifíquese por lista electrónica, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 34, párrafo segundo, del Acuerdo General Plenario 9/2020; y remítase la versión digitalizada del presente proveído, y de las constancias señaladas en la cuenta a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, por conducto del MINTERSCJN, regulado en el Acuerdo General Plenario 12/2014, a fin de que genere la boleta de turno que le corresponda y la envíe al órgano jurisdiccional en turno, a efecto de llevar a cabo la diligencia de notificación personal al promovente en el domicilio que señala en el escrito que se provee, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, debiéndosele entregar copia autorizada del presente proveído sin menoscabo que de existir impedimento legal para llevar a cabo la diligencia encomendada, se deberá actuar conforme a lo dispuesto en el referido artículo 27; es decir, se notificará por lista atendiendo a lo previsto en el diverso 29 de dicho ordenamiento; en la inteligencia de que para los efectos de lo previsto en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la copia digitalizada de este proveído, en la que conste la evidencia criptográfica de la firma electrónica del servidor público responsable de su remisión por el MINTERSCJN, en términos del artículo 14, párrafo primero, del Acuerdo General Plenario 12/2014, de diecinueve de mayo de dos mil catorce, hace las veces del despacho número SGA_DPO-XXVIII-1063/2023 por lo que se requiere al órgano jurisdiccional que corresponda a fin de que en auxilio de las labores de esta Presidencia, a la brevedad posible lo devuelva debidamente diligenciado. Cumplido lo anterior, en su oportunidad, remítase el presente asunto al archivo de este Alto Tribunal.

Tipo de expediente del órgano requirente:	VARIOS
Núm. de exp. del órgano requirente:	1761/2022-VIAJ
Núm. de oficio del órgano requirente:	MI/PL/SSGA/VIII-BIS/8993/2023

Detalle de requerimiento y constancias remitidas (en su caso)

Acuerdo (en su caso constancias)	Tipo y núm. exp. del órgano requerido	Tipo de requerimiento o de constancia remitida	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente
Acuerdo Fecha de acuerdo: 21/04/2023	0/0 NINGUNO	CONSTANCIAS DILIGENCIACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN POR DESPACHO	(9) ORIGINAL
Constancia 1	0/0 NINGUNO	escrito	(34) ORIGINAL
Constancia 2	0/0 NINGUNO	Escrito	(34) ORIGINAL

* En el cómputo de número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de envío

Órgano requerido: OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA

Fecha de ingreso de acuerdo de requerimiento: 25/04/2023 13:29:57

Fecha de envío: 15/05/2023 7:54:51

Fecha de acuerdo de requerimiento: 21/04/2023

Requerimiento: CONSTANCIAS
DILIGENCIACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN POR DESPACHO

Síntesis del acuerdo:

I. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no es legalmente competente para conocer del presente asunto.

II. Remítase la versión digitalizada de este acuerdo, así como del escrito citado en la cuenta, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, por conducto del MINTERSCJN, regulado en el Acuerdo General Plenario 12/2014, a fin de que genere la boleta de turno que le corresponda a este asunto, la digitalice y, por una parte, la envíe para conocimiento a la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, a través del referido MINTERSCJN.

III. Una vez obtenido el turno referido, la respectiva Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito, deberá remitir los documentos digitalizados tanto de este acuerdo, como del escrito inicial de la demanda de amparo señalado en el punto uno de la cuenta, por el mismo MINTERSCJN con el uso de la FIREL, al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, a fin de que determine lo que en derecho corresponda.

IV. En virtud de que resulta innecesario remitir la versión impresa del escrito referido en la cuenta, manténganse bajo resguardo de este Alto Tribunal en el expediente en que se actúa, y de ser solicitado por el promovente o por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio respectivo, previa su entrega, genérese copia certificada para que obre en éste.

V. Se autoriza al promovente el acceso al expediente electrónico, así como a que se le realicen las notificaciones electrónicas de este expediente, por las razones precisadas en el presente acuerdo.

VI. No ha lugar a tener por señalado el correo electrónico mencionado por el promovente, ya que no constituye un medio de comunicación oficial regulado en el Código Federal de Procedimientos Civiles o en los diversos instrumentos normativos y/o Acuerdos Generales del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para el trámite del presente asunto.

VII. Notifíquese por lista electrónica, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 34, párrafo segundo, del Acuerdo General Plenario 9/2020; y remítase la versión digitalizada del presente proveído, y de las constancias señaladas en la cuenta a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, por conducto del MINTERSCJN, regulado en el Acuerdo General Plenario 12/2014, a fin de que genere la boleta de turno que le corresponda y la envíe al órgano jurisdiccional en turno, a efecto de llevar a cabo la diligencia de notificación personal al promovente en el domicilio que señala en el escrito que se provee, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, debiéndosele entregar copia autorizada del presente proveído sin menoscabo que de existir impedimento legal para llevar a cabo la diligencia encomendada, se deberá actuar conforme a lo dispuesto en el referido artículo 27; es decir, se notificará por lista atendiendo a lo previsto en el diverso 29 de dicho ordenamiento; en la inteligencia de que para los efectos de lo previsto en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la copia digitalizada de este proveído, en la que conste la evidencia criptográfica de la firma electrónica del servidor público responsable de su remisión por el MINTERSCJN, en términos del artículo 14, párrafo primero, del Acuerdo General Plenario 12/2014, de diecinueve de mayo de dos mil catorce, hace las veces del despacho número SGA_DPO-XXVIII-1063/2023 por lo que se requiere al órgano jurisdiccional que corresponda a fin de que en auxilio de las labores de esta Presidencia, a la brevedad posible lo devuelva debidamente diligenciado. Cumplido lo anterior, en su oportunidad, remítase el presente asunto al archivo de este Alto Tribunal.

Tipo de expediente del órgano requirente:	VARIOS
Núm. de exp. del órgano requirente:	1761/2022-VIAJ
Núm. de oficio del órgano requirente:	MI/PL/SSGA/VIII-BIS/8993/2023

Detalle de requerimiento y constancias remitidas (en su caso)

Acuerdo (en su caso constancias)	Tipo y núm. exp. del órgano requerido	Tipo de requerimiento o de constancia remitida	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente
Acuerdo Fecha de acuerdo: 21/04/2023	0/0 NINGUNO	CONSTANCIAS DILIGENCIACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN POR DESPACHO	(9) ORIGINAL
Constancia 1	0/0 NINGUNO	escrito	(34) ORIGINAL
Constancia 2	0/0 NINGUNO	Escrito	(34) ORIGINAL

* En el cómputo de número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Evidencia Criptográfica - Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: PeticionExterno-1115_1290225.pdf
Secuencia: 5368244

Autoridad Certificadora: AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	ALFONSO ALVAREZ MARINEZ	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	AAMA600801HMNLR09			
Firma	# Serie:	706a6673636a6e000000000000000000000001e8b	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	15/05/2023T13:53:54Z / 15/05/2023T07:53:54-06:00	Status:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	24 ca 02 4b 59 2d b5 61 57 c7 47 3c 06 a4 f2 a4 e1 25 4f 18 11 77 50 b2 1b 44 e5 4b e4 2f 27 26 a6 02 03 25 c0 f4 f6 dc 3d 89 8d d0 aa 61 2d 84 3c 26 5f 5d e0 7e 5f 7b 7e 31 1f 95 c0 3c c4 11 8a fe e8 b4 7b 3b f9 68 0f 69 4e 7b 93 61 c7 f8 fd d2 50 de 55 7f 43 75 3b e0 2f 3f f1 6d b3 cc 9b 79 3b ef 2e f1 ac 1d bd 88 04 6d 76 c7 3d 2a 19 7c a4 95 51 08 b8 4c 58 82 cf e1 34 10 fb 86 9e ea ef be 39 be 47 37 d6 e3 a6 9b 63 e9 62 62 e7 fb 70 24 3a 32 1c 33 3d 5f eb a1 1b c5 f3 91 93 c5 b2 69 37 3b ca df d8 1c 59 9e eb 37 20 ff b9 c3 1a bc db de 50 d5 0e 90 b3 fe e1 2d e0 5a a8 fb 1f 77 8d db 50 d7 6b d6 4d 3b f1 7f 18 5a b0 f5 af 69 c1 07 ef a6 a2 5e 2d b3 c7 77 89 b5 61 1e e3 84 b0 10 6d a4 72 b7 f2 7a 32 86 dd 27 6d fa 7c 05 eb f3 5a 94 24 29 ae 26 ef 62 3c dd			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	15/05/2023T13:53:54Z / 15/05/2023T07:53:54-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie:	706a6673636a6e000000000000000000000001e8b			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	15/05/2023T13:53:54Z / 15/05/2023T07:53:54-06:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	5786348			
	Datos estampillados:	82C7CD9522C71B3BF4DA3C34EB5D6A25668002B006339793FD7660D71799C3E9			

82c7cd9522c71b3bf4da3c34eb5d6a25668002b006339793fd7660d71799c3e9

Suprema Corte de Justicia de la Nación

ACTUARÍA DE PLENO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE EL ACUERDO DE TREINTA DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTICINCO DICTADO EN EL VARIOS 1761/2022-VIAJ SE NOTIFICÓ POR LISTA DE FECHA DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTICINCO, A LOS INTERESADOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN III, Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: 1007556.pdf

Secuencia: 8240109

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	ANA BERTHA MONDRAGON LANGARICA	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	MOLA800406MDFNNN00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000004bc0	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-16T20:56:09Z / 2025-11-16T14:56:09-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	69 9e 36 96 1e de 8a c7 23 c4 54 bb 1b 36 5a 25 e5 03 58 60 56 8c 74 76 0e 6a 9c 87 e9 17 df 73 41 5f 4e a5 f4 e4 ee f9 eb 83 9c 5c 34 dd 9d 35 2a c3 92 54 70 98 b4 8d bb e0 2d 56 e7 ac 5e 14 a3 4d 4c 2e 5e 97 be 4b 64 ee 48 44 ea 81 af 7b 85 49 55 fb 71 85 9f c8 a4 37 28 6d af 6c 48 22 bd d0 bd 73 71 b7 61 63 57 af d1 68 13 dd 89 01 66 73 d2 43 8a 82 9f 11 35 e2 de 2b cc 17 34 4d e1 5c dd 44 fc 4e a4 25 4d 56 26 50 c3 5d d8 24 f1 e7 fe e6 f3 31 14 41 3b 6a f0 bc f5 8d bd e9 71 f5 eb 0f 2a dd d9 3e 2f 4b a7 40 88 d6 ac 43 6c af a2 9c 4d 30 c1 04 f5 a3 6c 0f 23 69 23 a2 da 4a 98 71 c3 a0 e1 3d 4e d1 c4 0c 20 33 d2 03 70 d1 f9 2e b0 78 8f 4d db 8f 53 c0 ef 8f 84 a3 99 dd 9c 8a a3 c0 d5 36 2f 32 df fc 6e 11 fc a1 21 14 ee ed 00 cb 75 45 b5 e6 f7 ec 4d 12 2e 15 be 73 ee 8f c0 84 ed 46 d2 fc bc 08 a9 3f bf 74 78 d9 01 ab 64 df 22 2b 59 6b 9d ac df 56 95 da 06 bb 72 e0 39 07 82 dd 50 5a f7 00 63 99 8f ab 2f cd 15 51 e1 fa 6a 21 60 dd dc ed ed 96 cd 94 26 ea 97 2a 8b 93 e0 c4 1c 13 08 52 73 a6 c8 ce 32 71 0c 56 20 ab ef 91 ea 24 cb e4 31 ab 57 32 9b aa ee 83 ac 47 6e 9e c4 82 72 d5 43 23 dc fa 3c a1 2e 40 93 96 56 b8 73 c2 ae c8 bb 06 f3 3e			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-16T20:56:09Z / 2025-11-16T14:56:09-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000004bc0			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-11-16T20:56:09Z / 2025-11-16T14:56:09-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	721478			
	Datos estampillados:	186A37A511158FE83FBAD0C9AF57F591B182EBD0E20042E2502A474472A87CDA CD80F8650F19F92DD6C1C7F861AA848B5567C1D3D62980FB3A4B86420F3A0EF6			

186a37a511158fe83fbad0c9af57f591b182ebd0e20042e2502a474472a87cda80f8650f19f92dd6c1c7f861aa848b5567c1d3d62980fb3a4b86420f3a0ef6

Suprema Corte de Justicia de la Nación

ACTUARÍA DE PLENO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE EL ACUERDO DE ONCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS DICTADO EN EL VARIOS 1761/2022-VIAJ SE NOTIFICÓ POR LISTA DE FECHA VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS, A LOS INTERESADOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN III, Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

ACTUARÍA DE PLENO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE EL ACUERDO DE VEINTIUNO DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTITRÉS DICTADO EN EL VARIOS 1761/2022-VIAJ SE NOTIFICÓ POR LISTA DE FECHA QUINCE DE MAYO DEL DOS MIL VEINTITRÉS, A LOS INTERESADOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN III, Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

ACTUARÍA DE PLENO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE EL ACUERDO DE TREINTA DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTICINCO DICTADO EN EL VARIOS 1761/2022-VIAJ SE NOTIFICÓ POR LISTA DE FECHA DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTICINCO, A LOS INTERESADOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN III, Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: 1007556.pdf

Secuencia: 8240109

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	ANA BERTHA MONDRAGON LANGARICA	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	MOLA800406MDFNNN00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000004bc0	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-16T20:56:09Z / 2025-11-16T14:56:09-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	69 9e 36 96 1e de 8a c7 23 c4 54 bb 1b 36 5a 25 e5 03 58 60 56 8c 74 76 0e 6a 9c 87 e9 17 df 73 41 5f 4e a5 f4 e4 ee f9 eb 83 9c 5c 34 dd 9d 35 2a c3 92 54 70 98 b4 8d bb e0 2d 56 e7 ac 5e 14 a3 4d 4c 2e 5e 97 be 4b 64 ee 48 44 ea 81 af 7b 85 49 55 fb 71 85 9f c8 a4 37 28 6d af 6c 48 22 bd d0 bd 73 71 b7 61 63 57 af d1 68 13 dd 89 01 66 73 d2 43 8a 82 9f 11 35 e2 de 2b cc 17 34 4d e1 5c dd 44 fc 4e a4 25 4d 56 26 50 c3 5d d8 24 f1 e7 fe e6 f3 31 14 41 3b 6a f0 bc f5 8d bd e9 71 f5 eb 0f 2a dd d9 3e 2f 4b a7 40 88 d6 ac 43 6c af a2 9c 4d 30 c1 04 f5 a3 6c 0f 23 69 23 a2 da 4a 98 71 c3 a0 e1 3d 4e d1 c4 0c 20 33 d2 03 70 d1 f9 2e b0 78 8f 4d db 8f 53 c0 ef 8f 84 a3 99 dd 9c 8a a3 c0 d5 36 2f 32 df fc 6e 11 fc a1 21 14 ee ed 00 cb 75 45 b5 e6 f7 ec 4d 12 2e 15 be 73 ee 8f c0 84 ed 46 d2 fc bc 08 a9 3f bf 74 78 d9 01 ab 64 df 22 2b 59 6b 9d ac df 56 95 da 06 bb 72 e0 39 07 82 dd 50 5a f7 00 63 99 8f ab 2f cd 15 51 e1 fa 6a 21 60 dd dc ed ed 96 cd 94 26 ea 97 2a 8b 93 e0 c4 1c 13 08 52 73 a6 c8 ce 32 71 0c 56 20 ab ef 91 ea 24 cb e4 31 ab 57 32 9b aa ee 83 ac 47 6e 9e c4 82 72 d5 43 23 dc fa 3c a1 2e 40 93 96 56 b8 73 c2 ae c8 bb 06 f3 3e			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-16T20:56:09Z / 2025-11-16T14:56:09-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000004bc0			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-11-16T20:56:09Z / 2025-11-16T14:56:09-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	721478			
	Datos estampillados:	186A37A511158FE83FBAD0C9AF57F591B182EBD0E20042E2502A474472A87CDA CD80F8650F19F92DD6C1C7F861AA848B5567C1D3D62980FB3A4B86420F3A0EF6			

186a37a511158fe83fbad0c9af57f591b182ebd0e20042e2502a474472a87cda80f8650f19f92dd6c1c7f861aa848b5567c1d3d62980fb3a4b86420f3a0ef6

Suprema Corte de Justicia de la Nación

ACTUARÍA DE PLENO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE EL ACUERDO DE TREINTA DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTICINCO DICTADO EN EL VARIOS 1761/2022-VIAJ SE NOTIFICÓ POR LISTA DE FECHA DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTICINCO, A LOS INTERESADOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN III, Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: 1007556.pdf

Secuencia: 8240109

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	ANA BERTHA MONDRAGON LANGARICA	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	MOLA800406MDFNNN00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000004bc0	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-16T20:56:09Z / 2025-11-16T14:56:09-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	69 9e 36 96 1e de 8a c7 23 c4 54 bb 1b 36 5a 25 e5 03 58 60 56 8c 74 76 0e 6a 9c 87 e9 17 df 73 41 5f 4e a5 f4 e4 ee f9 eb 83 9c 5c 34 dd 9d 35 2a c3 92 54 70 98 b4 8d bb e0 2d 56 e7 ac 5e 14 a3 4d 4c 2e 5e 97 be 4b 64 ee 48 44 ea 81 af 7b 85 49 55 fb 71 85 9f c8 a4 37 28 6d af 6c 48 22 bd d0 bd 73 71 b7 61 63 57 af d1 68 13 dd 89 01 66 73 d2 43 8a 82 9f 11 35 e2 de 2b cc 17 34 4d e1 5c dd 44 fc 4e a4 25 4d 56 26 50 c3 5d d8 24 f1 e7 fe e6 f3 31 14 41 3b 6a f0 bc f5 8d bd e9 71 f5 eb 0f 2a dd d9 3e 2f 4b a7 40 88 d6 ac 43 6c af a2 9c 4d 30 c1 04 f5 a3 6c 0f 23 69 23 a2 da 4a 98 71 c3 a0 e1 3d 4e d1 c4 0c 20 33 d2 03 70 d1 f9 2e b0 78 8f 4d db 8f 53 c0 ef 8f 84 a3 99 dd 9c 8a a3 c0 d5 36 2f 32 df fc 6e 11 fc a1 21 14 ee ed 00 cb 75 45 b5 e6 f7 ec 4d 12 2e 15 be 73 ee 8f c0 84 ed 46 d2 fc bc 08 a9 3f bf 74 78 d9 01 ab 64 df 22 2b 59 6b 9d ac df 56 95 da 06 bb 72 e0 39 07 82 dd 50 5a f7 00 63 99 8f ab 2f cd 15 51 e1 fa 6a 21 60 dd dc ed ed 96 cd 94 26 ea 97 2a 8b 93 e0 c4 1c 13 08 52 73 a6 c8 ce 32 71 0c 56 20 ab ef 91 ea 24 cb e4 31 ab 57 32 9b aa ee 83 ac 47 6e 9e c4 82 72 d5 43 23 dc fa 3c a1 2e 40 93 96 56 b8 73 c2 ae c8 bb 06 f3 3e			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-16T20:56:09Z / 2025-11-16T14:56:09-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000004bc0			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-11-16T20:56:09Z / 2025-11-16T14:56:09-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	721478			
	Datos estampillados:	186A37A511158FE83FBAD0C9AF57F591B182EBD0E20042E2502A474472A87CDA CD80F8650F19F92DD6C1C7F861AA848B5567C1D3D62980FB3A4B86420F3A0EF6			

186a37a511158fe83fbad0c9af57f591b182ebd0e20042e2502a474472a87cda80f8650f19f92dd6c1c7f861aa848b5567c1d3d62980fb3a4b86420f3a0ef6

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Constancia de verificación de firma electrónica, realizada por personal autorizado respectivo, para proveer una solicitud de autorización para acceder a un expediente electrónico, autorización para acceder al submódulo de seguimiento global en la que incluye su evidencia criptográfica.

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

CURP GOAM780123HVZNR00

Fecha de verificación 07/11/2025 11:21:54 a. m.

VIGENTE

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: \ConstanciaFirel.pdf

Secuencia: 8218138

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	VALERIA ERIDANI SOTO ORTIZ	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	SOOV930104MDFTRL09			
Firma	Serie del certificado del firmante:	636a6673636a6e0000000000000000000000b3	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-07T17:23:01Z / 2025-11-07T11:23:01-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	09 0e 72 21 40 f3 fc 6d 2a c9 08 3e 58 ec 75 48 e4 93 96 55 f9 f0 b8 52 97 9a 50 77 22 23 87 50 99 e5 5e 15 f3 55 e4 ee 7f 91 8b 9a 6d 4d 61 92 a1 17 70 e7 4f 43 6d 97 50 ba 21 e0 15 22 c0 8a 68 b5 9c ca 8c c1 ab 1b a5 4a 2d 73 82 44 59 22 71 35 7f b3 88 8e af 99 e5 8b 84 2c 50 70 56 9b c0 a1 48 90 b4 b1 d3 5b a0 ac 90 7e c9 58 7c 66 cc 11 f7 c6 8b 20 23 03 55 2c 4f 44 21 a9 11 28 e8 6e d3 33 ce b1 4e 34 cd 1a 70 77 2a 1b fc d3 46 cf a3 6d 32 fc d6 60 7a b3 34 5f a8 8b df be 4c 27 5e 7b b0 39 d8 c0 63 c1 67 c2 3f 1c d7 c0 e1 c1 66 ae e3 1d f7 14 80 4c 44 43 e8 4d 4c 7b 08 eb f8 87 f8 6c d3 2c df e1 f6 06 6b e2 52 fb 39 ca 8b 66 da c9 1d d7 6c a6 3c b8 fd 30 c7 a3 e9 a3 5b ec 00 ea 82 5a 2f 64 ec de 4f 77 70 12 3d 41 c2 41 a3 db 4b eb 77 0a 56 01 81 a2 77 a5			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-07T17:23:01Z / 2025-11-07T11:23:01-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	636a6673636a6e0000000000000000000000b3			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-11-07T17:23:01Z / 2025-11-07T11:23:01-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	689606			
	Datos estampillados:	0D060D8069765F04D02538898F330B3EADF0E0D82DBA246A1E033A46C5668833 98F5AB66F756F0858E7007FA3434AC4022F3C691C6519AFFC4B09214A7085477			

0d060d8069765f04d02538898f330b3eadf0e0d82dba246a1e033a46c566883398f5ab66f756f0858e7007fa3434ac4022f3c691c6519affc4b09214a7085477